

KESIAPAN DANAU TOBA SEBAGAI DESTINASI WISATA RAMAH MUSLIM

PROYEK AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi pada
Program Diploma IV

Disusun oleh:

TRI FERDI SAMUEL HUTAPEA

Nomor Induk: 201520427

**JURUSAN KEPARIWISATAAN
PROGRAM STUDI
MANAJEMEN DESTINASI PARIWISATA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PROYEK AKHIR

KESIAPAN DANAU TOBA SEBAGAI DESTINASI WISATA RAMAH MUSLIM

NAMA : Tri Ferdi Samuel Hutapea
NIM : 201520427
PROGRAM STUDI : Manajemen Destinasi Pariwisata

Pembimbing I,

R. Wisnu Rahtomo, S.Sos., MM.
NIP. 19660813 199103 1 001

Pembimbing II,

Faisal Fahdian Puksi, S.Sos., MM.
NIP. 19850419 200912 1 002

Bandung, Agustus 2019

Mengetahui,

Kepala Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan,

Andar Danova L. Goeltom, S.Sos., M.Sc.
NIP. 19710506 199803 1 001

Menyetujui,

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Faisal, MM.Par., CHE.
NIP. 19730706 199503 1 001

MOTTO

Ketika kamu malas, tetap bekerja!

Kamu adalah apa yang kamu pikirkan

Think big! Stop dreaming! Start doing!

Efesus 6: 16-18

Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan.

PERSEMBAHAN

Proyek Akhir ini dipersembahkan kepada:

1. Mamah dan Papah (Tetty Simanjuntak dan Irwan Hutapea) yang selalu memberikan motivasi disaat lelah dan jenuh mengerjakan Penelitian Akhir. Doa yang tidak henti-hentinya dikirimkan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Penelitian Akhir ini tepat waktu.
2. Kakak (Yegar Agnes C.W. dan Grace San White) yang memberikan masukan, dukungan, serta penguatan, bahkan sekaligus sebagai teman seperjuangan yang bersama-sama menyelesaikan Penelitian Akhir.
3. Adik (Yevania Christbona dan Yosephin Angelika) atas semangat yang diberikan dan menjaga mamah selama penulis tidak di rumah.
4. Pembimbing, serta para dosen, pegawai kantin, dan petugas keamanan di STP Bandung yang terus selalu menyemangati saya selama saya di lingkungan kampus dan selalu mengingatkan penulis tentang “Ilmu padi”.
5. Teman seperjuangan yang berjuang bersama untuk dapat lulus tepat waktu.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu.

PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TRI FERDI SAMUEL HUTAPEA
Tempat/Tanggal Lahir : CILEGON, 30 APRIL 1997
NIM : 201520427
Program Studi : MANAJEMEN DESTINASI PARIWISATA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Proyek Akhir yang berjudul: "**Kesiapan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim**" ini adalah merupakan hasil karya dan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan hasil penjiplakan, pengutipan, penyusunan oleh orang atau pihak lain atau cara-cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di STP Bandung dan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Dalam Proyek Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang atau pihak lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber, nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dalam naskah Proyek Akhir ini ditemukan adanya pelanggaran atas apa yang saya nyatakan di atas, atau pelanggaran atas etika keilmuan, dan/atau ada klaim terhadap keaslian naskah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
4. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Juli 2019

membuat pernyataan,

ERDI SAMUEL H.

NIM 20152427

ABSTRAK

Danau Toba merupakan salah satu dari “10 Bali Baru” yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata karena kesiapan dari produk wisata, dan diharapkan mampu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara. Dalam BPS 2018 menunjukkan bahwa 47,55% dari total wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari Malaysia, sedangkan untuk wisatawan domestik di dominasi oleh wisatawan asal Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Semarang. Dari asal wisatawan tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas wisatawan didominasi beragama Islam. Artinya, akan ada kebutuhan mendasar wisatawan muslim selama berwisata di Danau Toba. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Danau Toba mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Secara umum, kebutuhan mendasar wisatawan muslim dalam berwisata adalah kebutuhan akan makan dan minuman halal, ketersediaan tempat ibadah, ketersediaan air bersih mengalir, dan tidak ada aktifitas wisata yang bertentangan dengan kaidah Islam (CrescentRating 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Danau Toba dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi pemerintahan, sumber daya manusia, produk dan layanan, dan infrastruktur terhadap pariwisata ramah muslim di Danau Toba. Alat pengumpul data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiap-tiap aspek. Adapun narasumber penelitian ini adalah PHRI, ASITA, BPODT, dan Masyarakat yang terlibat dalam pariwisata. Setelah data terkumpul maka diuji keabsahan data dengan Triangulasi Sumber dan dianalisis dengan Model Interaktif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Danau Toba belum siap dikatakan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Hal ini berkaitan dengan kondisi aktual ke empat aspek yang diteliti. Setelah mengetahui gambaran aktual, maka diberikan rekomendasi berupa berbagai upaya yang dapat dilakukan setiap pemangku kepentingan agar dapat menciptakan ekosistem destinasi pariwisata ramah muslim. Diharapkan, dari rekomendasi yang diberikan dapat menciptakan ekosistem destinasi pariwisata ramah muslim yang ideal bagi Danau Toba.

Kata kunci: Danau Toba, pariwisata ramah muslim, ekosistem destinasi pariwisata halal

ABSTRACT

Lake Toba is one of the "10 New Bali" launched by the Ministry of Tourism because of the readiness of tourism products, and expected to be able to bring in 20 million foreign tourists. According to BPS 2018, 47.55% of the total foreign tourists visiting came from Malaysia, whereas most domestic tourists came from Jakarta, West Java, Yogyakarta and Semarang. From the tourists' origin, it can be known that the majority of tourists are predominantly Muslim. That is, there will be a basic need for Muslim tourists during a tour on Lake Toba. This raises the question, whether Lake Toba is able to provide services that are in accordance with the needs of Muslim tourists. In general, the basic needs of Muslim tourists in traveling are the need for halal food and drinks, the availability of places of worship, the availability of clean water flowing, and no tourism activities that are contrary to the rules of Islam (CrescentRating 2018). This study aims to determine the readiness of Lake Toba in providing good service to Muslim tourists.

This study uses a qualitative descriptive approach to describe the conditions of government, human resources, products and services, and infrastructure for Muslim-friendly tourism in Lake Toba. Data collection tools use interviews, observation, and documentation of each aspect. There are sources for this research that are PHRI, ASITA, BPODT, and the Community involved in tourism. After the data is collected, the validity of the data is tested by Source Triangulation and analyzed by Interactive Model.

The results of this study prove that Lake Toba is not ready to be said as a Muslim-friendly tourist destination. This is related to the actual conditions to the four aspects studied. After knowing the actual picture, recommendations are given in the form of various efforts that can be made by each stakeholder in order to create a Muslim-friendly tourism destination ecosystem. It is expected that the recommendations given can create an ideal Muslim-friendly tourism destination ecosystem for Lake Toba.

Keywords: Lake Toba, Muslim-friendly tourism, halal tourism destination ecosystem

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Penelitian Akhir dengan judul “Kesiapan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim” tepat pada waktunya. Penelitian Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mengikuti seminar usulan penelitian dan penyusunan proyek akhir pada program studi Manajemen Destinasi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Faisal, MM. Par., CHE. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
2. R. Wisnu Rahtomo, S. Sos., MM. selaku Ketua Jurusan Pariwisata
3. Sugeng Hermanto, S,Sos, MM.Par selaku ketua program studi Manajemen Destinasi Pariwisata
4. R. Wisnu Rahtomo, S. Sos., MM. selaku Dosen Pembimbing pertama atas waktu yang diluahkan kepada saya ditengah kesibukan dan selalu memotivasi.
5. Faisal Fahdian Puksi, S. Sos., MM. selaku Dosen Pembimbing kedua karena telah membimbing saya dengan sabar serta arahannya.
6. Pihak BPODT yang mau bekerjasama dalam melakukan komunikasi terkait Danau Toba.
7. Rahimal K. Noor, S. Fil. Selaku pihak PHRI Kabupaten Simalungun.
8. Pihak ASITA Sumatera Utara yang telah meluahkan waktu untuk memberikan pandangan yang berbeda mengenai pariwisata ramah muslim di Danau Toba.
9. Ibu Retni dari LPPOM MUI Sumatera Utara atas waktu yang diluahkan ditengah kesibukannya.

10. Seniman Pecinta Musik Ajibata dan sekitarnya (SPARTAN) dan Pokdarwis Tomok yang telah menerima dan berkenan membantu saya selama penelitian di lapangan.

11. Serta pihak – pihak lain yang turut serta membantu dan mengarahkan sehingga Penelitian Akhir ini dapat rampung dengan tepat waktu.

Saya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan sebagai bahan acuan untuk masa yang akan datang.

Bandung, 15 Maret 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	9
LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kerangka Pemikiran	32
METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Rancangan Penelitian	33
B. Partisipan dan Tempat Penelitian	34
C. Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	37
E. Pengujian Keabsahan Data.....	39
F. Jadwal Penelitian	40

BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kawasan Wisata Tomok.....	41
2. Gambaran Umum Kawasan Wisata Parapat.....	42
3. <i>Product and Services</i>	43
4. <i>Government Support</i>	100
5. Infrastruktur	108
6. Sumber Daya Manusia	115
B.Pembahasan.....	118
1. <i>Products and Services</i>	118
2. <i>Government Support</i>	137
3. Infrastruktur	139
4. Sumber Daya Manusia	141
BAB V.....	146
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Rekomendasi	151

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 JENIS WISATAWAN MUSLIM BERDASARKAN KEBUTUHAN.	16
GAMBAR 2 EKOSISTEM DESTINASI PARIWISATA HALAL	24
GAMBAR 3 KERANGKA PEMIKIRAN	32
GAMBAR 4 MODEL INTERAKTIF	39
GAMBAR 5 TRIANGULASI SUMBER	40
GAMBAR 6 DERMAGA KAPAL FERRY TOMOK	44
GAMBAR 7 PEMAKAMAN RAJA SIDABUTAR	46
GAMBAR 8 MOTIF BERBENTUK CICAQ DAN PAYUDARA	47
GAMBAR 9 JAGA DONGPAK, SINGA-SINGA, DAN GORGA	48
GAMBAR 10 MUSEUM BATAK TOMOK	49
GAMBAR 11 ULOS, PAKAIAN ADAT BATAK, SAPA, ALAT MUSIK	51
GAMBAR 12 TEMPAT OBAT, MATA UANG, HOMBUNG, KALENDER BATAK	53
GAMBAR 13 TONGKAT TUNGGAL PANGALUAN, SIGALE-GALE, DAN BRANKAS TRADISIONAL	54
GAMBAR 14 BONEKA SIGALE-GALE	56
GAMBAR 15 GAPURA KEDATANGAN DESA WISATA TOMOK DAN RUMAH BOLON	57
GAMBAR 16 HORJA BIUS	59
GAMBAR 17 RUMAH MAKAN HALAL (SELF CLAIMED) TOMOK	61
GAMBAR 18 RESTORAN EL-TONA	62
GAMBAR 19 KAPAL PENYEBRANGAN DAN KEBERANGKATAN	63
GAMBAR 20 KONDISI MUSHOLLA DI TOMOK	64
GAMBAR 21 ATM/ BANK YANG TERSEDIA DI TOMOK	65
GAMBAR 22 KAWASAN SOUVENIR TOMOK	66
GAMBAR 23 KONDISI JALAN DI TOMOK	67
GAMBAR 24 PAPAN PENUNJUK JALAN DI TOMOK	68
GAMBAR 25 PANTAI BEBAS	69
GAMBAR 26 RUMAH MAKAN HALAL (SELF CLAIMED)	70
GAMBAR 27 MASJID TAQWA PARAPAT	711
GAMBAR 28 ALAT SHALAT YANG TERSEDIA DI MASJID TAQWA PARAPAT	733
GAMBAR 29 PANTAI PASIR PUTIH KASIH	755
GAMBAR 30 PESANGGARAHAN	788
GAMBAR 31 TAMPAK DALAM PESANGGARAHAN	788
GAMBAR 32 FASILITAS SHALAT YANG TERSEDIA	80
GAMBAR 33 BATAKNESE MUSIC LIVE	82
GAMBAR 34 PESTA RONDANG BINTANG	83
GAMBAR 35 RUMAH MAKAN HALAL DI PARAPAT	86

GAMBAR 36 KONDISI POM BENSIN DI PARAPAT	887
GAMBAR 37 TOKO SOUVENIR PARAPAT.....	88
GAMBAR 38 PAPAN PENUNJUK JALAN DI PARAPAT	89
GAMBAR 39 BANK/ ATM DI PARAPAT	90
GAMBAR 40 TERMINAL PARAPAT	91
GAMBAR 41 KONDISI JALAN DI PARAPAT.....	91
GAMBAR 42 MENU HALAL (SELF CLAIMED) DI SALAH SATU HOTEL PARAPAT	93
GAMBAR 43 INNA HOTEL PARAPAT	94
GAMBAR 44 PAKET WISATA RAMAH MUSLIM.....	97
GAMBAR 45 CALENDAR OF EVENTS OF DANAU TOBA	104
GAMBAR 46 APLIKASI BERBASIS IOS DAN ANDROID: HALAL LOCAL ..	114
GAMBAR 47 BUKU SOP INNA PARAPAT	118

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PRINSIP PARIWISATA HALAL.....	13
TABEL 2 DAMPAK KETERSEDIAAN PAKET BAGI WISATAWAN DAN DESTINASI.....	21
TABEL 3 JADWAL PENELITIAN.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, pariwisata halal merupakan salah satu fenomena pariwisata secara global. Hal ini disebabkan karena adanya potensi pasar dan pengeluaran wisatawan muslim yang besar dan sangat potensial. Untuk melihatnya, dapat dilihat dalam laporan yang dikeluarkan oleh CrescentRating (2019), yang menyatakan bahwa terjadi pelonjakan jumlah perjalanan wisatawan muslim dan pengeluarannya sejak pada tahun 2000, dan diprediksi akan terus melonjak hingga pada tahun 2026. Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2000 sekitar 25 juta wisatawan muslim telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dan pada tahun 2018 menjadi 140 juta wisatawan. Hal ini melonjak sebanyak 115 juta wisatawan dalam kurun waktu 18 tahun. Adapun total pengeluaran biaya wisatawan muslim yang tercatat secara online adalah 45 miliar dollar. Jumlah tersebut diprediksi akan melonjak menjadi 230 juta wisatawan muslim dan pengeluaran sebesar 480 miliar dollar.

Melihat besarnya potensi pasar dan pengeluaran wisatawan muslim, maka setiap destinasi wajib memposisikan dirinya untuk menasar jenis pasar tersebut, termasuk Danau Toba, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba merupakan destinasi pariwisata unggulan baik provinsi ataupun

nasional, bahkan termasuk dalam program Kementerian Pariwisata, yakni “10 Bali Baru” untuk mendatangkan target 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019. Salah satu alasan terpilihnya Danau Toba diakibatkan karena aspek daya tarik lebih siap untuk di *branding*, karena Danau Toba memiliki pemandangan yang eksotis dan kebudayaan khas Batak yang masih begitu kental *kemenpar.go.id* (2017).

Berdasarkan *bps.go.id* (2018) jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar 270.792 wisatawan, mengalami kenaikan 15,90% dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah 233.643 wisatawan. Adapun asal negara wisatawan yang datang ke Sumatera Utara didominasi oleh wisatawan asal Malaysia dengan total 128.761 di tahun 2017, atau sebesar 47,55% dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara.

Dalam hasil survey dan wawancara dengan salah satu Staf Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Simalungun didapatkan informasi bahwa Danau Toba memang dikunjungi oleh banyak wisatawan muslim dari Malaysia dan domestik (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang). Selain muslim Malaysia, Danau Toba juga dikunjungi oleh wisatawan muslim asal Bangladesh dan India. Namun disayangkan, fasilitas khusus untuk wisatawan muslim masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut meliputi tempat ibadah dan rumah makan yang hanya menyediakan menu halal, serta ketersediaan air bersih mengalir untuk bersuci. Hal ini berdampak kepada kualitas pengalaman wisatawan muslim yang berkunjung ke Danau Toba. Adanya permasalahan

fasilitas tersebut, Ketua BPODT, kerap mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Danau Toba untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada setiap wisatawan muslim, salah satunya dengan pariwisata halal (hasil wawancara dengan staf BPODT). Menurutnya, pariwisata halal bukanlah suatu media untuk meng-islami-sasi suatu destinasi, melainkan sebatas penyediaan fasilitas tambahan dan hal-hal lainnya untuk membuat wisatawan muslim nyaman ketika berkunjung ke Danau Toba.

Menurut Battour dan Ismail (2016) mendefinisikan wisata halal adalah semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang muslim dalam industri pariwisata. Sedangkan Euromonitor (2008) dalam Henderson (2009) mengatakan, pariwisata halal adalah bentuk wisata religius yang didefinisikan sebagai aktivitas yang diizinkan menurut Islam. Dari kedua definisi tersebut, terletak kesamaan bahwa pariwisata halal berpedoman kepada aturan Islam, yang dalam hal ini adalah Al'Quran (kitab suci agama Islam) dan Sunnah (ajaran dan pedoman yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW) (El-Gohary, 2016).

Dalam perspektif Islam, pariwisata halal lebih menekankan kepada produk dan aktifitas wisata yang sesuai dalam ajaran Islam (Battour dan Ismail, 2015). Untuk melihat contoh produk dan aktifitas wisata yang sesuai dalam pedoman Islam dijabarkan oleh Zamani-Fahrani dan Henderson (2010) dalam Palupi, dkk (2017), bahwa Islam mengajarkan para pengikutnya untuk melarang melakukan kegiatan perzinahan, berjudi, mengkonsumsi daging babi dan makanan haram lainnya, menjual atau meminum alkohol, berpakaian yang

tidak senonoh, menunjukkan kasih sayang didepan umum, berjabat tangan atau melakukan hubungan fisik dengan lawan jenis.

Faktanya, penerapan pariwisata halal tidak hanya diterapkan di destinasi wisata yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga dilakukan oleh destinasi yang didominasi non-muslim. Jepang, Rusia, Inggris, bahkan sampai di Eropa sudah terlebih dahulu menerapkan pariwisata halal. Penerapan pariwisata halal yang diterapkan oleh negara-negara menggunakan pendekatan sebagai “*Muslim friendly destination*” atau destinasi wisata ramah muslim (Battour dan Ismail, 2015). Para ahli berpendapat bahwa *muslim friendly destination* dan *halal tourism* pada intinya adalah sama (konsep dan penerapannya). Perbedaan ke dua istilah tersebut hanya sebatas pada *branding* untuk menyasar pasar.

Dari penelitian Battour dan Ismail (2015) dapat diketahui bahwa *muslim friendly destination* adalah pendekatan yang paling tepat digunakan sebagai *branding* bagi destinasi yang masyarakatnya didominasi oleh penduduk nonmuslim. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan falsafah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat dan terkesan eksklusif bagi golongan tertentu (Kementerian Pariwisata, 2015: 2; Battour dan Ismail, 2015). Oleh sebab itu, penerapan di Danau Toba berfokus kepada *branding* sebagai destinasi wisata ramah muslim, yang dalam hal ini penyesuaian produk dan aktivitas wisata lainnya mengacu kepada pendekatan pariwisata halal.

Jika aktivitas, fasilitas, ataupun unsur pariwisata lainnya tidak memperhatikan kepada kebutuhan wisatawan muslim, hal ini dapat

menyebabkan buruknya kualitas pengalaman wisatawan muslim selama berwisata. Lebih buruk lagi, dapat mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan muslim. Hal ini diakibatkan karena ada kecenderungan bahwa wisatawan muslim akan memilih tempat wisata yang mampu menyediakan kebutuhan agamanya selama berwisata (Carboni, dkk, 2014; El-Gohary, 2016; Abdul-Razzaq, 2016; Shakona, dkk, 2015).

Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengungkap kesiapan Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim. Mengingat penelitian tentang Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim masih sedikit dilakukan, maka dilakukan penelitian ini dengan rjudul *Kesiapan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil survey dan data BPS 2018, diketahui bahwa wisatawan yang paling sering datang ke Danau Toba adalah wisatawan asal Malaysia dan dari pulau Jawa, khususnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang, yang mana mayoritas dari wisatawan tersebut beragama Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Danau Toba harus menyiapkan diri agar mampu menyediakan kebutuhan wisatawan muslim.

Oleh sebab itu, sebagaimana dalam Rahtomo (2015), mengatakan bahwa, untuk mendorong kondisi pariwisata ramah muslim di suatu daerah, maka diperlukan ekosistem yang dapat mendukung pariwisata ramah muslim itu sendiri. Ekosistem pariwisata halal/ pariwisata ramah muslim adalah semua

tatanan dalam suatu lingkungan yang saling bersinergi yang mampu menghasilkan produk dan layanan pariwisata halal. Adapun dimensi ekosistem destinasi pariwisata halal adalah sebagai berikut:

1. *Products and services*
2. *Human capital*
3. *Government support*
4. *Infrastructure*

Ke empat dimensi tersebut akan diidentifikasi di Tomok (Kabupaten Samosir), dan Parapat (Kabupaten Simalungun). Setelah diidentifikasi akan dicari tahu mengenai kesiapan Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim, dengan mempertimbangkan ke empat dimensi dari ekosistem destinasi pariwisata halal.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Formal

Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas Penelitian Akhir Semester 8 Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung.

2. Tujuan Operasional

- a. Mengetahui kondisi perkembangan wisata halal di Danau Toba
- b. Mampu mengidentifikasi semua kebutuhan yang terkait pengembangan wisata halal di Danau Toba

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan manfaat keilmuan terkait pengembangan wisata ramah muslim di kawasan Danau Toba bagi civitas akademika di STP NHI Bandung. Mengingat besarnya potensi wisata halal di Indonesia, diharapkan tulisan ini dapat menggugah pembaca untuk dapat melakukan penelitian serupa atau penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder* dalam mengembangkan wisata ramah muslim di Danau Toba, khususnya oleh BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba). Dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan muslim saat berkunjung ke Danau Toba. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh *stakeholder* baik masyarakat, pemerintah dan unit bisnis dalam mengembangkan wisata halal di Danau Toba.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengembangan Pariwisata

a. Definisi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah suatu kata yang dapat menggambarkan situasi perubahan kondisi ke suatu kondisi tertentu yang lebih baik (Sharpley dan Telfer, 2014: 23). Perubahan kondisi tersebut dapat berupa kondisi manusia, sosial, dan fisik (Fayos-Sola, 2012: 30). Sedangkan pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 menjelaskan pengertian pariwisata adalah: Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Dari dua definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan pariwisata adalah perubahan kondisi yang mampu mempengaruhi suatu destinasi, menuju kondisi destinasi yang lebih baik. Pengembangan kondisi destinasi tersebut dapat berupa aspek manusia, sosial, fisik, ataupun aspek lainnya yang dapat saling mempengaruhi, dan didukung oleh elemen masyarakat, pemerintah, dan unit bisnis.

Dalam Swarbrooke (2012) diketahui bahwa terdapat 3 pelaksana pengembangan pariwisata di suatu destinasi, yaitu Sektor Publik, Sektor Privat, dan Sektor Sukarelawan.

- 1) Sektor Publik, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milih Daerah (BUMD), dan Pemerintahan Desa.
- 2) Sektor Privat, yang merupakan perusahaan besar, menengah, kecil, ataupun mikro yang berhubungan dengan pariwisata.
- 3) Sektor Sukarelawan, umumnya berkaitan dengan komunitas atau organisasi yang tujuannya untuk turut serta dalam pengembangan kepariwisataan. Organisasi tersebut dapat berupa organisasi lokal, nasional, ataupun multi nasional.

b. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Swabrooke (2002:120) menjelaskan bahwa terdapat 6 tujuan pengembangan pariwisata di suatu destinasi, yaitu:

- 4) Konservasi warisan peninggalan, baik berupa alam dan budaya dari suatu negara ataupun wilayah.
- 5) Penyediaan fasilitas rekreasi bagi masyarakat
- 6) Kepentingan pendidikan. Umumnya berkaitan dengan sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 7) Perbaikan citra suatu negara atau kawasan tertentu.
- 8) Sebagai alat pengembangan ekonomi.

9) Meningkatkan keuntungan politis.

c. Komponen Pengembangan Pariwisata

Inskeep (1991:38) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata, yaitu:

- 1) Daya tarik wisata dan aktifitasnya, meliputi daya tarik alam, budaya, dan buatan, beserta dengan segala aktivitas yang didalam suatu daya tarik yang dapat menarik wisatawan.
- 2) Akomodasi, meliputi hotel ataupun segala bentuk jasa penginapan yang disediakan untuk wisatawan.
- 3) Fasilitas dan pelayanan pariwisata. fasilitas dan pelayanan jasa sangat penting dan dibutuhkan oleh wisatawan selama berwisata. Komponen ini dapat meliputi ATM/ Bank, tempat penukaran uang, pom bensin, *Tourist Information Centre*, dan sebagainya.
- 4) Transportasi. Transportasi adalah akses bagi wisatawan agar dapat memasuki daya tarik. Transportasi yang baik adalah transportasi yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan transport yang baik.
- 5) Infrastruktur lainnya, meliputi ketersediaan air bersih, listrik, tempat pengelolaan dan pembuangan sampah, drainasi, sinyal telpon, dan sebagainya juga penting dalam pertimbangan infrastruktur.
- 6) Kelembagaan, kelembagaan wajib melakukan pengembangan dan pengaturan pariwisata, termasuk pengembangan sumber daya manusia, perencanaan, pelatihan, program, pembuatan kebijakan

yang berkaitan dengan pariwisata, pembuatan kebijakan investasi, dan sebagainya.

2. Pariwisata Halal

Secara epistemologi, wisata halal merupakan gabungan dari 2 kata yakni, halal (*halal*) dan pariwisata (*tourism*). Kata halal berasal dari Arab yang berarti diperkenankan, dapat diterima, yang diperbolehkan dan atau diizinkan (El-Gohary, 2016). Sedangkan Richardson dan Fluker (2004:6) memberikan definisi pariwisata sebagai seseorang yang melakukan kegiatan wisata dan tinggal di luar lingkungan, biasanya tidak lebih dari satu tahun berturut-turut dengan maksud tujuan berbisnis, liburan maupun keperluan lainnya. Jika digabungkan dengan pariwisata maka pariwisata halal berarti segala obyek atau tindakan pariwisata yang diizinkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh umat Islam dalam industri pariwisata (Battour dan Nazari, 2016).

Pariwisata halal dianggap sebagai sebuah pariwisata alternatif bagi wisatawan muslim, dimana produk dan layanan jasa pariwisata disesuaikan dengan konteks ajaran Islam. Sehingga, wisatawan muslim yang datang dapat berwisata tanpa khawatir melanggar peraturan dan ketentuan keagamaannya (Battour, 2014; Carboni, 2014; El-Gohary, 2016). Meskipun target utama dari jenis wisata ini adalah untuk menjangkau wisatawan muslim, tetapi jenis pariwisata ini juga terbuka bagi wisatawan

non-muslim yang tertarik dengan kebudayaan Islam (Henderson, 2009 ; El-Gohary, 2016, Zamani-Farahani dan Henderson, 2010).

Prinsip pelaksanaan pariwisata halal (produk dan layanan) mengacu pada Al-Quran (Kitab suci agama Islam) dan Sunnah (Ajaran Nabi Muhammad SAW) (El- Gohary, 2016). Dalam acuan tersebut produk dan layanan pariwisata tidak boleh mengandung unsur haram. Haram adalah lawan kata dari halal, yang berarti tidak diperkenankan, tidak dapat diterima, yang tidak diperbolehkan dan atau tidak diizinkan. Selanjutnya, El-Gohary merumuskan prinsip pariwisata halal dari berbagai literatur, sehingga hasil rumusan prinsip pariwisata halal dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1 PRINSIP PARIWISATA HALAL

NO	PRINSIP PARIWISATA HALAL
1.	Tanpa Alkohol
2.	Tidak ada Klub Malam
3.	Hanya makan dan minuman halal yang disajikan
4.	Tanpa daging babi atau produk sejenis yang disajikan
5.	Pegawa pria khusus melayani tamu pria, dan pegawai wanita hanya melayani tamu wanita
6.	Tempat ibadah
7.	Seragam pegawai yang sopan
8.	Tersedia Al'Quran di setiap kamar
9.	Petunjuk arah kiblat
10.	Fasilitas umum yang terpisah berdasarkan jenis kelamin (Gym, kolam renang, dsb)

11.	Tempat ibadah terpisah berdasarkan jenis kelamin
12.	Karya seni tidak berkenaan dengan konten pornografi/ pornoaksi
13.	Tersedia kloset di kamar mandi
14.	Pakaian tamu yang sesuai (tidak mengumbar aurat)

Sumber: El-Gohary, 2016 (modifikasi dengan pendekatan *faith-based needs muslim travelers*)

Setelah melihat usulan prinsip pariwisata halal tersebut, tentu dalam pelaksanaannya tidak akan semua dijalankan oleh pemangku kepentingan terkait. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang berkaitan dalam penerapan prinsip pariwisata halal. Meskipun demikian, diharapkan kebutuhan dasar wisatawan muslim (seperti: makanan halal, tidak adanya alkohol, tidak ada ham atau babi, tersedianya Al-Quran di setiap kamar, fasilitas ibadah dikamar, kode berpakaian Islami untuk seragam pegawai, alas sholat, arah penunjuk kiblat, kode berpakaian tamu yang tidak memamerkan aurat) dapat menjadi prinsip penting yang wajib difasilitasi oleh penyedia produk dan jasa pariwisata halal.

Hal Ini didukung oleh temuan The World Halal Travel Summit 2015 (dalam El-Gohary, 2016) membuktikan bahwa kebutuhan dasar (seperti makanan halal, tidak adanya alkohol, tempat ibadah dan akomodasi pada

bulan Ramadhan) adalah suatu keharusan bagi negara-negara mayoritas Muslim. Hasil penelitian serupa juga dibuktikan oleh CrescentRating (2018) bahwa makan dan minuman halal, ketersediaan tempat untuk shalat (beserta alat shalat), adalah wajib bagi wisatawan muslim. Sementara air bersih mengalir, fasilitas dan layanan khusus bulan Ramadhan tidak diwajibkan akan tetapi apabila tersedia, maka wisatawan muslim akan merasa senang. Sedangkan aspek terakhir adalah tidak adanya aktivitas wisata yang nonhalal dan ketersediaan fasilitas rekreasi yang privasi dapat meningkatkan pengalaman wisatawan muslim dalam berwisata.

Dalam pariwisata halal, tidak semua wisatawan muslim melakukan perjalanan wisata dengan menjadikan prinsip-prinsip wisata halal diatas sebagai faktor penting dalam membuat keputusan berwisata (El-Gohary, 2016). Hal ini dibuktikan dalam penelitian Nassar, Mostafa dan Reisinger (2015) yang berjudul *Factors influencing travel to Islamic destinations: An empirical analysis of Kuwaiti nationals*. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 9(1), 36–53 membuktikan bahwa, bukan fasilitas wisata dan pelayanan yang ramah muslim yang mempengaruhi keputusan perjalanan muslim Kuwait, melainkan citra kognitif dan afektif yang menjadi motivasi wisatawan Kuwait mengunjungi destinasi Islam (*halal destination*). Untuk melihat jenis wisatawan muslim berdasarkan kebutuhan dalam berwisata, dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1 JENIS WISATAWAN MUSLIM BERDASARKAN KEBUTUHAN

Sumber: Crescentrating 2018

Dari gambar tersebut diketahui bahwa kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata adalah berbeda-beda. Bagi beberapa wisatawan makanan halal dan tempat ibadah adalah sangat penting, tapi bagi yang lain tidak begitu penting. Begitu juga dengan ketidak-tersediaan makan dan minuman tidak halal, ada beberapa wisatawan yang tidak merasa hal itu penting, dan ada juga yang menganggap tidak penting. Artinya, makan dan minuman halal serta tempat peribadahan adalah sebuah kebutuhan yang wajib tersedia pada suatu destinasi, sehingga kedua kebutuhan tersebut termasuk kedalam *need to have* (wajib tersedia). Sedangkan air bersih mengalir untuk bersuci dan fasilitas serta layanan pada saat Ramadhan

adalah komponen pendukung yang baik apabila tersedia pada suatu destinasi. 2 kebutuhan tersebut ialah kebutuhan sekunder, sehingga dikategorikan dalam *good to have* (baik apabila tersedia). Terakhir adalah tidak adanya aktivitas wisata yang tidak halal dan fasilitas rekreasi yang sifatnya privasi adalah nilai tersier yang apabila tersedia pada suatu destinasi, akan menambah pengalaman tersendiri bagi wisatawan muslim, namun tidak mutlak nilai tersebut wajib tersedia, sehingga kedua kebutuhan tersebut termasuk kedalam *nice to have* (menyenangkan apabila tersedia) (Crescentrating, 2018). Gambar tersebut merupakan kebutuhan bagi wisatawan muslim yang perlu diperhatikan bagi pengelola, dan diharapkan pengelola mampu melakukan pengembangan destinasi yang ideal bagi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

3. Komponen Produk Destinasi Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata halal, pengembangan produk adalah salah satu kunci kesuksesan suatu destinasi. Menurut Morrison (2013:156) produk destinasi pariwisata adalah berbagai komponen berbentuk dan tidak berbentuk yang saling tergantung dan terdiri dari produk fisik (*physical products*), orang (*people*), packages (*paket*), program (*programs*). Interaksi yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat lokal juga merupakan bagian dari produk destinasi.

a) *Physical Products*

Komponen dari produk fisik meliputi daya tarik, fasilitas, infrastruktur dan transportasi.

1) Daya Tarik

Daya tarik merupakan komponen penting dalam suatu produk destinasi pariwisata yang dibagi menjadi 4 aspek (Swarbrooke dalam Morrison 2013:168), meliputi:

- (a) Daya tarik berbasis alam
- (b) Daya tarik berbasis buatan manusia, yang dirancang bukan untuk mendatangkan wisatawan, seperti fasilitas keagamaan, tetapi mampu menarik wisatawan.
- (c) Daya tarik berbasis buatan manusia, dirancang untuk mendatangkan wisatawan dan dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, seperti taman hiburan.
- (d) *special events* (festival, parade, pawai kebudayaan, dan sebagainya)

2) Fasilitas

Umumnya (tidak selalu), fasilitas berperan untuk mendukung daya tarik dan suatu kegiatan. Aspek kunci dari fasilitas dirumuskan oleh Morrison (2013:168) yang meliputi aspek

akomodasi, layanan makan dan minuman dan outlet ritel. Ketiga aspek tersebut biasanya di kelola oleh unit bisnis.

Morrison juga menambahkan bahwa terdapat beberapa fasilitas lain yang terdapat dalam produk destinasi seperti, *Tourism Information Centre* (TIC), ketersediaan tempat untuk terselenggaranya *meeting, incentive, conference and event*. Bahkan beberapa kegiatan tertentu membutuhkan fasilitas dan infrastruktur tambahan. Tanda dan penunjuk interpretasi juga sangat penting dalam produk destinasi.

3) Infrastruktur

Dalam pariwisata, infrastruktur meliputi jalan, utilitas, pasokan air, saluran air kotor dan sistem fisik dasar lainnya untuk mendukung suatu destinasi. Infrastruktur merupakan hal yang penting dalam pariwisata merkipun dalam pembangunan infrastruktur kerap membutuhkan investasi awal yang besar.

4) Transportasi

Transportasi merupakan aspek penghubung bagi wisatawan untuk mencapai suatu destinasi. Pengembangan fasilitas transportasi adalah penting dalam pengembangan produk destinasi. Hal ini sama seperti aspek infrastruktur yang membutuhkan investasi, dan erat berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membagi jenis transportasi kedalam 2 bentuk, yakni kendaraan

bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor meliputi, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Sedangkan kendaraan tidak bermotor meliputi kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang dan kendaraan tidak bermotor yang digerakan oleh hewan.

b) *People/ Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam sebuah produk destinasi, karena hanya komponen ini yang dapat memberikan sambutan yang hangat juga keramah tamahan bagi wisatawan. Dalam pariwisata halal, sumber daya manusia berkenaan dengan wawasan pegawai dalam memahami pariwisata halal dan kebutuhan wisatawan muslim. Tentunya, pegawai yang berkualitas harus memiliki kompetensi yang baik, meliputi, wawasan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kapabilitas (*capabilities*) (Snell dan Bohlander, 2013 dalam Palupi, dkk, 2017).

Kemampuan pegawai yang berkaitan dengan pariwisata halal atau ramah muslim misalnya pada seorang juru masak disuatu perhotelan. Juru masak tersebut harus dapat melakukan pemotongan daging secara Islam dan tidak menggunakan bahan masak berupa alkohol, babi maupun darah (Samori, 2013). Sikap yang baik ditunjukkan dengan pelayanan dalam pariwisata halal, dimana pegawai mampu menerapkan nilai Islami kedalam pelayanan yang dapat dikonsumsi

langsung oleh wisatawan, seperti pegawai mampu mengucapkan salam seperti *Assalamualaikum wr. wb.* dan sebagainya (El-Gohary, 2016).

c) *Packages*

Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam penjualan paket, seperti tur operator, agen wisata, yang profesional dalam mengelompokkan kegiatan pariwisata. Dimulai dari pengemasan paket resort, hotel, aktivitas wisata, pesiar, hingga kepada daya tarik. Keuntungan sistem paket secara umum di bagi menjadi 2 yakni, bagi wisatawan dan bagi destinasi. Dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2 DAMPAK KETERSEDIAAN PAKET BAGI WISATAWAN DAN DESTINASI

Wisatawan	Destinasi
Menentukan jenis paket berdasarkan budget	Nilai tambah daya tarik bagi pasar tertentu
Nilai tambah	Daya tarik bagi target pasar baru
Jaminan terhadap harga paket dengan kualitas pengalaman wisata	Peramalan bisnis yang lebih muda
Kenyamanan	Peningkatan pendapatan bisnis pada saat <i>off-peak</i>
Kepuasan bagi wisatawan minat khusus	Meningkatkan kepuasan pelanggan
	Meningkatkan efisiensi
	Kesempatan untuk menjalin kerjasama

Sumber: Morrison (2013:173)

Dalam hal ini, tur operator bekerjasama dengan pihak lain dalam membentuk suatu paket. Sebagai contoh, tur operator bekerjasama dengan hotel yang telah bersertifikasi halal untuk membuat paket wisata halal. Paket wisata halal ini akan dijual bagi wisatawan muslim ataupun wisatawan non-muslim yang mempunyai ketertarikan dalam hal tersebut.

d) *Programs*

Program merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah produk destinasi. Program kadang kala sudah tergabung bersama dengan paket wisata, walau kadang terpisah. Morrison (2013:174) memberikan penjelasan keuntungan dari adanya program:

- 1) Meningkatkan pengalaman wisatawan: Adanya program, mampu menciptakan aktivitas baru dan pengalaman wisatawan.
- 2) Meningkatkan dampak ekonomi pariwisata: Adanya suatu kegiatan atau acara tertentu mampu meningkatkan dampak ekonomi secara materi maupun nonmateri.
- 3) Meningkatkan lama waktu kunjungan dan pengeluaran wisatawan: Dengan disusunya program, mampu membuat wisatawan tinggal disuatu daerah lebih lama, dan karena semakin lama tinggal maka pengeluaran juga ikut bertambah.
- 4) Menginformasi dan mengedukasi wisatawan: Penyusunan program, khususnya interpretasi, mampu memberikan

pemahaman destinasi dan sumber daya lainnya secara mendalam kepada wisatawan.

- 5) Pelibatan wisatawan dalam pengalaman: Sekarang ini, banyak wisatawan terlibat dalam suatu aktivitas wisata (tidak hanya melihat), adanya program tentu mampu meningkatkan pengalaman tersebut.

4. Ekosistem Destinasi Pariwisata Halal

Pengembangan Pariwisata halal tidak terlepas dari konteks destinasi pariwisata. Menurut UNWTO 2019, destinasi pariwisata adalah ruang fisik dengan atau tanpa batas administratif dan atau batas analitis dimana pengunjung dapat bermalam. Destinasi pariwisata juga adalah klaster dari produk dan pelayanan, dan juga aktivitas dan pengalaman dalam rantai pariwisata serta unit dasar dalam pariwisata. Destinasi berkerjasama dengan berbagai kepentingan dan membangun hubungan dalam membentuk tujuan yang lebih besar. Hal ini juga tidak berwujud dengan citra dan identitasnya yang dapat mempengaruhi daya saing pasarnya.

Sementara Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan memberikan definisi bahwa Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dari dua definisi tersebut terdapat kesamaan yakni aspek-aspek yang terdapat pada destinasi pariwisata. UNWTO secara garis besar menggambarkan ada 5 aspek yang berada dalam suatu destinasi yakni, aspek *products and services, activities and experience, stakeholders, networking, image and identity*. Sedangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 menyebutkan terdapat 5 aspek yang terdapat pada sebuah destinasi meliputi, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat.

Semua aspek destinasi pariwisata tersebut dielaborasikan menjadi satu dan dihubungkan dengan pendekatan pariwisata halal. Sehingga tercipta ekosistem destinasi pariwisata yang memenuhi atau menerapkan kaidah-kaidah halal (*halalness*). Pentingnya destinasi pariwisata yang dapat menyediakan produk layanan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan yang berkualitas bagi wisatawan muslim (Rahtomo, 2015). Adapun ekosistem destinasi pariwisata halal yang dirumuskan oleh Rahtomo dan Sumaryadi (dalam Rahtomo 2015), sebagai berikut:

GAMBAR 2 EKOSISTEM DESTINASI PARIWISATA HALAL

Sumber: Rahtomo dan Sumaryadi 2015

a) Produk dan Pelayanan

Produk dalam sebuah ekosistem pariwisata halal terdiri dari 3 komponen yang meliputi daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenitas (Middleton, 1991 dalam Rahtomo, 2015). Sedangkan Morrison (2013) memberikan penjabaran produk destinasi pariwisata yang meliputi 4 komponen yakni, produk fisik, program dan *event*, paket wisata, dan *people* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ekosistem destinasi pariwisata halal, produk dan pelayanan yang disajikan kepada wisatawan meliputi:

(1) Daya Tarik Wisata Halal

Dalam pariwisata halal, daya tarik yang tersedia haruslah memenuhi aturan dan kaidah-kaidah agama Islam. Daya tarik halal tidak berbicara sebatas tentang suatu pemandangan, keindahan, ataupun keunikan dari daya tarik wisata, melainkan berkenaan dengan aktivitas wisata yang dilakukan pada suatu daya tarik. Aktivitas tersebut haruslah tidak melanggar aturan-aturan keagamaan, dan apabila dirasa perlu, untuk memberikan jaminan kepada wisatawan muslim global, maka diperlukan sertifikasi daya tarik wisata halal.

(2) Fasilitas Wisata Halal

Ialah segala fasilitas untuk memenuhi segala kebutuhan wisatawan muslim pada suatu destinasi. Umumnya, fasilitas yang wajib tersedia adalah fasilitas peribadahan, toilet yang terpisah, ketersediaan air bersih untuk bersuci, dan sebagainya. Fasilitas tersebut penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan saat berwisata.

(3) Transportasi

Dalam pariwisata halal, transportasi disini haruslah bersih, aman dan nyaman. Khusus transportasi yang menyediakan fasilitas makan dan minum, maka makanan dan minuman tersebut harus dipastikan adalah halal dan transportasi tersebut harus bersertifikasi halal.

(4) Paket Wisata Halal

Paket wisata halal adalah rangkaian kegiatan wisata yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu oleh wisatawan pada suatu destinasi. Ketika berbicara halal, maka semua tempat yang dituju dalam paket wisata

tersebut haruslah sesuai dengan aturan-aturan Islam. Dalam paket wisata halal, pemandu wisata juga harus dibekali dengan wawasan halal dan mengenakan seragam kerja yang tidak mengumbar aurat. Dalam Battour dan Ismail (2015) menjelaskan bahwa, paket wisata halal adalah paket wisata yang dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim, seperti kebutuhan waktu shalat, makanan halal, dan mengunjungi destinasi-destinasi bersejarah Islam.

El-Gohary (2016) memberikan kesimpulan secara menyeluruh bahwa yang dimaksud dengan produk dan layanan yang halal adalah produk serta pelayanan yang memenuhi syarat Syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun produk dan pelayanan yang halal seperti hotel atau penginapan yang telah bersertifikasi halal, makan dan minuman halal, transportasi halal, halal spa, paket wisata halal (Razzal, Abdullah & Hasan, 2012; Rahtomo, 2015).

b) Dukungan Pemerintah

Dalam Rahtomo (2015), pengelolaan suatu destinasi pariwisata melibatkan pengelola dari setiap pemangku kepentingan kepariwisataan, baik pemerintah, unit bisnis dan masyarakat yang secara holistik saling terkait isu koordinasi secara internal maupun eksternal. Selain itu, pemerintah membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat lokal, lingkungan, dan setiap pemangku kepentingan yang terlibat

didalamnya, dan tentunya dalam setiap pembuatan kebijakan melibatkan pemangku kepentingan lain (Sharpley, 2014: 71-72; Byrd, 2007: 7-8).

Keterlibatan pemerintah sangat penting mengingat dukungan pemerintah dalam ekosistem pariwisata halal adalah sebagai fasilitator. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengidentifikasi dan merespons secara lebih efektif perubahan kebutuhan terhadap pelayanan, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah dan memfasilitasi keterlibatan daerah dan industri lokal.

Pemerintah selaku fasilitator wajib membuat kebijakan maupun peraturan yang dapat mendorong terselenggaranya destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan hingga melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program pariwisata demi mencegah terjadinya konflik sosial. Selain membuat kebijakan dan peraturan, pemerintah juga dapat membuat standard produk wisata halal, juga pedoman maupun kode etik dalam pelaksanaan pariwisata halal.

c) Infrastruktur

Penanganan infrastruktur dalam konteks pariwisata halal lebih menekankan kepada penerapan sistem dan standarisasi destinasi pariwisata. (Rahtomo, 2015). Pengembangan infrastruktur pada destinasi pariwisata halal dibagi ke dalam:

1) Penelitian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata halal berfokus kepada produk dan jasa yang ditawarkan kepada

wisatawan, serta pengelolaan destinasi pariwisata dan peningkatan sumber daya manusia.

2) Standar dan Sertifikasi

Dalam skala nasional, standar dan sertifikasi usaha jasa pariwisata halal diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini mengatur tentang usaha pariwisata secara lebih dalam (tidak berfokus kepada hanya hotel) dari pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Selain pedoman penyelenggaraan pariwisata halal, standar dan sertifikasi juga berhubungan dengan upaya perusahaan agar dapat sertifikat halal dari MUI (sebagai satu-satunya auditor produk halal di Indonesia), dan alur sertifikasi produk halal.

3) Sistem Penelusuran Produk-Produk Halal (*Traceability System*)

Sistem penelusuran produk halal yang dimaksud suatu sistem yang berbasis teknologi, dapat berupa Android ataupun Ios yang mampu memberikan informasi terkait produk dan pelayanan jasa pariwisata halal serta menelusuri asal-usul pengelolaan produk-produk halal.

d) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten tentang pariwisata halal adalah penting. Ketersediaan tenaga ahli yang dapat mendukung ekosistem destinasi pariwisata halal diharapkan berada pada level operator,

penyelia, hingga eksekutif –bahkan auditor- yang berkemampuan dan berpengetahuan tentang pariwisata halal.

- 1) Pekerja pariwisata berpengetahuan mengenai produk dan pelayanan halal disebut *halal knowledge worker*. Pekerja pariwisata tersebut tidak hanya cakap dalam operasional teknis pariwisata, melainkan mampu menerjemahkan operasional teknis pariwisata tersebut kedalam penyediaan produk dan layanan pariwisata yang diperbolehkan dalam *syariah* Islam.
- 2) Eksekutif atau pimpinan usaha pariwisata yaitu seseorang yang menjalankan misi strategis perusahaan di bidang pariwisata, yang dalam membuat kebijakan serta tata kelola perusahaan bukan hanya berpedoman kepada bidang pariwisata, tetapi dapat menyesuaikan kebijakan perusahaan yang ada kedalam kebijakan atau peraturan yang diperbolehkan dalam *syariah* Islam.
- 3) Tenaga Auditor produk halal adalah sumber daya manusia yang secara khusus melakukan audit terhadap produk pariwisata halal. Majelis Ulama Indonesia adalah auditor resmi produk dan layanan halal di Indonesia. Sehingga, dalam mensukseskan destinasi pariwisata halal, Auditor harus tersebar diberbagai institusi usaha pariwisata halal (internal auditor) serta berada pada institusi resmi yang berfungsi dalam melakukan sertifikasi produk pariwisata halal (eksternal auditor).
- 4) Silabus

Silabus merupakan bahan materi ajaran tentang pariwisata halal. Silabus dapat disusun oleh lembaga terkait dan diajarkan oleh sumber daya manusia. Silabus tersebut juga dapat diberikan dalam materi pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Diharapkan, dengan adanya silabus, mampu mendorong kualitas sumber daya manusia dalam pariwisata halal.

Dalam pariwisata halal, sumber daya manusia bukan hanya berbicara kepada manusia yang dapat membuat kebijakan pariwisata halal. Lebih dari itu berkenaan dengan upaya sumber daya manusia dalam pemenuhan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan (Palupi, dkk, 2017). Sumber daya manusia dalam pariwisata halal berkenaan dengan wawasan pegawai dalam memahami pariwisata halal dan kebutuhan wisatawan muslim. Tentunya, pegawai yang berkualitas harus memiliki kompetensi yang baik, meliputi, wawasan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kapabilitas (*capabilities*) (Snell dan Bohlander, 2013 dalam Palupi, dkk, 2017).

B. Kerangka Pemikiran

GAMBAR 3 KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam rencana pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas (Gunawan, 2013:85). Lebih dalam, Kirk dan Miller (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:21) memberikan pernyataan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif sifatnya *deskriptif analitik*. Segala temuan yang diperoleh selama dilapangan dituangkan tidak dalam bentuk statistik ataupun angka, melainkan berupa pemaparan dalam bentuk naratif (Gunawan, 2013:87). Kualitatif dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran dan mengungkap suatu fenomena yang baru sedikit atau sama sekali belum diketahui, juga kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks dari suatu fenomena dibandingkan penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, jenis penelitian

ini dipilih supaya mampu menggambarkan suatu fenomena secara kompleks dalam bentuk data yang dinarasikan.

Penelitian dekriptif-kualitatif ini dirancang dengan memperhatikan pendekatan empat dimensi ekosistem destinasi pariwisata halal dari Rahtomo (2015). Selanjutnya, setelah mengetahui ke empat dimensi tersebut, akan dikaji dan diketahui mengenai kesiapan Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim.

B. Partisipan dan Tempat Penelitian

1. Partisipan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, partisipan dipilih berdasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti (Sarwono, 2006:205). Tujuan adanya pemilihan partisipan tersebut supaya dapat mengumpulkan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat, bahkan bila dirasa perlu, peneliti menguji informasi yang diberikan dari partisipan (Basrowi dan Suwandi, 2008:87).

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai partisipan adalah seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang memiliki pengaruh dan akan terlibat dampak dari pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim, yang meliputi, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan/ Direktur Destinasi Pariwisata Bidang Pelaksanaan Otorita Danau Toba, Komunitas Masyarakat (Pokdarwis Tomok, dan

Seniman Musik Parapat, Ajibata, dan sekitarnya), PHRI Sumatera Utara, dan ASITA Sumatera Utara.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berfokus kepada Desa Tomok, Kabupaten Samosir dan Kawasan Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun.

C. Pengumpulan Data

1. Teknik Kumpul Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancara, berkenaan dengan masalah yang diteliti (Gunawan, 2013:162). Lebih lanjut, teknik ini digunakan dengan maksud memperoleh gambaran persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai terkait masalah yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*), dengan maksud dapat memberikan gambaran dan pemahaman suatu fenomena secara luas tanpa membatasi pertanyaan yang diberikan kepada yang diwawancarai (Gunawan, 2013:165).

Target informan yang akan diwawancarai adalah adalah pihak BPODT terkait jumlah destinasi yang berpotensi dan akan dijadikan fokus pengembangan wisata ramah muslim. Pihak PHRI untuk mengetahui gambaran dan informasi hotel yang belum, sedang, dan sudah menerapkan prinsip pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim.

Pihak ASITA untuk mengetahui jenis paket dan penawaran lainnya yang ditawarkan kepada calon wisatawan. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga validitas data bergantung kepada kemampuan pengamatan peneliti (Basrowi & Suwandi, 2008:94). Proses ini diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2013:142). Suparlan (dalam Gunawan, 2013:149) memberikan penjelasan lebih dalam bahwa observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai gejala-gejala yang dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati.

Teknik pengumpul data ini dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran tentang situasi-situasi yang rumit, khususnya dalam dari tahap identifikasi potensi daya tarik wisata pariwisata halal yang kasat mata.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008:158). Bungin membagi jenis dokumentasi terdiri dari 2 jenis, pertama adalah dokumen pribadi seperti catatan seseorang, buku harian, surat pribadi

dan otobiografi, yang kedua adalah dokumen resmi yang meliputi intruksi, pengumuman, aturan lembaga, laporan rapat, dan keputusan pimpinan (Bungin, 2008 dalam Gunawan, 2013:178).

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi yang diperoleh dari pemangku kepentingan, dengan catatan isi dokumen tersebut berpengaruh terhadap penelitian rencana pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim.

2. Alat Kumpul Data

Alat kumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Catatan lapangan digunakan menuliskan hasil pengamatan selama dilapangan
- b) Pedoman wawancara untuk menjadi acuan peneliti dalam menggali informasi secara mendalam dan terarah.
- c) *Checklist* atau daftar periksa alat kumpul data tambahan untuk menginventarisir ketersediaan fasilitas ramah wisata muslim dalam suatu daya tarik wisata.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *interactive model* (model interaktif) dari Miles dan Huberman yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 209-210), dan Gunawan (2013: 210-212). Inti dari model interaktif ini adalah analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan

pendekatan tersebut melalui 3 cara yang dilakukan secara bersamaan: (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, merangkum, memilih hal-hal pokok, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan selama proses penelitian berjalan, dimulai dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi data, peneliti benar-benar memilah data yang benar-benar valid. Data yang telah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait pengumpulan data (Basrowi dan Suwandi, 2008: 209; Gunawan, 2013: 211)

2. Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap dimana data yang telah direduksi siap untuk disajikan (display). Penyajian data dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan jenis data. Contohnya data kelompok A, data kelompok B, data kelompok C, dan seterusnya. Karena data akan disajikan, maka penyajiannya harus sistematis dan apik, agar mudah dipahami interaksi antar bagian-bagiannya (Basrowi dan Suwandi, 2008: 209-210). Penyajian data berfungsi untuk lebih meningkatkan pemahaman dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas sajian data yang telah disusun (Gunawan, 2013:211).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data (Gunawan, 2013:211).

Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif atas temuan baru yang berbeda dengan temuan lama (Basrowi dan Suwandi, 2008: 210).

GAMBAR 4 MODEL INTERAKTIF

E. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan Triangulasi sebagai alat pengujian keabsahan data. Keabsahan data sangat penting dalam suatu penelitian, untuk menjamin penelitian yang dilakukan berkualitas dan berkredibel (Hermawan, 2018). Menurut Hermawan, Triangulasi adalah suatu proses atau teknik untuk pemeriksaan data yang dilakukan dengan 3 cara atau waktu yang berbeda. Pemeriksaan data berdasarkan 3 cara atau waktu yang berbeda tersebut dilakukan guna mendukung data satu sama lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni dimana jawaban dikumpulkan berdasarkan 3 informan yang berbeda namun diberikan pertanyaan yang sama,

selanjutnya apabila jawaban yang didapat sama, maka jawaban tersebut dapat dianggap sah atau valid.

GAMBAR 5 TRIANGULASI SUMBER

F. Jadwal Penelitian

Dalam penyusunan Penelitian Akhir Kesiapan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim telah dilaksanakan selama beberapa bulan. Jadwal penyusunan Penelitian Akhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3 JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Pengumpulan Topik Awal							
2.	Pembimbingan UPE							
3.	Pengumpulan UPE							
4.	Pengumpulan Seminar UPE							
5.	Revisi UPE							
6.	Penelitian Lapangan							
7.	Bimbingan dan Penyusunan PA							
8.	Pengumpulan PA							
9.	Sidang PA							

Sumber: Olahan Peneliti 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kawasan Wisata Tomok

Kawasan Wisata Tomok merupakan kawasan wisata yang berada di desa Tomok Parsaoran. Terbentuk sejak tahun 2011, dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Simanindo, Sinajur Mula Mula, Palipi, Sitio Tio dan Kecamatan Harian. Terletak di pesisir timur Pulau Samosir, desa ini kerap dikunjungi wisatawan karena memiliki berbagai daya tarik.

Secara keseluruhan, daya tarik pariwisata yang ada di Desa Tomok Parsaoran adalah daya tarik budaya yang diikuti dengan keindahan alam Danau Toba. Adapun daya tarik yang dimiliki seperti, Makam Sidabutar, Museum Batak, desa wisata Tomok, pasar souvenir, pertunjukan Sigale-gale, dan Dermaga Tomok. Desa ini juga sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk kemudahan khususnya wisatawan muslim, seperti rumah makan halal, ketersediaan air bersih mengalir, fasilitas beribadah, dan tidak terdapat aktifitas wisata yang tidak halal.

Untuk melihat daya tarik tersebut, dapat diakses dengan menggunakan jalur darat ataupun laut. Dari Medan, wisatawan dapat memilih akses darat dengan bis, dengan waktu sekitar 3-4 jam ke daerah Parapat. Lalu ditambah waktu sekitar 1 jam dari Parapat menggunakan perahu penyebrangan menuju Desa Tomok parasaoran. Jika menggunakan akses udara, wisatawan dapat menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Bandara Internasional Silangit, dengan kurun waktu sekitar 50 menit. Lalu dari Silangit menuju Parapat sekitar 1,5 jam dengan menggunakan transportasi umum, dan dari Parapat menuju Tomok Parsaoran sekitar 1 jam dengan menggunakan kapal penyebrangan.

2. Gambaran Umum Kawasan Wisata Parapat

Kawasan Wisata Parapat berlokasi di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Kawasan Wisata Parapat sudah dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara sejak tahun 1980-an. Dahulu, sebelum pariwisata di daerah lain berkembang, Parapat merupakan tempat terbaik untuk melihat pemandangan Danau Toba. Umumnya, wisatawan yang datang ke Parapat akan sekaligus berwisata ke daerah Samosir melalui Tomok Parsaoran. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa Parapat dan Tomok adalah gerbang utama antara pulau Samosir dan Sumatera.

Kawasan wisata Parapat memiliki daya tarik Pantai Bebas, Pantai Pasir Putih Kasih, Pesanggarahan, dan toko souvenir. Meskipun daya tarik

Parapat lebih sedikit daripada Tomok, namun Parapat lebih siap dari sisi fasilitas wisata. Ketersediaan rumah makan halal (*self claimed*), tempat ibadah, akses transportasi, dan jumlah akomodasi yang dapat menampung grup besar ataupun grup kecil. Dari penjelasan tersebut, jelas diketahui bahwa kunci utama daya tarik Kawasan Wisata Parapat adalah daya tarik alam dengan pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir sebagai daya tarik.

Untuk dapat mengakses Parapat, dapat dilalui 2 cara, yakni dapat dilakukan dengan jalur darat dan udara. Jalur darat membutuhkan waktu sekitar 3,5 – 4 jam dari kota Medan dengan menggunakan transportasi Bis besar atau bis kecil, maupun kendaraan pribadi. Jika melalui jalur udara, wisatawan harus menuju Bandaran Internasional Kualanamu menuju Bandara Internasional Silangit. Perjalanan tersebut akan memakan waktu sekitar 50 menit. Dilanjutkan dengan dari Silangit menuju Parapat sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum.

3. *Product and Services*

a. Daya Tarik Wisata Tomok

1) Dermaga Penyebrangan Kapal Ferry dan KMP Tomok

Dermaga Tomok, merupakan tempat dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang lain ke atas kapal. Meskipun fungsi utama sebagai bongkar muat, tempat ini kerap menjadi tempat pilihan untuk memancing dan menikmati

pemandangan Danau Toba dari sisi Pulau Samosir. Berdasarkan hasil pengamatan, hanya sedikit wisatawan yang menjadikan Dermaga Tomok sebagai pilihan utama untuk menikmati pemandangan Danau Toba, karena biasanya wisatawan lebih cenderung memilih Parapat sebagai tempat favorit untuk menikmati pemandangan Danau Toba.

GAMBAR 6 DERMAGA KAPAL FERRY TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Meskipun di dermaga ini dapat memancing, akan tetapi yang cenderung lebih sering melakukan aktivitas ini adalah masyarakat lokal. Wisatawan yang datang cenderung menjadikan Dermaga Tomok sebagai tempat singgah sementara untuk berfoto sebelum memasuki Kawasan Wisata Tomok. Di dermaga ini ketersediaan makan dan minuman halal dan tempat ibadah cukup sulit dicari, karena tidak ada rumah makan yang menawarkan hal serupa. Adapun warung kecil menyediakan kopi, pop mie, air mineral, dan cemilan lainnya. Jika wisatawan ingin mencari rumah makan yang

hanya menyediakan menu halal, maka wisatawan harus berjalan sekitar 75 meter ke jalan raya utama Tomok. Disana tersedia berbagai macam rumah makan yang hanya menyediakan menu halal, seperti Rumah Makan Padang, Warung Nasional, Rumah Makan Islam, dan sebagainya. Untuk fasilitas beribadah bagi wisatawan muslim, wisatawan harus menuju Museum Batak. Tepat disebelah Museum tersebut, tersedia musholla untuk beribadah. Jarak dari Dermaga menuju musholla sekitar 250 – 300 meter. Musholla ini juga menyediakan air bersih mengalir yang tersedia di toilet dan tempat berwudhu. Kondisi air tersebut bening dan tidak berbau. Untuk menggunakan toilet tersebut, wisatawan diwajibkan untuk memberikan uang Rp. 2.000 sebagai bentuk kontribusi terhadap kebersihan toilet.

2) Pemakaman Raja Sidabutar

Makam Raja Sidabutar atau Ompu Raja Soribuntu Sidabutar, manusia pertama yang menempati daerah Tomok, Samosir. Keunikan Makam Raja Sidabutar adalah tidak berada dibawah tanah, melainkan berada diatas permukaan tanah dan terbuat dari batu alam. Makam ini berisi 14 makam (10 makam dari batu, dan 4 makam dari semen) yang terdiri dari makam para raja, istri raja, panglima perang, dan keturunan raja Sidabutar lainnya. Dalam Pemakaman ini terdapat 3 Raja Sidabutar. Raja yang pertama dan kedua belum beragama namun beraliran Parmalim, makam Raja

Pertama Sidabutar inilah yang menjadi makam tertua dengan usia 471 tahun.

GAMBAR 7 PEMAKAMAN RAJA SIDABUTAR

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kepercayaan Parmalim adalah suatu aliran yang menyembah kepada roh-roh leluhur, pohon, dan juga pantang memakan daging. Sebelum agama Kristen masuk, Parmalim adalah aliran mayoritas masyarakat Batak di daerah Tomok pada zaman dahulu. Setelah ada Nommensen (missionaris asal Jerman), barulah Kristen mulai masuk, dan mengkristenisasikan Raja yang ketiga. Selain Makam Raja Sidabutar, hal yang menarik dari tempat ini adalah gapura dengan ornamen motif Batak.

Motif tersebut adalah Cicak dan 4 Payudara. Cicak ini melambangkan suku Batak, maksudnya nenek leluhur dulu selalu mengajarkan orang Batak untuk dapat hidup disegala situasi, mampu menempel erat di semua lingkungan. 4 Payudara melambangkan kesuburan putri Batak zaman dahulu. Manusia

Batak pada zaman dahulu menyukai wanita yang memiliki ukuran payudara yang besar, sebab anggapan mereka kalau payudaranya besar mampu menghidupi banyak anak, dan ada hubungannya dengan kesuburan banyak anak banyak rejeki.

GAMBAR 8 MOTIF BERBENTUK CICAQ DAN PAYUDARA

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain Cicak dan Payudara, ornamen lainnya adalah *Jaga Dompok* dan *Singa-singa*. *Jaga Dompok* atau dalam bahasa Indonesia berarti *Jimat Kekebalan* merupakan ornamen pada Rumah Tradisional Batak yang diletakan didepan rumah sisi kanan dan kiri. *Jaga Dompok* berbentuk seperti kepala manusia tapi memiliki tanduk lancip yang menjulang ke atas dan telinga seperti kambing yang melebar kesamping.

Fungsi *Jaga Dompok* adalah untuk menolak *bala* atau ilmu hitam. Adapun *Singa-singa* berbentuk seperti *Jaga Dompok*, tapi ukurannya lebih besar dan memanjang kebawah, dan ditaruh dibagian bawah rumah (menyentuh tanah). Singa-singa ini

memiliki fungsi untuk memberitahu orang lain bahwa si pemilik rumah memiliki kekuatan yang tinggi.

GAMBAR 9 JAGA DOMPAK, SINGA-SINGA, DAN GORGA

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Lalu, ornamen lainnya adalah garis hitam yang meliuk-liuk di dinding adalah *Gorga*, yang berarti ukiran/garis. *Gorga* merupakan garis panjang yang meliuk-liuk membentuk motif, namun panjang garisnya tidak putus. Garis itu memiliki arti bahwa kesuksesan atau rezeki akan terus mengalir tidak putus-putus. *Gorga* selalu memiliki warna hitam, putih, dan merah. Hitam, berarti kuat, teguh, dan berpenderian, sedangkan merah berarti keberanian atau kekuatan, dan putih berarti kesucian.

3) Museum Batak Tomok

Museum Batak Tomok merupakan tempat peninggalan sejarah suku Batak Toba. Didalam museum ini menampilkan barang-barang antik berupa Ulos Batak, pakaian adat Batak, alat makan

(Sapa), alat musik, tempat obat yang terbuat dari tanduk kerbau, tempat tidur dan sekaligus lemari (hombung), mata uang zaman dahulu, kalender Batak, miniatur rumah tradisional Batak, Tongkat Tunggal Pangaluan (tongkat raja), brankas (tempat penyimpanan uang raja), dan replika Patung Sigale-gale. Adapun penjelasan sederhana tentang barang-barang tersebut, sebagai berikut:

GAMBAR 10 MUSEUM BATAK TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

- a) *Ulos* Batak (Kain Batak) merupakan kain tenun seperti songket yang dibuat dari alat tenun non mesin. Pada mulanya, *Ulos* (kain) digunakan sebagai salah satu pakaian dalam perhelatan resmi budaya Batak, seperti pesta nikah, kelahiran, atau dukacita. *Ulos* pada umumnya memiliki warna dasar yakni hitam, putih, dan merah. Ke tiga warna itu adalah warna pakem orang Batak dan memiliki arti yang berarti, hitam untuk teguh,

kuat, dan berpenderian, putih artinya kesucian, dan merah berarti keberanian. Selain ke tiga warna tersebut, *Ulos* juga kerap dicampur dengan warna emas atau silver.

- b) Pakaian adat Batak yang tersedia di Museum Batak Tomok adalah pakaian Batak Toba yang terdiri dari pakaian adat pria dan wanita. Untuk pakaian adat pria dan wanita terdiri dari kepala, tubuh, dan perhiasan.
- c) Alat makan tradisional Batak atau *Sapa* merupakan sebuah piring berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu nangka untuk makan bersama keluarga. Keunikan dari *Sapa* adalah ukurannya yang lebar menentukan suatu jumlah keluarga. Pada zaman dahulu, orang Batak sangat memegang teguh kebersamaan, hingga makan bersama keluarga dalam satu wadah yang sama. Semakin besar ukuran *Sapa*, maka semakin besar jumlah keluarga yang dimiliki.
- d) Alat Musik Tradisional Batak yang ada di Museum Batak Tomok ada 2 jenis, yaitu *Hasapi* dan *Sarune Bolon*. *Hasapi* atau *Kecapi* alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Terdiri dari 2 senar dan bernadakan melodi. *Sarune Bolon* merupakan alat musik tiup berbentuk seperti trompet, tapi lebih kecil dan panjang dan bersuara nyaring.

GAMBAR 11 ULOS, PAKAIAN ADAT BATAK, SAPA, ALAT MUSIK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

- e) Tempat obat pada zaman dahulu terbuat dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau dipilih karena bagian dalam tanduk kosong dan dapat diisi obat herbal. Zaman dahulu, dukun yang bisa mengobati atau tabib umumnya selalu membawa benda ini kemana-mana.
- f) *Hombung* atau tempat tidur dan sekaligus lemari merupakan tempat tidur yang digunakan oleh orang kaya atau keluarga raja. Zaman dahulu, harga kasur ini sangat mahal dan tidak semua orang dapat membeli. Keunikan dari *hombung* adalah

dapat digunakan sebagai lemari dan terbuat dari kayu tertentu.

Konon, kayu ini kalau terkena air, maka akan semakin keras.

- g) Ragam mata uang nasional ditampilkan dalam sebuah lemari kaca di Museum Batak Tomok. Jenis dan nilai mata uang dapat dilihat pada gambar berikut.
- h) Kalender Batak Toba atau Parhalaan tidak mengenal hari dan tanggal. Kalender ini mempunyai 12 bulan, namun uniknya hanya mempunyai 30 hari setiap bulan, tidak kurang tidak lebih. Dari Parhalaan, dapat diketahui bahwa Sipaha Sada adalah Januari, Sipaha Dua Februari, Sipaha Tolu adalah Maret, Sipaha Opat adalah April, Sipaha Lima adalah Mei, Sipaha Onom adalah Juni, Sipaha Pitu adalah Juli, Sipaha Ualu adalah Agustus, Sipaha Sia adalah September, Sipaha Sampulu adalah Oktober, Bulan Li adalah November, dan Hurung adalah Desember.

Hari atau tanggal yang biasa kita kenal diberi berbagai nama, seperti Artia (1), Suma (2), Anggara (3), Muda (4), Boraspati (5), Singkora (6), Samsisara (7), Artia ni Aek (8), Sumani Mangodap (9), Anggara Sappulu (10), Muda ni Mangodap (11), Boraspati ni Mangodap (12), Singkora Purnama (13), Samisara Purnama (14), Tula (15), Suma ni Holom (16), Anggara ni Holom (17), Muda ni Holom (18), Boraspati ni Holom (19), Singkora Maraturun (20), Samsisara Maraturun

(21), Artia ni Angga (22), Suma ni Mate (23), Anggara ni Begu (24), Muda ni Mate (25), Boraspati ni Gok (26), Singkora Hundul (27), Samsisara Bulan Mate (28), Hurung (29), Ringkar (30).

GAMBAR 12 TEMPAT OBAT, MATA UANG, HOMBUNG, KALENDER BATAK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

- i) Tongkat Tunggal Pangaluan merupakan tongkat yang digunakan oleh para dukun besar pada saat ritual. Tongkat ini biasa digunakan pada saat ritual pemanggilan hujan, menahan hujan, mencari dan menangkap pencuri, dan sebagainya. Masyarakat Batak zaman dahulu percaya bahwa tongkat ini memiliki kesaktian. Tinggi tongkat ini sekitar 170-175 cm.

Pada ujung bagian atas tongkat terdapat gambar kepala dengan rambut-rambut lurus yang kasar.

- j) Brankas Batak tradisional terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama, tidak harus terbuat dari jenis kayu pohon tertentu, yang jelas selama kayu itu dipukul berbunyi “tok” maka kayu itu dapat dijadikan brankas. Bentuk brankas orang Batak zaman dahulu menyerupai ukiran-ukiran seperti naga, kuda, ataupun hewan lainnya dan juga disertai dengan ukiran-ukiran motif.
- k) Replika patung Sigale-gale ditampilkan di Museum ini. Dengan baju hitam, pada bagian kepala terdapat sejenis Sortali berwarna hitam-merah-putih, dan pada bagian bawah menggunakan ulos.

GAMBAR 13 TONGKAT TUNGGAL PANGALUAN, SIGALE-GALE, DAN BRANKAS TRADISIONAL

Sumber: Dokumentasi Pribadi

4) Pertunjukan Boneka Sigale-gale

Pertunjukan Sigale-gale merupakan salah satu kebudayaan Batak yang telah berubah nilai. Nilai awal yang terkesan sakral, kini lebih mengarah kepada hiburan. Sekilas cerita tentang Boneka Sigale-gale berawal dari seorang Raja Batak yang sangat hebat, arif dan bijaksana. Raja ini sangat menyayangi dan sangat peduli terhadap masyarakat, begitu juga masyarakat yang sangat peduli dengan si Raja. Raja ini memiliki seorang anak yang sangat ia sayangi, hingga pada suatu waktu anak raja tersebut meninggal dan kacaulah perasaan Sang Raja. Raja tersebut larut dalam kesedihan mendalam hingga berbulan-bulan.

Masyarakat yang tidak tega melihat kesedihan sang Raja, maka masyarakat mencari dukun terhebat pada masa itu dan berusaha untuk menghidupkan kembali si anak kesayangan. Namun dukun tersebut menjawab, tidak bisa menghidupkan orang mati, namun dia bisa memindahkan arwah si anak ke dalam sebuah wadah. Akhirnya masyarakat membuat boneka menyerupai wajah si anak, sementara si dukun menyiapkan ritualnya. Setelah ritual siap, maka dihidupkan si anak dalam sebuah wadah boneka dan menari-nari dengan sendirinya seperti makhluk hidup. Melihat hal tersebut, hati sang raja terobati dan ia sangat bahagia. Akhirnya boneka tersebut disimpan raja dan akan dipertontonkan kembali ketika raja rindu kepada anaknya.

GAMBAR 14 BONEKA SIGALE-GALE

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pertunjukan Sigale-gale adalah pertunjukan sakral, yang syarat akan magis. Bukan pertunjukan untuk hiburan seperti saat ini. Untuk melaksanakan ritual tersebut, sang dukun harus berpuasa dan bersemedi. Setelah mengenal agama, upacara ritual yang syarat akan magis mulai berkurang, dan seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan nilai terhadap boneka Sigale-gale. Dahulu, pertunjukan Sigale-gale hanya tersedia 2 tempat di Kawasan Wisata Tomok, dan kini telah menjadi 4.

Upacara yang sebelumnya harus berpuasa dan membutuhkan banyak orang agar upacara tersebut dapat berjalan dengan lancar, namun kini dapat dijalankan dengan satu orang. Meskipun demikian, tetap ada wisatawan yang ingin menonton pertunjukan Sigale-gale.

5) Desa Wisata Tomok

Desa Wisata Tomok memiliki daya tarik utama Rumah Bolon atau rumah adat Batak. Rumah adat Batak berbentuk seperti perahu dan tidak menyentuh tanah. Agar tidak menyentuh tanah tersebut, biasanya menggunakan kayu besar sebagai pancang dengan panjang sekitar 1,75 meter dan berdiameter sekitar 30 cm.

GAMBAR 15 GAPURA KEDATANGAN DESA WISATA TOMOK DAN RUMAH BOLON

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada bagian atap menggunakan bahan ijuk atau daun rumbia, namun pada saat ini sudah tidak menggunakan ijuk, tetapi menggunakan seng, karena bahan ijuk atau rumbia sulit ditemukan. Bagian samping atau dinding menggunakan anyaman bambu, bagian bawah menggunakan papan kayu, dan tidak menggunakan paku untuk menempelkan atau menyatukan kayu, tetapi menggunakan rotan. Rumah Bolon memiliki berbagai ornamen yang sama dengan ornamen di Makam Raja Sidabuta yaitu. 4

payudara, cicak, Gorga, Singa-singa, dan Jaga Dompok. *Special events*

6) *Special Event*

Desa Tomok sempat memiliki *event* tahunan unggulan dengan unsur kebudayaan. Nama *event* tersebut adalah *Horja Bius* (Pesta Para Marga). Pesta ini merupakan upacara adat yang dilaksanakan dengan bentuk musyawarah dengan pembahasan suatu masalah atau suatu fenomena. Dalam upacara *Horja Bius* didalamnya terdapat upacara *Mangalahat Horbo*, sebuah upacara syukur kepada leluhur atas upaya membuka Desa Tomok pada dahulu kala dengan cara menyembelih kerbau pilihan. Namun saat ini disajikan dengan unsur penampilan hiburan agar dapat menarik wisatawan, sehingga didalam *Horja Bius* juga terdapat acara pertunjukan *Sigale-gale*, sebagai bentuk tambahan unsur hiburan.

Proses penampilan *Sigale-gale* tersebut dilakukan dengan tata aturan kebudayaan leluhur, dimulai dari kuncen yang harus berpuasa sebelum memandu upacara ritual, bacaan-bacaan mantra, puji-pujian kepada leluhur (roh, pohon, dan yang berhubungan kepercayaan Parmalim), dan sebagainya. Apabila tata aturan tersebut telah terpenuhi, barulah *Sigale-gale* dapat dilaksanakan. Namun tata cara itu bertentangan dengan agama, maka penatua gereja melarang hal tersebut, sehingga *Horja Bius* tidak dilaksanakan di Desa Tomok. Tahun 2017 adalah tahun terakhir

dimana *Horja Bius* dilaksanakan, dan kini sudah 2 tahun (2018 dan 2019) *Horja Bius* ditampilkan di daerah lain, Kabupaten Samosir.

Sebagai sebuah festival yang menampilkan kebudayaan, *Horja Bius* tidak memiliki target wisatawan secara spesifik. Hal ini disebabkan karena ada pandangan masyarakat terhadap wisatawan bahwa, selama wisatawan datang ke Tomok untuk berwisata, maka pasti akan mengeluarkan uang. Selain itu karena masyarakat di Desa Tomok sangat ingin mengenalkan kebudayaan mereka kepada orang luar.

GAMBAR 16 HORJA BIUS

Sumber: Dokumentasi Horja Bius 2015

Cara masyarakat untuk menarik wisatawan agar fokus menonton acara *Horja Bius* dengan cara tidak membolehkan masyarakat (pelaku pariwisata) melakukan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan uang, seperti jual beli barang atau jasa.

Uniknya, meskipun tidak diperbolehkan melakukan transaksi, namun toko souvenir ataupun toko lainnya tetap dibuka, tanpa khawatir akan ada barang yang hilang. Jika menggunakan pendekatan target wisatawan secara nasional, adalah Malaysia, Singapura, dan Cina, tapi ada juga wisatawan yang datang dari Eropa, seperti dari Jerman, Inggris, Belanda. Namun yang pasti, saat *Horja Bius* masih dilaksanakan di Desa Tomok, tidak ada penentuan target wisatawan secara spesifik.

Dalam pelaksanaan *Horja Bius*, acara ini menggunakan alat dan bahan yang dikategorikan haram dalam Islam, seperti Tuak, babi, dan anjing. Namun itu hanya digunakan pada saat pemuka marga sedang melakukan pembahasan masalah atau fenomena. Setelah acara tersebut selesai, maka acara selanjutnya adalah acara hiburan seperti *mangalahat horbo* dan pertunjukan Sigale-gale. Kedua pertunjukan inilah yang tidak menggunakan produk haram, dan dapat diakses oleh wisatawan muslim.

Selama pelaksanaan *Horja Bius* di Desa Tomok, tidak pernah menggunakan jasa *event organizer*. Disini yang mengelola acara tersebut adalah masyarakat desa Tomok dan semua masyarakat sudah paham untuk saling menghormati wisatawan yang datang. Penggunaan alat dan bahan nonhalal, dianggap akan merugikan citra pariwisata di Danau Toba, sehingga penggunaan produk tersebut dihindarkan pada saat *Horja Bius*.

b. Fasilitas Tomok

1) *Food and beverage*

Secara umum, rumah makan yang tersedia di Tomok dibagi menjadi 2 yakni, rumah makan yang menyediakan menu halal dan rumah makan yang menyediakan menu nonhalal. Berdasarkan hasil observasi, teridentifikasi 10 restoran atau rumah makan yang menyediakan menu halal, dan 6 rumah makan atau restoran yang menyediakan menu nonhalal. Di Tomok, rumah makan halal disatukan dalam satu barisan di sepanjang Jl. Samosir, dan setelah sekitar 50 meter baru terdapat rumah makan khas Batak yang menawarkan menu nonhalal.

GAMBAR 17 RUMAH MAKAN HALAL (SELF CLAIMED)
TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Meskipun menyediakan menu halal, tetapi rumah makan tersebut tidak dapat memberikan jaminan halal kepada wisatawan dalam bentuk sertifikat. Hal ini disebabkan karena belum adanya rumah makan yang disertifikasi. Bahkan ada juga restoran atau

rumah makan yang menyediakan menu halal dan menu haram, seperti Restoran El-Tona.

Restoran El-Tona menyediakan menu makanan halal semua, proses dapur juga dilakukan oleh orang Islam dan ada juga orang Kristen. Namun, restoran ini menyediakan minuman beralkohol dengan merek Guinness dan Bintang. Menu tersebut disediakan untuk pilihan bagi wisatawan. Selain itu pemilik restoran beranggapan bahwa minuman yang dijual dalam bentuk botol, sehingga tidak berkontaminasi dengan menu lain.

GAMBAR 18 RESTORAN EL-TONA

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2) Dermaga Penyebrangan Kapal Ferry dan Kapal KMP

Kawasan Wisata Tomok memiliki 2 dermaga yang meliputi dermaga kapal Ferry dan kapal penyebrangan. Kapal Ferry merupakan kapal laut yang dapat mengangkut moda transportasi (motor dan mobil) dan manusia, bahkan barang berat, sedangkan kapal penyebrangan merupakan kapal yang ukurannya lebih kecil

dari pada kapal Ferry, sehingga hanya dapat mengangkut penumpang, barang (tidak terlalu berat).

GAMBAR 19 KAPAL PENYEBRANGAN DAN
KEBERANGKATAN

JADWAL KEBERANGKATAN KAPAL PENYEBRANGAN PARAPAT - SAMOSIR		
Kapal FERRY Ajibata		
No	Tomak	Ajibata
1	07:00	08:30
2	10:40	12:10
3	13:00	14:30
4	18:40	20:10
5		
Jadwal Kapal Tomak - Tah. Tigaman		
No	Tomak	Tigaman
1	07:00	08:30
2	08:40	10:10
3	09:40	11:10
4	12:00	13:30
5	13:00	14:30
6	14:00	15:30
7	15:00	16:30
8	16:00	17:30
9	18:00	19:30
10	18:00	19:30
11	17:00	18:00
Jadwal Kapal Tomak - Ajibata		
No	Tomak	Ajibata
1	06:00	07:30
2	07:00	08:30
3	08:00	09:30
4	09:00	10:30
5	10:00	11:30
6	11:00	12:30
7	12:00	13:30
8	13:00	14:30
9	14:00	15:30
10	15:00	16:30
11	16:00	17:30
12	17:00	18:30
13	18:00	19:30
14	19:00	20:30
15		

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Perbedaan utama selain ukuran dan muatan, kapal Ferry dan kapal penyebrangan biasa terletak pada frekuensi jam kedatangan dan keberangkatan. Kapal Ferry hanya memiliki 4 kali dalam sehari jadwal keberangkatan, meliputi jam 07:00 WIB, 10:00 WIB, 13:00 WIB: dan terakhir pada pukul 19:00 WIB. Adapun kapal penyebrangan biasa memiliki frekuensi jadwal keberangkatan yang cukup padat meliputi setiap 1 jam sekali, dimulai dari pukul 06:10 WIB hingga 19.00 WIB.

3) Musholla

Hanya tersedia 1 musholla (tidak ada masjid) di Kawasan Wisata Tomok, dan musholla tersebut baru berusia 1 tahun.

Pembangunan musholla di Tomok, cukup sulit, karena harus melalui berbagai mediasi dengan masyarakat setempat yang mayoritas Kristen. Setelah beberapa kali diskusi, dengan alasan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, maka dibangunlah musholla tersebut. Kuniikan dari musholla ini adalah tidak memiliki pengeras suara. Posisi musholla ini berdekatan dengan Museum Batak Tomok dan menyediakan berbagai alat shalat seperti, kerudung, sajadah, dan sarung.

GAMBAR 20 KONDISI MUSHOLLA DI TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

4) ATM/ Bank

Berdasarkan hasil observasi, telah teridentifikasi 1 Bank dan 2 ATM di Kawasan Wisata Tomok. Bank BRI, adalah satu-satunya bank yang teridentifikasi di Kawasan Wisata Tomok, sedangkan 2 ATM yang teridentifikasi adalah ATM BRI yang masih dalam 1

bangunan bersama Bank BRI dan ATM CIMB Niaga, yang berada di dalam Indomart.

GAMBAR 21 ATM/ BANK YANG TERSEDIA DI TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

5) Toko Suvenir

Toko suvenir tersedia dari mulai Dermaga Kapal Ferry dan Kapan KMP sampai Museum Batak Tomok. Toko souvenir ini berjajar rapih sepanjang jalan dan menawarkan berbagai cinderamata khas Batak, dimulai gantungan kunci, baju, Ulos, Sortali, topi, tas, kotak pensil, dan sebagainya. Kawasan suvenir di Tomok, diketahui telah berhasil menjuarai *Best Souvenir* se-Indonesia.

GAMBAR 22 KAWASAN SOUVENIR TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Diajang perlombaan tersebut, Desa Tomok unggul dalam keunikan dan keberagaman souvenir, serta kerapihan dan pengelolaan souvenir. Kondisi kawasan souvenir tersebut memang bersih dan terkelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada sampah bertebaran di sepanjang jalan, jajakan lapak souvenir yang tertata rapih, perilaku penjual yang tidak memaksa wisatawan untuk membeli souvenir dan juga ramah, serta ada kanopi sebagai pelindung bagi wisatawan dari terik matahari dan hujan.

6) Kondisi Jalan

Jalan Kawasan Wisata Tomok dibagi menjadi 2, jalan beraspal, dan *paving block*. Jalan yang beraspal adalah jalan raya utama atau jalan Lingkar Samosir. Pada jalan ini merupakan jalanan yang dilintasi kendaraan motor dan mobil. Jalan *Paving Block* merupakan jalan dari Dermaga Kapal Penyebrangan KMP sampai Museum Batak Tomok. Jalan ini adalah akses untuk wisatawan berwisata dan hanya untuk pejalan kaki. Kondisi kedua jalan

tersebut masih bagus, tidak berlubang dan bergelombang. Pada bagian *paving block* juga tidak ada bagian *block* yang hilang dan tidak terdapat rumput liar yang tumbuh di sela-sela *paving block*.

GAMBAR 23 KONDISI JALAN DI TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

7) Papan Penunjuk Jalan

Papan penunjuk jalan terdapat hampir disetiap sebelum persimpangan jalan. Papan penunjuk jalan di Kawasan Tomok dibagi menjadi 2, pertama adalah papan penunjuk jalan non daya tarik wisata, seperti Tuktuk, Parbaba, dan sekitarnya, lalu yang kedua papan penunjuk jalan untuk daya tarik wisata, seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak Tomok, dan sebagainya. Kondisi papan penunjuk daya tarik wisata dapat dibilang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan jelasnya tulisan tersebut, dan berada pada posisi yang tepat dan mudah dilihat wisatawan.

GAMBAR 24 PAPAN PENUNJUK JALAN DI TOMOK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

c. Daya Tarik Wisata Parapat

1) Pantai Bebas

Pantai Bebas (free beach) berlokasi tepat dibibir Jalan Siantar Parapat, Tiga Raja, Simalungun dan berdekatan dengan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun. Selain pantai, Pantai Bebas menawarkan daya tarik tambahan berupa tulisan “I Love Danau Toba Simalungun” sebagai *landmark* kota wisata Parapat. Banyak wisatawan yang datang berfoto tepat di depan tulisan tersebut agar menjadi bukti bahwa mereka pernah ke Danau Toba. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di Pantai Bebas adalah memancing. Memancing tidak dikenakan biaya, namun wisatawan harus menyediakan alat pancing dan umpan sendiri. Selain itu, berfoto didepan tulisan “I Love Danau Toba” yang menjadi *landmark* Kota Wisata Parapat,

berenang, makan dipinggir pantai, melihat keindahan Pulau Samosir dan Danau Toba dari sisi Parapat.

GAMBAR 25 PANTAI BEBAS

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pantai Bebas adalah satu-satunya pantai yang dijadikan pilihan berbagai perhelatan kegiatan pariwisata ataupun non-pariwisata. Hal ini karena Pantai Bebas sangat strategis dan memiliki area yang luas dibandingkan dengan pantai lainnya, sehingga cocok untuk mengadakan perhelatan. Adapun kegiatan yang biasanya diselenggarakan di Pantai Bebas adalah pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten Simalungun hingga acara keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sebagai daya tarik wisata, makan dan minuman halal sudah tersedia di kawasan Pantai Bebas, tepatnya di sepanjang Jalan Raya Siantar-Parapat. Kondisi rumah makan halal tersebut masih *self claimed*, dan bahkan beberapa rumah makan halal berdampingan dengan rumah makan yang menyediakan menu

nonhalal. Harga yang ditawarkan beragam, dimulai dari Rp 35.000 sampai Rp 50.000 untuk sekali makan dan minum. Berdasarkan hasil survey, hampir semua menu disetiap restoran ataupun rumah makan tidak memberikan rincian harga dari menu yang ditawarkan.

GAMBAR 26 RUMAH MAKAN HALAL (SELF CLAIMED)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Menurut Sekretaris PHRI Kabupaten Simalungun, walaupun rumah makan dikawasan ini belum ada yang tersertifikasi halal, namun rumah makan yang tersedia umumnya dimiliki oleh orang Islam dan dikelola orang Islam juga. Sehingga kehalalannya dapat dijamin, walaupun masih *self claimed*. Pantai Bebas tidak memiliki kegiatan ataupun aktivitas yang bertentangan dengan kaidah Islam. Namun karena tidak ada regulasi yang mengatur pakaian wisatawan yang berenang ataupun wisatawan yang datang, maka ada potensi bahwa wisatawan akan menggunakan pakaian renang ataupun pakaian santai yang menampilkan aurat.

Selain rumah makan yang khusus menyediakan menu halal, Kawasan Wisata Parapat juga menyediakan 1 masjid dan 1 musholla. Masjid berada disebelah kanan gapura kedatangan Kawasan Wisata Parapat, dan berjarak sekitar 200 meter dengan Pantai Bebas.

Masjid Raya Taqwa Parapat diperkirakan mampu menampung sekitar 90 jemaat. Masjid ini bersih dan rapih ditunjukkan dengan tidak adanya sampah tercecer dilantai Masjid, lantai yang tidak berdebu, dan tidak terdapat jejak kaki basah pada lantai. Adapun alat shalat yang tersedia di Masjid ini adalah sajadah, mukena, Al-Qur'an, sarung dan tempat berwudhu.

Sajadah yang tersedia sebanyak 90 buah, dengan pola 7 sub untuk putra dan 2 sub untuk putri serta 1 sajadah untuk Imam Shalat. Setiap sub, berjumlah 10 buah. Total 91 buah sajadah yang tersedia. Kondisi sajadah masih dapat dibilang baik dan terawat, dibuktikan dengan tidak berdebu, tidak wangi dan juga tidak bau, serta tidak usang.

GAMBAR 27 MASJID TAQWA PARAPAT

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Mukena yang tersedia 17 buah mukena dengan kondisi cukup baik dan terawat. Dicitakan dengan warna mukena agak luntur, tidak bau namun juga tidak wangi, tidak robek dan diletakan didalam lemari. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan salah satu DKM, mukena dan sarung dicuci tiap 1 minggu sekali, tetapi untuk sajadah dicuci 1 bulan sekali. Menurutnya, sajadah masjid dibuat dari karpet yang menyerupai sajadah. Karena karpet, jadi ukurannya besar dan cukup sulit untuk dicuci, karenanya pencucian dilakukan sebulan sekali. Selain itu, menurutnya sajadah tidak langsung terkena kontak dengan keringan pengguna, tidak seperti sarung ataupun mukena yang bisa kontak langsung dengan keringat. Sehingga mukena dan sarung lebih sering dicuci.

Al-Qur'an berjumlah 6 buah dengan kondisi yang masih baik, tidak robek, hampir sama seperti buku masih baru, tersusun rapih diatas meja untuk sub putri. Sedangkan terdapat 16 Al-Quran dengan kondisi masih baik, tidak lusuh, dan sama seperti baru tersusun diatas meja untuk sub putra. Tersedia juga alat baca Al-Quran dan meja untuk memudahkan membaca Al-Quran. Pada lemari kaca yang besar, tersedia Al-Quran berjumlah sekitar 10 buah dengan kondisi yang hampir sama dengan kitab lainnya.

Sarung berjumlah 5 buah bergantung dengan rapih diatas gantungan handuk. Kondisi sarung masih sangat baik, tidak bau, tidak luntur, tidak lusuh, dan tidak robek.

Tempat berwudhu kondisinya masih sangat baik, bersih, terawat, air mengalir dengan lancar. Sekalipun berdekatan dengan toilet masjid, namun tempat wudhu tidak bau, karena toilet bersih dan tidak berbau.

GAMBAR 28 ALAT SHALAT YANG TERSEDIA DI MASJID TAQWA PARAPAT

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2) Pantai Pasir Putih Kasih

Pantai Pasir Putih Kasih berlokasi agak ke dalam, dekat dengan toko souvenir dan Pesanggrahan. Lokasi pantai ini cukup unik, karena lokasi pantai tidak terlihat jelas seperti Pantai Bebas yang berada di pinggir jalan. Dari parkir pantai, wisatawan harus menuruni tangga untuk mencapai lokasi. Setelah turun, wisatawan dapat memilih lapak untuk ditempati. Setelah melewati lapak tersebut, baru nampak Pantai Pasir Putih Kasih. Pantai ini memiliki bibir pantai sekitar 50 meter dan dipenuhi pepohonan, sehingga pantai ini sejuk dan nyaman untuk bersantai.

Untuk memasuki pantai ini, tidak dipungut biaya, yang ada hanya biaya parkir dan biaya sewa lapak atau tikar. Berdasarkan hasil observasi, wisatawan yang datang hanya dapat berenang di pantai dan bercengkrama dengan keluarga yang mereka bawa di lapak yang telah disediakan sambil menikmati pemandangan Danau Toba. Adapun fasilitas yang ada di daerah Pantai Pasir Putih Kasih adalah warung, lapak untuk lesehan, kamar mandi untuk bilas dan toilet untuk buang air besar dan atau buang air kecil.

GAMBAR 29 PANTAI PASIR PUTIH KASIH

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Makan dan minuman halal tidak tersedia, karena di pantai ini yang ada hanya warung-warung kecil yang menawarkan Pop mie, kopi dan cemilan, ada juga yang menjual minuman beralkohol dengan merek Guinness dan Bintang. Untuk mencari makan dan minuman halal, wisatawan harus keluar dari pantai dan berjalan sekitar 50 meter. Disana terdapat Warung Muslim Sri Rezeki, warung ini adalah warung halal (self claimed) terdekat dari pantai ini. Warung ini menawarkan makanan halal seperti ikan, ayam sayur, tahu dan tempe layaknya makanan di warung-warung nasi di daerah Jawa.

Tidak ada tempat atau fasilitas beribadah di Pantai ini, karena ukuran pantai yang sudah relatif kecil. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pengelola pantai, bahwa fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim belum menjadi prioritas karena lahan pantai sudah kecil dan lebih baik dibangun untuk sesuatu yang mendapatkan uang. Menurut pengelola tersebut, fasilitas ibadah sudah disediakan di Masjid Taqwa Parapat, namun pengelola tidak melarang apabila ada yang ingin shalat di lapak yang telah disediakan. Akibat lahan pantai yang kecil maka pengelola lebih memprioritaskan fasilitas yang dapat dinikmati bersama, seperti toilet, kamar mandi, warung, dan juga lapak atau tikar untuk lesehan.

Air mengalir tersedia dari kamar mandi dan toilet, namun untuk lebih steril, disarankan menggunakan air dari kamar mandi, karena lebih bersih dibandingkan dari toilet yang peruntukannya untuk buang air besar/kecil. Kualitas air adalah bening dan tidak berbau, mengalir dari keran dengan lancar dan sangat layak untuk berwudhu ataupun untuk bilas. Dikenakan biaya Rp. 5.000 apabila menggunakan kamar mandi, Rp. 2.000 untuk buang air kecil, dan Rp. 3.000 untuk buang air besar.

Secara umum pantai ini tidak menawarkan daya tarik yang bertentangan dengan kaidah Islam. Namun, belum adanya kebijakan tertulis ataupun non tertulis yang mengatur tentang

pakaian berenang bagi wisatawan mengakibatkan wisatawan cenderung menggunakan pakaian yang terbuka atau memperlihatkan aurat. Selain itu, ada warung yang menyediakan minuman beralkohol untuk dikonsumsi wisatawan.

3) Pesanggrahan

Merupakan tempat yang memiliki nilai sejarah, dimana pada akhir tahun 1948 Presiden ke-1 Ir. Soekarno pernah diasingkan. Presiden Soekarno diasingkan bersama Haji Agus Salim dan Sjahrir selama kurun waktu 2 bulan. Rumah pengasingan ini dibuat pada tahun 1820 bertingkat 2 dan berukuran 10 x 20 m dan dikelilingi taman seluas 2 hektar. Didalam rumah pengasingan terdapat sejumlah barang-barang antik seperti foto Soekarno, kursi dan meja tua yang terbuat dari kayu jati, buku-buku dengan ejaan Belanda, hingga bingkai foto berisi moment antara Soekarno dan tokoh-tokoh penting lainnya. Dari Pesanggrahan, wisatawan dapat menikmati pemandangan Danau Toba, menikmati *sunset*, berfoto, dan menikmati indahnya kemegahan bangunan tua dengan bergaya arsitektur Eropa.

GAMBAR 30 PESANGGARAHAN

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kini, tempat tersebut telah bukan menjadi rumah pengasingan bagi pejabat-pejabat Indonesia, melainkan sebagai mess atau tempat penginapan Dinas Provinsi Sumatera Utara apabila sedang ada kegiatan di Parapat. Namun nilai historis dan keindahan bangunan tersebut tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Parapat. Banyak wisatawan ingin melihat kedalam Pesanggarahan sebagai saksi bisu dari kisah pengasingan Presiden Soekarno di Parapat. Tapi untuk dapat memasuki ruangan tersebut membutuhkan surat izin langsung dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

GAMBAR 31 TAMPAK DALAM PESANGGARAHAN

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam bangunan seluas 2 hektar tersebut, tidak tersedia makan dan minuman halal, namun tepat diluar gerbang terdapat jalanan yang menawarkan berbagai jenis makanan halal. Warung makan halal yang tersedia berupa warung makan nasional seperti warung kecil yang hanya menyediakan menu-menu halal. Seperti lauk, daging ayam, sayur, dan lain-lain. Tidak sulit untuk mencari tahu rumah makan yang hanya menyediakan menu makanan halal dan mana yang menyediakan menu makanan nonhalal. Caranya adalah wisatawan dapat hanya melihat dari nama rumah makan tersebut.

Umumnya, rumah makan akan memberikan ciri khusus untuk jenis pasar tertentu, seperti rumah makan yang menyasar konsumen Islam biasanya akan memberikan kata “Islam”, “nasional”, “muslim”, atau “halal”. Sebagai contoh Rumah Makan Muslim Sri Rezeki, Rumah Makan Nasional, Rumah Makan Muslim Nikmat, dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi, harga rata-rata untuk sekali makan dan minum di rumah makan disekitaran Pesanggrahan berkisar Rp. 20.000 – Rp. 30.000. Rumah makan halal yang tersedia masih berupa *self claimed*.

Selain rumah makan yang menyediakan menu halal, terdapat 1 buah musholla kecil di Pesanggrahan dengan kondisi yang masih baik namun kurang terawat. Musholla yang terpisah dari

bangunan utama ini masih nampak kokoh dan bercat putih baik. Pada saat observasi, kondisi karpet musholla sedang dijemur, sehingga kondisi dalam musholla menimbulkan kesan kurang terawat. Didalamnya tersedia sajadah berjumlah 6 buah dan 2 buah mukena. Kondisi sajadah dalam kondisi agak kotor, berdebu, dan tidak bau namun juga tidak wangi.

GAMBAR 32 FASILITAS SHALAT YANG TERSEDIA

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Mukena yang tersedia dalam kondisi yang baik namun kurang terawat, hal ini ditandai dengan warna mukena yang tidak luntur, tidak robek, namun berbau seperti kain katun yang tidak dicuci berminggu-minggu. Untuk tempat berwudhu berlokasi tepat disebelah musholla. Dari tempat ini tersedia air bersih mengalir lancar. Fasilitas berwudhu juga masih sangat baik dan dapat mengeluarkan air yang bening dan tidak berbau. Selain di tempat wudhu, air bersih juga tersedia di toilet dan wastafel disekitaran daya tarik.

4) *Bataknese Music Live*

Merupakan sebuah pentas seni yang mempertunjukkan musik live dengan alat musik khas Batak yang dilaksanakan setiap malam Minggu di Pagoda Parapat atau lapangan alun-alun Parapat. Pertunjukan tersebut digelar oleh kelompok anak muda yang menamakan diri “Spartan” (Seniman Musik Parapat, Ajibata, dan sekitarnya). Bermaksud untuk melestarikan budaya Batak lewat pertunjukan live music, Spartan kerap memainkan lagu-lagu masa kini namun dengan alat musik Batak.

Meskipun demikian, alat musik yang digunakan tidak benar-benar khas tradisional, tetapi menggunakan alat musik kontemporer. Alat musik tersebut berupa Gondang (sejenis gendang), Pangora (sejenis gong), Garantung, dan bass. Acara ini murni dibuat dan disusun oleh Spartan untuk wisatawan, agar wisatawan dapat mengisi waktu luang pada saat malam hari. Menurut hasil wawancara dengan ketua Badan Pelaksana Harian Spartan, kegiatan wisata di Parapat bisa dibilang “mati” pada malam hari. Karena tidak ada aktivitas pariwisata yang khas Parapat atau Danau Toba yang dapat dilakukan pada malam hari, sehingga Spartan berinisiatif membuat acara pentas seni tersebut.

GAMBAR 33 BATAKNESE MUSIC LIVE

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada malam hari, makan dan minuman yang dijual di area Pagoda Parapat adalah makanan dengan menu halal. Sosis bakar, roti bakar, bandrek, dan jagung bakar adalah salah satu dari beberapa menu yang dijual. Di tempat ini, wisatawan tidak dapat menemukan menu makanan berat. Jika ingin mencarinya, wisatawan bisa menuju ke daerah dekat Masjid Taqwa Parapat. Disana, banyak restoran atau rumah makan yang masih buka hingga pukul 21:00 WIB.

Pagoda Parapat tidak menyediakan fasilitas beribadah bagi umat muslim. Apabila wisatawan ingin beribadah, maka wisatawan bisa ibadah di penginapan, atau di Masjid Taqwa

Parapat. Jika menggunakan mobil, jarak dari Pagoda Parapat menuju ke Masjid adalah sekitar 2,5 km, sedangkan apabila dengan jalan kaki, sekitar 1,3 km karena dapat memotong jalan.

5) *Special events*

Pesta Rondang Bintang: Merupakan salah satu Pesta Kebudayaan yang dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Dilaksanakan pada malam bulan purnama penuh saat langit bertabur bintang. Muda-mudi mengikuti proses Rondang Bintang untuk bertegur sapa, memperlihatkan ketangkasan sambil mencari jodoh, dengan didampingi orang tua. Musik Gondang mengiringi malam panjang tersebut, bersamaan dengan tari-tarian lokal. Belum ada target wisatawan yang ingin disasar secara spesifik. Karena setiap event yang ada Parapat kuncinya adalah untuk mendatangkan wisatawan, baik itu wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara.

GAMBAR 34 PESTA RONDANG BINTANG

Sumber: travel.kompas.com dan hetanews.com

Event tersebut hingga saat ini tidak menggunakan alat dan bahan nonhalal. Karena Kabupaten Simalungun terbiasa dengan

agama Islam, berbeda dengan Tomok, Simalungun, khususnya Parapat sudah lebih terbiasa dengan wisatawan muslim. Sehingga penggunaan alat dan bahan pada setiap event tentunya tidak menggunakan produk nonhalal.

Pesta Rondang Bintang dilaksanakan tanpa menggunakan *event organizer*, karena keterbatasan dana. Akhirnya, setiap kegiatan masih disusun dan diselenggarakan oleh Disparbud Kabupaten Simalungun. Tetapi Disbudpar juga tidak menghimbau untuk tidak menggunakan produk haram dalam Islam tersebut, karena memang masyarakat Simalungun sudah cukup sadar mengenai hal-hal tersebut. Lagi pula, wisatawan yang datang ke Parapat didominasi oleh wisatawan beragam Islam, sehingga masyarakat langsung sadar untuk menjauhi makan dan minuman nonhalal. Jika wisatawan ada yang mencari produk nonhalal, sudah disediakan di Lapo ataupun rumah makan khas Batak yang telah tersedia.

d. Fasilitas Parapat

1) *Food and beverages*

Secara umum rumah makan yang tersedia di Kawasan Kota Wisata Parapat tersedia dibagi menjadi 2 jenis, rumah makan yang menawarkan menu halal dan menu nonhalal. Berdasarkan hasil observasi, terdapat sekitar 40 rumah makan yang hanya

menyediakan menu halal dan 15 rumah makan (termasuk bar) yang menyediakan menu nonhalal. Praktik penerapan rumah makan halal yang tersedia tidak dapat memberikan jaminan bahwa rumah makan tersebut benar-benar halal berupa sertifikasi. Misalnya untuk menu Ayam Bakar, tidak jelas apakah itu halal atau bukan. Karena tidak diketahui apakah ayam tersebut disembelih dengan Islami, lalu kuas untuk mengoles mentega ke ayam yang digunakan apakah menggunakan bulu babi atau tidak, dan sebagainya.

Praktik rumah makan halal yang bersebar di Kawasan Wisata Parapat adalah self claimed (halal menurut pemilik rumah makan) hal ini dapat dilihat karena ada persepsi bahwa selama pemilik rumah makan tersebut dimiliki oleh orang Islam, dikelola oleh orang Islam, dan menu yang ditawarkan halal, maka secara umum rumah makan tersebut bisa dianggap halal. Padahal, menurut wawancara dengan Bapak Rahimal (Sekretaris PHRI Kabupaten Simalungun) bahwa tidak semua rumah makan di Kawasan Wisata Parapat dimiliki dan dikelola oleh orang Islam. Menurutnya, ada juga orang non-Islam yang menyadari peluang bisnis kuliner halal dan ada juga ada orang Kristen dan atau orang Batak tapi tidak makan babi dan ajing dan lebih memilih untuk membangun rumah makan yang menyediakan menu halal.

GAMBAR 35 RUMAH MAKAN HALAL DI PARAPAT

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2) Pom bensin

Kota Wisata Parapat menyediakan 1 tempat pengisian bensin dengan jenis bahan bakar yang tersedia Premium dan Solar dengan harga masing-masing Rp. 7000 dan Rp. 9.800. Kondisi Pom Bensin ini cukup baik dan juga merupakan distributor pengisian gas LPG 3 dan 12 Kg. Fasilitas lain yang ada di pom bensin ini adalah tempat parkir, ATM Mandiri atau ATM Bersama, toilet, pengisian angin dan air gratis.

Kondisi permukaan tanah Pom Bensin dilapisi dengan beton, dan disejumlah titik permukaan terdapat gelombang dan juga lobang. Kondisi toilet tidak terlalu bersih namun tidak juga terlalu kotor, berdasarkan hasil pengamatan, toilet tersebut tidak terlalu

kotor karena tidak licin (menandakan penumpukan bakteri), tidak ada coretan dinding, namun cukup bau urine.

GAMBAR 36 KONDISI POM BENSIN DI PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi

3) Tempat souvenir

Gambaran umum souvenir di Kawasan Wisata Parapat dapat dikatakan sudah terkelola dengan baik. Hal ini digambarkan dengan teraturnya bangunan-bangunan yang menawarkan souvenir berjajar rapih dalam satu jalan khusus disekitar Pagoda atau jalan alun-alun Parapat. Bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan permanen dan ada yang terbuat dari kayu yang menawarkan berbagai macam souvenir khas Batak. Mulai dari Sortali (Hiasan tali berornamen motif Batak dengan perpaduan warna dominasi hitam, putih, dan merah), gelang, kerajinan tangan dari kayu, baju motif batak atau dengan tulisan “Horas Toba” atau “I Love Danau Toba”, kalung, gantungan

kunci, dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan rata-rata souvenir yang pasti dijual diseluruh toko souvenir di Parapat adalah baju, sortali, gelang-gelangan, dan gantungan kunci. Produk tersebut dianggap paling mudah dibawa oleh wisatawan ketika pulang, dan untungnya cukup besar.

GAMBAR 37 TOKO SOUVENIR PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi

4) Papan informasi

Tersedia papan informasi disetiap persimpangan jalan sepanjang Kawasan Wisata Parapat. Secara keseluruhan kondisi papan informasi masih cukup baik, karena masih dapat terbaca dari jauh, tulisannya jelas, terletak di posisi sebelum persimpangan sehingga memudahkan pengendara yang melintas.

GAMBAR 38 PAPAN PENUNJUK JALAN DI PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi

5) Bank atau ATM

Kawasan Wisata Parapat sudah menyediakan tempat akses pengambilan dan penyetoran uang tunai. Terdapat beberapa jenis bank yang tersedia di Parapat, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Sumut. Selain Bank, tersedia juga mesin ATM yang dapat memudahkan masyarakat dan wisatawan, seperti ATM BNI, ATM, Mandiri, ATM Sumut, ATM CIMB Niaga, dan ATM BRI. Semua Bank yang tersedia tersebar di beberapa titik sepanjang Jalan Siantar-Parapat, kecuali Bank Sumut yang terletak di Jl. Haranggaol.

GAMBAR 39 BANK/ ATM DI PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi

6) Terminal

Terminal Sosor Saba Parapat, merupakan terminal mini bus yang melewati Parapat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu supir mini bus KBT (Koperasi Bintang Tapanuli), diketahui bahwa terminal tersebut belum memiliki fungsi yang optimal, sebab terminal ini karena hanya dijadikan sebagai tempat singgah sebentar, lalu pergi lagi. Ada juga supir mini bus lebih yang lebih memilih singgah di Lapo atau rumah makan khas Batak, dibandingkan berhenti di terminal. Hal ini disebabkan karena terminal sepi dan lebih ramai di Lapo. Akibat fungsi yang tidak optimal tersebut, terminal sering dijadikan sebagai lapangan futsal, tempat pernikahan, acara natalan, atau kegiatan masyarakat lainnya.

GAMBAR 40 TERMINAL PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi dan *google maps*

7) Kondisi jalan

Kondisi jalan Kawasan Wisata Parapat secara keseluruhan sudah aspal halus, walaupun di sejumlah titik jalan masih ada jalan yang berlubang. Frekuensi jalan yang berlubang paling banyak di Jalan Haranggaol. Setiap hari, ada pekerja kebersihan yang membersihkan jalan Kawasan Wisata Parapat dari pintu masuk utama Jalan Kol. TPR Sinaga hingga Jl. Josep Sinaga.

GAMBAR 41 KONDISI JALAN DI PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi

e. Akomodasi Tomok dan Parapat

Jasa akomodasi di Tomok dan Parapat, baik itu yang tergabung atau tidak tergabung dalam PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) belum ada yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena proses sertifikasi hotel itu sangat detil dan mahal. Detil maksudnya ada pemeriksaan sampai kepada hal-hal tertentu yang terkadang dianggap menyulitkan oleh pengelola hotel, sedangkan mahal maksudnya ada pengenaan biaya tertentu apabila suatu hotel ingin disertifikasi.

Meskipun demikian, bukan berarti pengelola hotel yang ada di Parapat tidak atau kurang peduli terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Para hotel sekarang ini telah banyak menyediakan musholla atau fasilitas ibadah di ruang khusus, ada juga yang menyediakan alat shalat di kamar tamu, tidak menyediakan minuman alkohol di bar dan tidak menyediakan menu nonhalal di restoran tersebut. Sebaran hotel-hotel ini secara keseluruhan berada di Kawasan Wisata Parapat, yang berdekatan dengan bibir danau ataupun berada di dataran yang agak tinggi agar nampak pemandangan Danau Toba. Jika di Tomok, sebaran jasa akomodasi berada di desa tersebut dan berupa *home stay* atau *guest house*.

GAMBAR 42 MENU HALAL (SELF CLAIMED) DI SALAH SATU HOTEL PARAPAT

Sumber: Dokumen Pribadi

Kesadaran pelaku usaha akomodasi terhadap wisatawan muslim, diakibatkan karena dari dahulu, wisatawan yang dominan datang ke Danau Toba adalah wisatawan muslim dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Karena wisatawan muslim sudah berwisata ke Tomok dan Parapat dari dahulu, maka pelaku dan masyarakat disini dapat dikatakan sudah paham terkait kebutuhan wisatawan muslim yang umum dan mendasar. Hal ini dibuktikan oleh perilaku penerimaan masyarakat kepada wisatawan muslim, kalau ada yang menanyakan musholla atau tempat ibadah, maka akan diberitahu arah jalan oleh masyarakat setempat, kalau wisatawan menanyakan tempat makanan halal, masyarakat langsung bisa menunjukkan dimana. Selain masyarakat, pelaku usaha juga mulai sadar akan potensi pasar tersebut dan mulai membenahi diri, sehingga di Tomok dan Parapat sudah

banyak jasa akomodasi yang sudah mulai menyesuaikan kebutuhan wisatawan muslim.

GAMBAR 43 INNA HOTEL PARAPAT

Sumber: Booking.com

Selain karena detil dan biaya, alasan lain bagi suatu hotel -hingga saat ini- belum ingin disertifikasi karena ada persepsi yang akan muncul di benak calon konsumen bahwa hotel tersebut terkesan eksklusif. Padahal target konsumen hotel adalah semua jenis wisatawan, selama wisatawan mampu membeli produk hotel, maka hotel itu akan memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga, para pelaku hotel ataupun akomodasi disini lebih memilih untuk menyesuaikan produk yang dijual lebih umum, dalam arti tidak menggunakan bahan babi, anjing ataupun darah, serta pengelolaan produk hotel (kamar, makan dan minuman, dan sebagainya) dilakukan secara bersih.

Untuk menyeleksi wisatawan yang datang, hotel-hotel di Parapat belum sampai kepada pengecekan Kartu Tanda Penduduk atau Buku Nikah bagi wisatawan yang datang berpasangan lawan jenis. Hal itu

terjadi karena pengecekan kartu identitas dianggap mengganggu privasi wisatawan. PHRI ataupun pengelola hotel dan akomodasi lainnya beranggapan bahwa wisatawan yang datang untuk bersantai, mencari keamanan, dan kenyamanan. Apabila hal tersebut ditanyakan, maka dikhawatirkan *mood* wisatawan akan rusak dan tidak mau menggunakan jasa penginapan tersebut lagi.

Secara umum, fasilitas yang tersedia di setiap hotel di Parapat hampir sama seperti fasilitas pada hotel umumnya, yang dimulai dari fasilitas melati dan maksimal pada hotel berbintang 3. Seperti kamar (*deluxe, standard, junior suite*, dan sebagainya), restoran, beberapa ada yang menyediakan Spa, *breakfast*, arah penunjuk shalat, air bersih mengalir, dan alat shalat. Sedangkan *homestay* atau *guest house* di Tomok, umumnya berupa kamar dengan fasilitas kasur, bantal, kipas angin, dan kamar mandi.

Bagi hotel yang menyediakan fasilitas ramah muslim (*self claimed*) tidak memberikan perbedaan mencolok mengenai harga, karena memang fasilitas yang ditawarkan juga hampir sama. Namun mungkin akan berbeda hal apabila ada satu hotel telah mendapatkan sertifikasi halal, akan sangat mungkin bagi suatu hotel tersebut memberlakukan harga yang lebih mahal sebagai biaya ganti dari biaya mensertifikasi hotel tersebut menjadi halal dan mampu memberikan jaminan halal kepada wisatawan.

Sebagai organisasi yang menghipum hotel dan restoran di Parapat -dan Simalungun-, dan kaitannya dengan sertifikasi hotel, PHRI untuk sekarang ini belum ada niatan untuk menggandeng para pelaku usaha. Hal ini diakibatkan karena dari PHRI sendiri belum mengetahui alur dan syarat yang dibutuhkan untuk mensertifikasi hotel. Selain itu memang PHRI belum memprioritaskan untuk mensertifikasi halal. Adapun untuk sosialisasi dari LPPOM MUI Sumatera Utara tentang sertifikasi hotel belum ada.

f. Paket Wisata

Sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, Danau Toba belum memiliki paket wisata halal atau *muslim friendly package*. Berdasarkan hasil olahan wawancara, diketahui bahwa persepsi Danau Toba yang kental dengan Parmalim dan Batak menjadi tantangan untuk membangun paket wisata halal. Danau Toba yang terkenal dengan kebudayaan Batak dan masyarakatnya yang Kristen, dianggap kurang cocok apabila dipaksakan untuk dibuat paket wisata halal kesana. Adanya persepsi menyebabkan adanya anggapan sulit untuk mencari fasilitas ramah muslim disana.

Seperti halnya di Tomok, di Tomok tidak tersedia masjid atau musholla, yang disediakan hanya fasilitas ibadah dengan alat shalat. Alasan itu menjadi penghalang bahwa agak sulit untuk membangun paket wisata halal atau paket wisata ramah muslim, karena fasilitas

ibadah itu akan selalu ramai dan sangat antri kalau mau ibadah pada saat liburan. Padahal, mungkin kalau ditelusuri lebih dalam, akan ada tempat ibadah lainnya yang lebih nyaman dan berdekatan di daerah Tomok.

GAMBAR 44 PAKET WISATA RAMAH MUSLIM

The image shows two parts of a website. On the left is a banner for 'MEDAN MUSLIM TOUR' with a woman in a hijab and a 'PILIH PENAWARAN' button. On the right is a page for 'Paket Tour Medan Murah 3 Hari 2 Malam' with a price table and descriptive text.

NOTES	02 - 03 Pax	04 - 05 Pax	06 - 07 Pax	08 - 09 Pax	10 - 11 Pax
02 - Paket Medan 3 Hari 2 Malam P1	USD 1.800.000				
03 - Paket Medan 3 Hari 2 Malam P2	USD 1.800.000				
04 - Paket Medan 3 Hari 2 Malam P3	USD 1.800.000				
05 - Paket Medan 3 Hari 2 Malam P4	USD 1.800.000				
06 - Paket Medan 3 Hari 2 Malam P5	USD 1.800.000				

Sumber: Auliamuslimtour.co.id

Jika berbicara mengenai asal pembeli paket wisata, rata-rata pembeli paket wisata yang datang ke Danau Toba berasal dari Pulau Jawa, melingkupi Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Semarang. Jika wisatawan mancanegara berasal dari Eropa dan Malaysia. Wisatawan yang datang dari Eropa didominasi oleh wisatawan asal Jerman, karena ada kaitannya dengan sejarah Dr. Nommensen (Misionaris) yang berasal dari Jerman.

Karakteristik wisatawan yang datang pada umumnya adalah wisatawan rombongan, dengan rentang usia sekitar 25 - 55 tahun. Kalau wisatawan muslim dari sekitaran Sumatera Utara, biasanya wisatawan tersebut membawa bekal sendiri untuk disantap pada saat makan siang di lokasi. Karena ada anggapan bahwa harga makanan

halal disana mahal dan susah dicari. Kemudian, umumnya lebih memilih shalat di hotel ataupun shalatnya disatukan dengan waktu shalat selanjutnya.

Keluhan wisatawan yang datang biasanya berkenaan dengan harga yang mahal. Keluhan ini biasanya datang dari wisatawan yang datang tanpa menggunakan paket wisata, karena biasanya wisatawan tersebut kena tipu tentang harga di suatu rumah makan atau pada saat pembelian souvenir. Alasan ini adalah alasan klasik yang paling sering dikeluhkan wisatawan (tidak hanya wisatawan muslim, tetapi semua wisatawan). Jika wisatawan itu datang dan membeli paket, biasanya keluhan itu datangnya dari pelayanan hotel atau suatu destinasi, tapi itu jarang terjadi. Biasanya, keluhan dari pembeli paket masuk pertama kali kepada *tour guide*, karena *tour guide* adalah pegawai yang paling dekat dengan konsumen.

Kalau masalah dari konsumen berkenaan dengan akomodasi, maka pihak kantor akan langsung menelpon manajer hotel tersebut terkait keluhan. 1 x dianggap remeh, 2 x tidak ada tanggapan, 3x maka *tour operator* akan mencabut kerjasama dengan hotel dan mencari hotel pengganti yang lebih siap dengan standar pelayanan yang dimiliki *tour operator*. Kalau rumah makan, pihak agen perjalanan akan memberlakukan tarif untuk makanan tersebut dan telah diatur sedemikian rupa diatas surat perjanjian kerjasama, sehingga peluang

bagi restoran untuk mencurangi harga kepada pembeli paket tidak terjadi.

Prinsipnya, semua travel agent akan memberikan *tour guide* yang biasanya sesuai dengan karakteristik wisatawan. Misalnya karakter wisatawan tersebut rombongan, rentang usia berkeluarga, karyawan, Islam, dan berasal dari Jawa. Maka travel agent tersebut akan memberikan tour guide yang beragama Islam (paling tidak memahami aturan ibadah Islam), cepat beradaptasi, dapat memberikan hiburan yang masuk bagi umur wisatawan. Termasuk juga kalau wisatawannya orang Cina, maka travel agent akan memberikan tour guide yang erat atau mengetahui tentang kebudayaan Cina. Hal tersebut dilakukan karena untuk membangun kedekatan antara travel agent dengan wisatawan melalui tour guide.

Pegawai dari travel agent tentunya harus memiliki tata krama dan keramahtamahan yang baik. Hal ini diperlukan untuk membangun citra positif dalam benak konsumen. Pegawai harus menyapa wisatawan dengan sopan dan santun. Umumnya ucapan salam menggunakan “Selamat pagi/ siang/ sore”, “Assalammualikum wr.wb”, dan “Salam sejahtera”. Untuk pakaian pegawai harus menggunakan pakaian yang rapih dan bersih. Untuk pegawai yang bekerja di kantor, umumnya mengenakan seragam atau pakaian model *smart-casual*. Jika pegawai lapangan biasanya menggunakan kaos

lapangan perusahaan ataupun baju polo, celana panjang, dan menggunakan sepatu.

Secara umum, paket wisata yang paling sering dicari wisatawan adalah Danau Toba (Parapat), Pulau Samosir, Brastagi, dan Kota Medan. Itulah paket wisata unggulan yang paling sering dijual oleh travel agent secara umum. Biasanya wisatawan mencari jenis paket yang rentang waktunya 3 - 5 hari bagi wisatawan domestik, dan 7 - 10 hari untuk wisatawan mancanegara. Kalau untuk wisatawan muslim, biasanya mereka menginap di Parapat, karena disana lebih siap dari sisi akomodasi dan fasilitas penunjang wisatawan muslim. Ada Masjid dan makanan halal adalah alasan paling penting Parapat menjadi pilihan utama bagi jenis wisatawan tersebut. Selain itu, biasanya orang domestik datang dengan grupnya, dan di Parapat mampu menyiapkan hal tersebut. Parapat mampu menyediakan fasilitas yang masif. Sedangkan Tuktuk, merupakan fasilitas favorit bagi wisatawan mancanegara, karena sejuk dan sepi.

4. *Government Support*

a. *Stakeholders Involvement*

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) merupakan suatu badan organisasi yang menjalankan fungsi Koordinasi dan Otorita. Koordinasi artinya BPODT mampu menjalin hubungan yang baik dengan setiap pihak. Arti otorita adalah badan ini memiliki

kepercayaan dan hak untuk bertindak untuk membuat peraturan atau mengembangkan Danau Toba. Kedua fungsi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan setiap *stakeholder*, bisa berupa pemerintah (Dinas Kabupaten, Provinsi), PHRI, dan ASITA.

Dalam penyesuaian kerja dengan pihak lain, biasanya BPODT cenderung menunggu dengan pihak yang membutuhkan bantuan, sementara BPODT fokus untuk menjalankan program kerja dari setiap bidang. Selanjutnya, apabila ada permohonan bantuan dari Dinas Kabupaten yang membutuhkan bantuan promosi, maka akan diproses permohonan bantuan tersebut oleh bidang Promosi. BPODT memiliki 4 bidang, yaitu Bidang Destinasi, Bidang Pemasaran, Bidang Investasi, dan Bidang Kelembagaan.

Ke empat bidang tersebut bekerja untuk mencapai target jumlah kunjungan wisata dan membantu stakeholder yang membutuhkan bantuan, bisa berupa bantuan dana ataupun saran atau yang lainnya. Pada dasarnya BPODT adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Pariwisata. Sebagai contoh, ada Kabupaten yang memiliki program kerja tahunan yang selalu dilaksanakan. Kemudian mereka memohon bantuan karena *event* tahunan tersebut berjalan "begitu-begitu aja".

Dilain sisi, ada tuntutan akan peningkatan kunjungan, maka secara otomatis akan meningkatkan dana dalam memeriahkan acara tersebut. Disitulah BPODT hadir. Mereka datang mengajukan permohonan dana, dan akan dibantu. BPODT membantu kegiatan yang selalu

berjalan setiap tahunnya. Bukan *event* yang sekali dalam satu periode tertentu lalu hilang.

Dalam menjalin kerjasama, BPODT tidak mengambil keuntungan, BPODT hanya membantu baik dalam bentuk dana ataupun bantuan lainnya. Sehingga, kalau *event* tersebut berhasil dan mampu mendatangkan jumlah wisatawan, secara otomatis tuntutan jumlah kunjungan dari Kementerian Pusat kepada BPODT juga akan terbantu oleh adanya kegiatan dari daerah.

Tantangan BPODT dalam berkerjasama dengan pihak lain biasanya berkenaan dengan sumber daya manusia di daerah. Latar belakang SDM yang beragam membuat pemahaman komunikasi yang dibangun antara BPODT dengan pihak lain cukup menantang. Biasanya pihak BPODT harus menjelaskan paling tidak 2-3 kali baru orang daerah paham dengan maksudnya. Dalam menjalin kerjasama, pemahaman akan tujuan bersama adalah penting, sehingga penyampaian keinginan kedua pihak juga harus dipahami secara seksama. BPODT menyebut Dinas pada tingkat Kabupaten yang cukup sulit dalam menjalin komunikasi. Khususnya dalam program sosialisasi sadar wisata di desa-desa.

Selain latar belakang SDM, tantangan lain yang perlu dihadapi BPODT adalah ego setiap daerah yang cenderung sulit ditahan. BPODT cukup sulit menahan ego daerah dalam membangun destinasi pariwisata. Sebagai contoh, Daerah A ramah dikunjungi wisatawan

karena ada desa wisata. Daerah B, C, dan D melihat desa wisata ramai, sehingga Daerah B, C, dan D akan ikut-ikutan untuk membuat desa wisata. Padahal desa wisata yang akan ramai dikunjungi wisatawan adalah desa wisata yang benar-benar unik. Ini akan menjadi tantangan, karena apabila semua daerah memiliki desa wisata, pastinya wisatawan hanya akan datang kepada tempat yang benar-benar unik.

Hal ini terjadi karena setiap daerah belum memahami potensi yang dari daerah-daerah. Sehingga banyak daerah terkesan ikut-ikutan dalam membangun desa wisata. Menanggapi kedua tantangan utama tersebut, pihak BPODT harus selalu memberikan edukasi agar pihak daerah mampu memahami maksud dan tujuan BPODT untuk mensukseskan kegiatan pariwisata, termasuk menjelaskan bahwa pentingnya tiap daerah untuk menemu-kenali potensi daerahnya masing-masing.

Seperti yang diutarakan sebelumnya, bahwa pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim belum menjadi fokus BPODT. Artinya pariwisata ramah muslim belum menjadi skala prioritas dalam BPODT. Adapun penjelasan Bapak Arie Prasetyo di media, itu merupakan *trigger* bagi semua pihak yang terlibat di Parapat dan Tomok ataupun di Danau Toba agar turut memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim. Karena posisi wisata ramah muslim ataupun pariwisata halal ini berada pada situasi yang ada ditengah-tengah. Tidak ditingkatkan juga tetap akan ada wisatawan yang datang, tapi

kalau tidak ditingkatkan atau dipandang sebelah mata juga berpengaruh kepada kualitas kenyamanan wisatawan. Sehingga mau/tidak mau pariwisata ramah muslim tetap menjadi perhatian namun tidak menjadi prioritas.

Dalam melaksanakan program kerja, BPODT lebih kepada kepanjangan tangan pusat dalam berkoordinasi. Bidang Destinasi untuk saat ini belum ada pembangunan fisik, sifatnya masih membantu koordinasi dalam percepatan dengan dinas-dinas lain, seperti koordinasi dengan Dinas PU/PR, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Bidang Pemasaran bertugas melakukan promosi, seperti membuat *Calendar of Event*, promosi kegiatan dinas, dan sebagainya.

GAMBAR 45 CALENDAR OF EVENTS OF DANAU TOBA

Sumber: *Dokumentas Pribadi*

Bidang Investasi bertugas untuk mendatangkan investor agar mau berinvestasi di Danau Toba, membuat aturan investasi yang menguntungkan semua pihak secara optimal, dan sebagainya. Bidang Kelembagaan bertugas untuk menjalin hubungan baik itu secara

internal maupun eksternal. Gambaran tugas inilah yang nantinya juga akan berdampak kepada jumlah kunjungan wisatawan. Bidang-bidang tersebut menyiapkan Danau Toba dengan sedemikian rupa supaya Danau Toba dapat menjadi destinasi yang nyaman, aman dan meningkatkan jumlah kunjungan.

Dalam pelaksanaan ke-4 bidang tersebut, terdapat dana atau alokasi untuk mensukseskan program kerja dari setiap bidang. Untuk pengembangan destinasi wisata ramah muslim, untuk saat ini belum menjadi prioritas dan belum masuk kedalam penganggaran. Tetapi BPODT memiliki rencana bahwa jika nanti PHRI sudah membentuk restoran disana yang siap untuk disertifikasi, maka akan dibantu proses sertifikasi. BPODT mengetahui bahwa proses sertifikasi itu mahal dan cukup detil, proses itulah nantinya yang akan dibantu untuk pengusaha restoran disana yang serius untuk disertifikasi halal. Untuk saat ini belum ada yang mengarah kesana, karena memang yang benar-benar serius dan datang ke BPODT untuk memohon bantuan juga belum ada. Teknis pembagian dana dibagi berdasarkan setiap bidang, dan nantinya tiap bidang akan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang sudah disusun pada tahun sebelumnya.

Dalam menjalin hubungan dengan setiap pihak, BPODT belum benar-benar mengarah kepada pengembangan destinasi wisata ramah muslim. Sejauh ini BPODT memang hanya baru mejadi *trigger* untuk semua pelaku usaha di Parapat dan Tomok melalui media. Cara itu

dianggap efektif karena yang mengetahui himbauan tersebut juga bukan hanya pelaku wisata disana, tetapi calon wisatawan yang akan datang kesana juga tidak akan ragu, karena mereka telah tahu bahwa di Danau Toba sedang diarahkan untuk peningkatan fasilitas ramah muslim, khususnya rumah makan halal dan tempat ibadah.

Peningkatan kenyamanan yang dilakukan bukan hanya untuk wisatawan muslim, tetapi juga untuk kenyamanan semua wisatawan. Saat ini BPODT masih sering melakukan sosialisasi diberbagai daerah., seperti sosialisasi di desa Sigapiton, disana BPODT memberikan sosialisasi tentang desa wisata dan sadar wisata. BPODT juga memberikan pelatihan kepada masyarakat, mereka diberikan pelatihan tentang perhotelan selama satu tahun dan siap bekerja di industri pariwisata Danau Toba.

Tahun lalu pelatihan masyarakat tersebut diadakan di STP Bandung, tahun ini akan dilaksanakan di STP Bali. Ketika selesai pelatihan, masyarakat diwajibkan kembali dan bekerja didaerah, bahkan diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi pelaku wisata didaerahnya. Tentunya secara tidak langsung mereka yang telah dilatih akan mendukung kenyamanan wisatawan. Namun paling sering kami memberikan bantuan berupa dana dalam setiap kegiatan kepada dinas pariwisata kabupaten. Uang tersebut tentunya digunakan untuk membuat *event* yang menarik, unik, dan mampu membuat nyaman wisatawan. Semua *event* yang berada di *Calender of Event* of Danau

Toba itu terdapat kontribusi kami untuk mengembangkan *event-event* Danau Toba dan dapat membuat nyaman wisatawan disana.

b. Kebijakan

Belum ada peraturan yang mengatur untuk pengembangan pariwisata ramah muslim di Tomok ataupun di Parapat. Hal itu disebabkan karena fokus BPODT belum sampai kepada pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata ramah muslim. Peraturan seperti pengecekan KTP atau buku nikah kepada wisatawan yang datang berpasangan lawan jenis, peraturan yang melarang penggunaan pakaian yang sopan dan santun, hingga kepada peraturan kepada hotel dan restoran yang ada agar ikut mensertifikasi juga belum ada.

Peraturan KTP atau buku nikah dikembalikan kepada peraturan atau kebijakan hotel. Namun untuk peraturan pakaian wisatawan agak sulit dibuat, mengingat belum ada kebudayaan Batak atau masyarakat setempat disana yang berkenaan dengan pengenaan pakaian yang sopan. Berbeda dengan Aceh, bahwa pakaian yang sopan adalah kewajiban bagi siapapun. Akan tetapi, untuk himbauan pemilik restoran atau rumah makan agar mensertifikasi usaha, akan dilakukan. Mengingat seiring berjalannya waktu, wisatawan kini semakin membutuhkan jaminan terhadap makanan yang mereka konsumsi. Sehingga, besar kemungkinan kedepannya BPODT akan berkerjasama

dengan LPPOM MUI dan PHRI Simalungun untuk menggaet restoran atau rumah makan untuk disertifikasi.

5. Infrastruktur

a. Standar dan Sertifikasi

1) Laboratorium pemeriksaan standar makanan dan minuman

LPPOM MUI Sumatera Utara tidak memiliki laboratorium pemeriksaan makan dan minuman. Dari wawancara, diketahui bahwa laboratorium pemeriksaan tersebut hanya ada di Kota Bogor. Laboratorium tersebut hanya ada satu karena mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun laboratorium baru sangat mahal dan tidak mudah. Apabila dari Sumatera Utara ada yang ingin disertifikasi, maka perusahaan tersebut harus mengirimkan sampel produk kepada LPPOM MUI, lalu selanjutnya dikirimkan ke Bogor. Setelah diterima, maka langsung diperiksa. Umumnya, proses pemeriksaan sampel produk tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, tergantung kepada banyak jumlah produk yang diperiksa.

2) Sistem sertifikasi halal

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal, harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Secara umum terdapat 8 tahapan untuk memperoleh sertifikasi tersebut.

- a) Pertama adalah, perusahaan (manajemen puncak) harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal). Dalam tahapan ini, perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000, dan harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*). HAS 23000, adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal.
- b) Tahap kedua adalah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH sendiri terdiri dari 8 kriteria yang wajib dipenuhi perusahaan, yang didalamnya terdapat:
 - (1) Kebijakan Halal, Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - (2) Tim Manajemen Halal, Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
 - (3) Pelatihan dan Edukasi, Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan, dan pelatihan internal dilakukan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal dilakukan minimal 2 tahun sekali.

- (4) Bahan, bahan yang digunakan harus tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis.
- (5) Produk, produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang dinyatakan haram oleh fatwa MUI. Nama produk yang didaftarkan juga tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syaria Islam.
- (6) Fasilitas Produksi, tidak diperkenankan memproduksi produk haram atau najis dengan alasan apapun.
- (7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Biasanya aktivitas ini dapat terjadi di perusahaan sebagai bentuk akibat penggantian salah satu alat atau bahan dengan alasan tertentu. Akibat penggantian alat atau bahan, maka menyebabkan akan terjadi perubahan status produk halal. Menanggapi hal tersebut, itulah sebabnya dibuat suatu prosedur tertulis mengenai aktivitas tertulis.
- (8) Kemampuan Terukur, Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria.

- (9) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Perusahaan harus mempunyai suatu prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria.
- (10) Audit Internal, dilakukan minimal 6 bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit disampaikan kepada LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali.
- (11) Kaji Ulang Manajemen, Manajemen melakukan pengkajian ulang setahun sekali untuk melihat efektifitas penerapan Sistem Jaminan Halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
- c) Setelah persyaratan SJH telah terpenuhi, maka perusahaan selanjutnya Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan adalah daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
- d) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), perusahaan wajib mendaftar melalui website www.lppommui.org dan melakukan upload data sertifikasi sampai selesai.

- e) Melakukan monitoring preaudit dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring preaudit dan melakukan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit dilakukan setiap hari untuk melihat adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Umumnya pembayaran akad akan bergantung kepada jumlah menu yang ingin disertifikasi. Jika semakin banyak menu yang ingin disertifikasi maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk akad sertifikasi. Pembayaran akad dilakukan di Cerol dan disetujui oleh bendahara LPPOM MUI melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org.
- f) Pelaksanaan audit. Setelah melakukan pembayaran akad dan lolos pre audit, maka audit akan dilaksanakan disemua produk atau fasilitas yang ingin disertifikasi. Selanjutnya adalah melakukan monitoring pasca audit.
- g) Perusahaan untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
- h) Memperoleh sertifikat. Sertifikat didapatkan apabila perusahaan telah memuhi semua persyaratan dan lolos audit. Sertifikat Halal dapat diunduh dalam bentuk *softcopy* di Cerol dan berlaku selama 2 (dua) tahun.

3) Promosi sertifikasi halal

Selain melakukan sertifikasi produk, LPPOM MUI juga bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usah agar lebih sadar mengenai standar sertifikasi tersebut. Untuk mensertifikasi di daerah Tomok dan Parapat belum pernah dilakukan. Sosialisasi biasanya dilakukan per-Kabupaten atau satu kawasan. Contohnya, sosialisasi produk halal di Kabupaten Samosir, peserta yang hadir nanti adalah pelaku usaha dari berbagai tempat. ada yang dari Tuktuk, Ambarita, dan sebagainya, dan ada kemungkinan juga yang hadir adalah warga dari Desa Tomok yang ikut dalam sosialisasi.

Upaya yang kami lakukan lewat sosialisasi tersebut, lewat sosialisasi LPPOM MUI mencoba untuk meyakinkan pelaku usaha disana bahwa sertifikasi produk halal adalah hal yang penting dan baik bagi bisnis yang sedang mereka jalankan. Selain itu, LPPOM MUI juga mencoba untuk meyakinkan bahwa sebenarnya proses sertifikasi yang panjang itu apabila dipahami dengan cermat adalah simpel dan tidak ribet. Tentunya, proses sosialisasi sertifikasi tersebut tidak mudah, banyak juga yang belum yakin tentang sertifikasi tersebut. Namun itu kembali lagi kepada manajemen puncak perusahaan.

b. Aplikasi Informatif

Belum terdapat aplikasi yang mampu memberikan informasi mengenai fasilitas atau destinasi ramah muslim. Hal ini dikarenakan belum ada fasilitas ataupun destinasi yang benar-benar halal, atau yang memiliki bukti berupa sertifikat halal. Memang banyak rumah makan atau hotel yang mengaku hanya menyediakan produk halal (*self claimed*), tetapi untuk masuk kedalam suatu sistem pencarian seharusnya yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena belum ada yang benar-benar memiliki sertifikat, maka aplikasi pencarian juga belum ada. Adapun yang dimiliki adalah *calendar of event* Danau Toba dan peta wisata.

GAMBAR 46 APLIKASI BERBASIS IOS DAN ANDROID:
HALAL LOCAL

Sumber: Dokumentas Pribadi

6. Sumber Daya Manusia

a. Pengetahuan Pariwisata Halal

Pengetahuan pariwisata halal berkenaan dengan gambaran masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah terhadap pandangan pariwisata ramah muslim. Hasil dari elaborasi wawancara, diketahui bahwa setiap pelaku pariwisata sudah memahami gambaran sederhana tentang pariwisata ramah muslim. Inti dari gambaran tersebut adalah, bahwa pariwisata ramah muslim merupakan suatu kondisi destinasi atau tempat wisata yang mampu menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim, seperti rumah makan halal dan tempat ibadah. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pariwisata ramah muslim adalah jenis pariwisata eksklusif, dan dirasa tidak cocok diterapkan di Danau Toba karena akan merubah tatanan kebudayaan masyarakat setempat.

Namun setelah diberi penjelasan tentang pariwisata ramah muslim sebenarnya, mereka mulai menerima. Dari sisi unit bisnis beranggapan bahwa pariwisata ramah muslim belum membutuhkan sertifikasi halal, karena menurutnya selama perusahaan mampu memberikan dan meyakinkan bahwa produknya halal, maka tidak ada masalah. Dari sisi pemerintah, pariwisata ramah muslim adalah sesuatu yang baru, dan belum berfokus terhadap pengembangan ramah muslim.

Setiap elemen, baik itu yang beranggapan pariwisata ramah muslim memiliki stigma positif ataupun negatif, tetap bersedia apabila diajak berkerjasama untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim di Parapat dan Tomok. Namun dengan catatan, pengembangan yang dilakukan jangan sampai merusak tatanan kebudayaan, suku, dan agama masyarakat Batak.

b. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Setiap instansi memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dari PHRI diketahui bahwa pelatihan pegawai dilakukan dengan cara *morning briefing* ataupun melalui sertifikasi pegawai. *Morning briefing* merupakan kegiatan wajib setiap hari pada saat sebelum memulai pekerjaan. Diberikan pengarahan dan pembinaan oleh atasan, diharapkan pegawai dapat memberikan kinerja yang optimal. Sertifikasi pegawai hotel juga dilakukan tiap setahun sekali. Dihimpun oleh PHRI, anggota PHRI dapat mengirimkan jumlah pegawai yang akan disertifikasi. Biasanya yang pegawai yang akan disertifikasi adalah pegawai yang berkerja dibagian operasional, seperti *front office*, *room boy*, dan sebagainya.

Dinas pariwisata atau instansi di tingkat daerah pada umumnya melakukan pengembangan pegawai dengan cara memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) ataupun pelatihan yang berkenaan dengan

kompetensi yang ditekuni pegawai. Dinas pariwisata juga memberikan pelatihan kepada non pegawai, seperti masyarakat. Pelatihan seperti ini diberikan kepada suatu desa wisata ataupun destinasi wisata yang menjadi program prioritas dinas. Pelatihan tersebut dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan sadar wisata, dan sebagainya.

c. Silabus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapat informasi bahwa untuk pihak hotel, biro perjalanan, dan BPODT memiliki sebuah modul atau buku panduan yang menjelaskan tentang gambaran pekerjaan seorang pegawai. Modul tersebut dibedakan berdasarkan divisi ataupun bidang yang terdapat dalam suatu instansi. Pada hotel, modul bagian *front office* akan berbeda dengan *laundry*, begitu juga dengan yang berlaku di biro perjalanan ataupun BPODT. Silabus tersebut akan terus diupdate setiap 1 tahun sekali sesuai kebutuhan instansi.

GAMBAR 47 BUKU SOP INNA PARAPAT

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Modul atau silabus tidak dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun. Hal ini terjadi karena ada anggapan di pemerintahan bahwa modul yang demikian hanya sekedar formalitas, sehingga tidak pernah ada lagi.

B. Pembahasan

1. *Products and Services*

a. Daya Tarik Wisata Tomok

Swarbrooke dalam Morrison (2013:168) dan Inskeep (1991:38), menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis daya tarik yang dapat dijadikan sebagai *pull factor* untuk wisatawan agar datang ke suatu tempat wisata. Daya tarik tersebut meliputi daya tarik alam, budaya, fasilitas yang dibuat khusus menarik wisatawan, dan fasilitas yang dibuat bukan khusus menarik wisatawan, serta *special event*.

Dari data temuan, dapat diketahui bahwa Kawasan Wisata Tomok memiliki 3 jenis daya tarik meliputi daya tarik alam, budaya, dan *special event* (yang masih diperjuangkan akan dilaksanakan kembali). Daya tarik tersebut meliputi Dermaga Tomok, yang merupakan tempat untuk melihat pemandangan Danau Toba dan Pulau Sumatera dari sisi Pulau Samosir. Lalu daya tarik budaya dengan Museum Batak yang menampilkan koleksi kebudayaan masyarakat Batak, Makam Raja Sidabutar, Pertunjukan Sigale-gale, dan Desa Wisata Tomok Parsaoran yang menampilkan keunikan Rumah Bolon (rumah khas Batak). Adapun *special event* yang sempat dilaksanakan di Tomok adalah *Horja Bius* atau disebut Pesta Para Marga. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Tomok memiliki 1 daya tarik alam, 4 daya tarik berbasis budaya, dan 1 *special event* atau acara spesial.

Desa Tomok merupakan pintu gerbang wisatawan yang berwisata ke Danau Toba bersamaan dengan Kawasan Wisata Parapat. Kedua kawasan wisata tersebut, sama-sama memiliki daya tarik kunci berupa alam, yakni Danau Toba. Pengelolaan daya tarik alam di Tomok dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat karena masih hanya 1 daya tarik wisata alam, yang sebenarnya Dermaga Tomok dapat lebih tepat apabila dikatakan sebagai fasilitas wisata. Selain itu, pengelolaan daya tarik alam di Dermaga Tomok dikatakan belum optimal karena aktivitas wisata alam yang dapat dilakukan adalah melihat

pemandangan Danau Toba, berfoto, dan memancing. Potensi wisata alam di Tomok sangat melimpah, selain berdekatan dengan bibir Danau Toba, desa ini juga memiliki kawasan perdesaan, areal perbukitan yang apabila dikembangkan, tentu dapat menambah variasi dari aktifitas wisata alam yang ada.

Masih sedikitnya daya tarik dan aktifitas yang dapat dilakukan di Tomok, berdampak kepada waktu lama tinggal wisatawan di Tomok. Hal ini dapat dilihat bahwa wisatawan yang datang ke Tomok rata-rata hanya memiliki waktu kunjungan kurang lebih sekitar 1-2 jam di Tomok. Setelahnya langsung kembali ke Parapat atau berkeliling Pulau Samosir. Jika mengacu kepada Morrison (2013), yang menjelaskan hubungan antara waktu kunjungan atau lama tinggal dengan pengeluaran wisatawan, maka waktu kunjungan selama 1-2 jam ke Tomok, maka berdampak kepada pengeluaran wisatawan yang kecil selama di Tomok. Hal ini dibuktikan oleh jawaban dari Kepala Desa Tomok, dan Ketua Pokdarwis, bahwa wisatawan yang datang rata-rata hanya melihat Sigale-gale, Rumah Bolon, dan Makam Sidabutar. Hanya sedikit yang menuju Museum Batak, karena Museum berukuran kecil dan jika ingin masuk harus mengantri. Setelah melihat-lihat tempat tersebut, maka selanjutnya wisatawan akan pergi berbelanja.

Dalam pariwisata halal dijelaskan bahwa daya tarik yang tersedia haruslah memenuhi aturan dan kaidah-kaidah agama Islam. Daya tarik

halal tidak berbicara sebatas tentang suatu pemandangan, keindahan, ataupun keunikan dari daya tarik wisata, melainkan berkenaan dengan aktivitas wisata yang dilakukan pada suatu daya tarik (Carboni, 2010; El-Gohary, 2016; Battour, 2016). Aktivitas tersebut haruslah tidak melanggar aturan-aturan keagamaan, dan apabila dirasa perlu, untuk memberikan jaminan kepada wisatawan muslim global, maka diperlukan sertifikasi daya tarik wisata halal.

Dalam penjelasan tersebut, diketahui bahwa aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas yang dilakukan wisatawan, bukan aktifitas yang dilakukan masyarakat untuk menarik wisatawan. Daya tarik wisata di Tomok tidak ada yang menyediakan aktifitas yang dilarang oleh agama Islam, seperti judi, tempat karaoke, pijat eksklusif, ataupun tempat sejenis yang menawarkan aktifitas yang bertentangan dengan kaidah agama Islam. Sekalipun daya tarik yang tersedia belum memiliki sertifikat, akan tetapi daya tarik tersebut memberikan jaminan tidak tersedia aktifitas yang bertentangan dengan kaidah agama Islam (*self claimed*).

Daya tarik pariwisata ramah muslim, haruslah memenuhi standar kebutuhan wisatawan itu sendiri. Dalam CrescentRating (2018) Battour (2013), dan El-Gohary (2016) menjelaskan bahwa terdapat 4 kebutuhan pokok wisatawan muslim yang diwajibkan disediakan pengelola daya tarik. Ke-4 hal tersebut adalah ketersediaan makan dan minuman halal, ketersediaan tempat ibadah, ketersediaan air bersih

mengalir untuk bersuci, dan tidak terdapat aktifitas yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Tomok tidak menyediakan aktifitas wisata yang bertentangan dengan kaidah Islam. Selain itu, Tomok juga menyediakan makanan dan minuman halal, sekaligus makan dan minuman nonhalal. Meskipun demikian, yang paling penting adalah tempat makanan yang menyediakan menu halal tersebut tidak berdampingan ataupun berdekatan dengan rumah makan yang menyediakan menu nonhalal. Ketersediaan rumah makan yang menyediakan menu halal diakibatkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan muslim.

Meningkatnya kesadaran tersebut, tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya jumlah rumah makan yang menyediakan menu makanan halal, tetapi juga kepada adanya fasilitas ibadah di Tomok. Walaupun masih 1 musholla tanpa pengeras suara, tetapi itu adalah salah satu bentuk nyata toleransi masyarakat terhadap kebutuhan antar umat beragama. Selain musholla, Pokdarwis Tomok juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh rumah makan yang khusus menyediakan menu halal, agar dapat menyediakan 1 ruangan khusus yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Tentunya baik itu di musholla ataupun tempat ibadah yang ada di rumah makan memiliki kualitas air bersih untuk bersuci.

b. Fasilitas Tomok

Umumnya (tidak selalu), fasilitas berperan untuk mendukung daya tarik dan suatu kegiatan. Aspek kunci dari fasilitas dirumuskan oleh Morrison (2013:168) yang meliputi aspek akomodasi, layanan makan dan minuman dan outlet ritel. Tomok, memiliki ketiga fasilitas kunci tersebut. Di Tomok tersedia layanan makan dan minuman halal yang disajikan dalam rumah makan. Rumah makan yang ada tersedia belum ada yang bersertifikasi halal. Hal ini dapat menyebabkan keraguan wisatawan untuk menggunakan fasilitas rumah makan tersebut. Selain sertifikasi, masih adanya anjing yang berkeliaran disepanjang Jalan Samosir menjadi salah satu penyebab kecurigaan wisatawan akan jaminan makanan halal di rumah makan tersebut. Berkeliarannya anjing tersebut juga tentu akan membuat sebagian wisatawan muslim merasa risih dan enggan menggunakan fasilitas rumah makan.

Outlet souvenir di Tomok telah menjuarai kompetisi toko souvenir se Indonesia pada tahun 2018. Pengelolaan kawasan dan keragaman jenis souvenir yang dijual menjadi salah satu penilaian pada lomba tersebut. Kawasan souvenir di Tomok memang sudah terkelola dengan sangat baik. Atas kesadaran Pokdarwis, bersama dengan masyarakat mereka membangun dan kembangkan kawasan souvenir tersebut dengan swadaya. Teraturnya toko souvenir yang berjajar sepanjang jalan, membuat kesan rapih dalam benak wisatawan. Jenis souvenir

yang beragam menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk membeli souvenir agar menjadi kenang-kenangan dari Tomok.

Morrison juga menambahkan bahwa terdapat beberapa fasilitas lain yang terdapat dalam produk destinasi seperti, *Tourism Information Centre* (TIC). Bahkan beberapa kegiatan tertentu membutuhkan fasilitas dan infrastruktur tambahan, seperti tanda dan penunjuk interpretasi juga sangat penting dalam produk destinasi.

Sebagai kawasan wisata, Tomok tidak memiliki TIC. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa penjelasan informasi pariwisata di Tomok dapat dijelaskan oleh siapapun. TIC pada kebanyakan memiliki satu tempat khusus agar wisatawan dapat mengakses informasi berkenaan dengan daya tarik. Namun di Tomok, tempat tersebut belum ada –lahan yang dapat dipakai-, sehingga Pokdarwis belum bisa membangun TIC. Ketidaktersediaan TIC mengakibatkan wisatawan sedikit sulit untuk dapat mencari informasi pada saat di tempat wisata. Karena tidak mengetahui informasi mengenai pariwisata di Tomok, umumnya wisatawan hanya berkutat selama berjam-jam di kawasan souvenir, tanpa melihat daya tarik yang tersedia seperti, Museum Batak, Pertunjukan Sigale-gale, Rumah Bolon, dan Makam Sidabutar. Akibatnya pengalaman wisatawan kurang terbentuk dengan baik. Padahal, apabila tersedianya TIC dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, karena dari TIC ini wisatawan dapat mengetahui kebudayaan Batak yang utuh dan sesuai

dengan manuskrip. Selain itu, TIC juga dapat berfungsi sebagai tempat kumpul (*assembly point*) atau tempat peristirahatan bagi wisatawan, mengingat di Tomok belum tersedia tempat istirahat seperti taman yang dapat digunakan wisatawan untuk beristirahat.

Dalam pariwisata halal, terdapat fasilitas yang wajib tersedia seperti, fasilitas peribadahan, toilet yang terpisah, dan ketersediaan air bersih untuk bersuci (Rahtomo, 2015). Tomok telah menyediakan semua kebutuhan tersebut. Untuk fasilitas ibadah, di Tomok menyediakan 1 musholla dan lengkap dengan alat shalatnya. Walaupun tanpa pengeras suara, tapi musholla tersebut dapat dibangun atas diskusi panjanga dengan masyarakat setempat. Karena musholla tersebut tidak memiliki pengeras suara, hal ini dapat berakibat kepada tidak tahunya wisatawan akan adanya fasilitas ibadah. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan interpretasi berupa penunjuk jalan menuju musholla. Hal ini penting, mengingat lokasi musholla juga berada di ujung tempat wisata, berdampingan dengan Museum Batak Tomok. Musholla tersebut juga menyediakan fasilitas air bersih untuk berwudhu, dengan kondisi air adalah bening dan tidak berbau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Tomok juga diketahui bahwa setiap rumah makan di Tomok sudah diwajibkan untuk menyediakan 1 ruangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas ibadah. Kebijakan yang dibuat tersebut dinilai sangat baik untuk mengantisipasi apabila musholla penuh,

maka dapat dialihkan ke rumah makan yang menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan muslim. Diharapkan, dari ketersediaan fasilitas tersebut, mengakibatkan wisatawan yang datang juga membeli produk makan atau minuman dari rumah makan.

c. Daya Tarik Wisata Parapat

Kawasan Wisata Parapat memiliki 3 jenis daya tarik dari 5 jenis daya tarik daya tarik yang dikeluarkan oleh Swarbrooke dalam Morrison (2013:168) dan Inskeep (1991:38). Daya tarik yang dimiliki tersebut adalah daya tarik alam, budaya, dan fasilitas yang dibuat bukan untuk menarik wisatawan. Daya tarik alam memiliki 2 objek daya tarik, yaitu Pantai bebas dan Pantai Pasir Putih. Daya tarik budaya adalah *Bataknese music live*, dan Pesanggrahan sebagai fasilitas yang dibuat bukan untuk menarik wisatawan. Dari daya tarik yang ditawarkan, diketahui bahwa Parapat merupakan kawasan wisata yang didominasi wisata alam berupa pantai yang menawarkan pemandangan Danau Toba. Selain pantai-pantai yang teridentifikasi menjadi daya tarik umum, hotel-hotel yang ada di Parapat juga menawarkan pantai eksklusif bagi para tamu hotel. Hal ini selaras dengan perkataan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun yang mengatakan bahwa Parapat adalah destinasi yang menawarkan pemandangan alam sebagai daya tarik utama.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Parapat tidak menyediakan daya tarik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Dalam Rahtomo (2015), dijelaskan bahwa daya tarik halal tidak hanya sekedar keindahan pantai, unik, dan sebagainya. Melainkan daya tarik tersebut tidak menawarkan aktifitas yang bertentangan kaidah-kaidah Islam. Secara umum, memang tidak ada aktifitas yang bertentangan kaidah Islam, tapi terdapat daya tarik yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan wisatawan muslim, yaitu daya tarik pantai. Sebagaimana diketahui daya tarik pantai menawarkan salah satu aktifitas berenang bagi wisatawan. Ketika berenang, umumnya wisatawan akan menggunakan pakaian yang nyaman untuk berenang, seperti celana pendek, kaos, ataupun tanktop. Ketika pakaian tersebut terkena air, pastilah lekuk tubuh wisatawan akan terbentuk dan dapat dilihat oleh orang-orang sekitar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan zinah mata akibat melihat aurat seseorang yang bukan *muhrim* nya. Jenis pantai tersebut dapat dikatakan kurang cocok bagi wisatawan muslim.

Dalam Battour dan Ismail (2015), mengatakan bahwa pada destinasi yang di dominasi oleh masyarakat non muslim, dapat dimaklumi kalau masih belum adanya pantai eksklusif yang hanya memberikan akses pantai kepada salah satu gender tertentu, atau pantai yang dikhususkan untuk keluarga. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi masyarakat Parapat adalah masyarakat kristen bersuku Batak

Toba. Namun, bukan berarti hal tersebut menjadi penghalang agar suatu destinasi dapat peka terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Padahal, pengembangan daya tarik yang secara khusus menasar jenis pasar tertentu, merupakan prospek yang baik dalam bisnis industri pariwisata. Selain itu, dengan adanya daya tarik eksklusif bagi gender tertentu, ataupun bagi keluarga dapat meningkatkan kualitas kenyamanan wisatawan.

Daya tarik pariwisata ramah muslim, haruslah memenuhi standar kebutuhan wisatawan itu sendiri. Dalam CrescentRating (2018) Battour (2013), dan El-Gohary (2016) menjelaskan bahwa terdapat 4 kebutuhan pokok wisatawan muslim yang diwajibkan disediakan pengelola daya tarik. Ke-4 hal tersebut adalah ketersediaan makan dan minuman halal, ketersediaan tempat ibadah, ketersediaan air bersih mengalir untuk bersuci, dan tidak terdapat aktifitas yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Parapat tidak memiliki aktivitas wisata yang bertentangan dengan kaidah Islam. Selain itu, semua daya tarik di Parapat dapat dikatakan sudah ramah muslim. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan rumah makan halal yang tersebar di Kawasan Wisata Parapat, seperti Rumah Makan Padang, Rumah Makan Nasional, dan Rumah Makan Muslim/Islam. Penerimaan masyarakat yang berada disekitar daya tarik juga sudah baik kepada wisatawan. Misalnya ada wisatawan yang bertanya arah

kiblat, lokasi masjid, ataupun rumah makan halal, maka masyarakat akan langsung memberitahu arah lokasi yang ditanyakan tersebut. Hotel-hotel yang berada di Parapat juga sudah menyediakan alat shalat di setiap kamar.

Meskipun daya tarik di Parapat dapat dikatakan sudah ramah muslim, namun yang harus diperhatikan adalah kualitas dan jaminan yang dapat diberikan kepada wisatawan. Di Parapat belum ada rumah makan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Hal ini berdampak kepada keraguan wisatawan terhadap semua rumah makan yang ada di Parapat. Akibatnya, banyak wisatawan muslim yang membawa bekal sebelum berwisata. Lalu, dari sisi kualitas rumah makan yang ditawarkan, masih banyak yang berupa seperti warung nasi kecil dan sederhana namun dengan harga yang cukup mahal. Ada rumah makan muslim yang tidak terlalu mahal, tapi tempat pencucian piring dan toilet untuk buang air besar dan kecil disatukan. Padahal, ketika berbicara mengenai pariwisata halal, tidak hanya sekedar makanan, minuman, dan tempat ibadah, tetapi juga berbicara mengenai aspek kebersihan dan pengelolaan makanan tersebut. Jadi, sangat wajar apabila banyak wisatawan yang ragu dengan halal atau tidaknya makanan di Parapat, sekalipun di rumah makan yang hanya menyediakan menu halal.

d. Fasilitas Parapat

Umumnya (tidak selalu), fasilitas berperan untuk mendukung daya tarik dan suatu kegiatan wisata. Aspek kunci dari fasilitas dirumuskan oleh Morrison (2013:168) yang meliputi aspek akomodasi, layanan makan dan minuman dan outlet ritel. Kawasan Wisata Parapat memiliki ketiga kunci aspek tersebut. Untuk layanan makan dan minuman wisatawan tersedia dalam rumah makan ataupun restoran yang tersedia di Parapat.

Pada dasarnya sudah banyak rumah makan yang hanya menyediakan menu halal dan mengaku bahwa restoran sudah halal (*self claimed*). Namun belum ada sama sekali rumah makan yang mensertifikasi usaha rumah makan. Hal ini disebabkan karena detilnya persyaratan dan membutuhkan sejumlah biaya untuk mensertifikasi menu-menu yang dijual. Belum tersedianya fasilitas tersebut berdampak terhadap kepada keraguan wisatawan untuk makan di rumah makan yang ada di Parapat. Padahal, apabila ingin menyasar wisatawan muslim global, maka pengelola usaha rumah makan harus memberikan jaminan halal kepada wisatawan dalam bentuk sertifikat (Rahtomo, 2015). Apabila sudah disertifikasi, tentunya akan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap suatu rumah makan.

Ketika berbicara mengenai makan dan minuman halal, tidak selalu hanya berbicara kepada menu makanan yang ditawarkan, tetapi juga berbicara mengenai kebersihan toilet, dapur, ataupun pengolahan

makanan. Hasil observasi membuktikan bahwa masih ada rumah makan di Parapat yang tempat pencucian alat makan disatukan dengan kamar mandi, yang mana kamar mandi ini juga digunakan sebagai untuk buang air besar/ kecil. Akibatnya, tentu berdampak terhadap kebersihan makanan itu sendiri. Jika situasi tersebut diketahui oleh wisatawan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas wisata wisatawan.

Outlet souvenir yang ada di Parapat tersebar disepanjang jalan Kawasan Wisata Parapat. Kawasan souvenir ini berjajar disepanjang jalan dengan rapih dan menawarkan berbagai macam souvenir yang menarik bagi wisatawan. Secara keseluruhan, jenis souvenir yang dijual di Tomok dan Parapat adalah sama. Sortali, baju dengan motif Batak, Ulos, gantungan kunci, kalung, gelang, dan sebagainya adalah souvenir yang paling sering dapat dijumpai. Namun, tantangan paling vital yang ditemui dilapangan bukanlah keberagaman souvenir yang dijual, melainkan keramahaman masyarakat yang menjual souvenir. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masih ada penjual yang memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangan, lalu ada juga pedagang yang marah apabila ada wisatawan yang sudah tawar-menawar harga namun tidak jadi membeli. Jika kedua hal tersebut dibiarkan, maka dapat dipastikan kawasan souvenir Parapat akan memiliki citra yang buruk. Citra negatif tersebut tidak hanya

berdampak kepada 1-2 pedagang souvenir, melainkan berdampak kepada semua pedagang souvenir.

Morrison juga menambahkan bahwa terdapat beberapa fasilitas lain yang terdapat dalam produk destinasi seperti, *Tourism Information Centre* (TIC). Bahkan beberapa kegiatan tertentu membutuhkan fasilitas dan infrastruktur tambahan, seperti tanda dan penunjuk interpretasi juga sangat penting dalam produk destinasi. Jika dibandingkan dengan kondisi aktual, Parapat sudah memiliki TIC yang terletak di Pagoda Parapat. Namun sangat disayangkan, pada saat penelitian dilakukan –berkenaan dengan puasa-, TIC Parapat selalu tutup. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Parapat, diketahui bahwa TIC tersebut memberikan informasi akurat mengenai Kaldera Danau Toba, suku Batak, dan juga daya tarik wisata yang ada di Parapat. Ketersediaan TIC tentu berdampak kepada kualitas pengalaman wisatawan, karena TIC mampu memberikan informasi detail mengenai Kaldera Danau Toba dan suku Batak secara utuh dan menyeluruh, dan tentunya kedua informasi tersebut tidak diketahui oleh semua orang. Sehingga, apabila ada wisatawan yang datang ke TIC dan menanyakan informasi secara detail, maka wisatawan tersebut akan merasakan pengalaman wisata yang baik. Karena ada nilai tambah lebih yang dapat dibawa wisatawan saat kembali ke daerah asal.

Dalam pariwisata halal, terdapat fasilitas yang wajib tersedia seperti, fasilitas peribadahan, toilet yang terpisah, dan ketersediaan air bersih untuk bersuci (Rahtomo, 2015). Secara keseluruhan, fasilitas yang ada di Parapat dapat menunjang kebutuhan wisatawan muslim. Hal ini terlihat dari adanya Masjid sebagai fasilitas ibadah wisatawan muslim, ketersediaan rumah makan yang hanya menyediakan menu halal, dan ketersediaan air bersih mengalir di kamar hotel atau akomodasi untuk bersuci.

Meskipun sudah tersedia, namun yang perlu dicatat adalah, belum ada sama sekali fasilitas ataupun akomodasi yang sudah bersertifikasi halal. Semuanya masih (*self claimed*). Padahal, apabila menasar target wisatawan muslim global, maka fasilitas Parapat harus dapat memberikan jaminan halal kepada wisatawan. Faktanya, walaupun sudah banyak rumah makan yang menyediakan menu halal dan nama restoran tersebut sudah menggunakan nama yang berkenaan dengan Islam, tetap ada wisatawan yang ragu dengan kehalalan dari menu-menu yang ditawarkan di rumah makan tersebut.

Fasilitas ibadah di Parapat hanya tersedia 1 masjid di Jalan Raya Siantar parapat. Didalam masjid ini tersedia alat shalat lengkap dan dalam kondisi baik. Wisatawan tidak perlu khawatir untuk beribadah di Parapat, karena meskipun masjid hanya satu, namun hampir semua hotel di Parapat sudah menyediakan alat shalat agar memudahkan wisatawan muslim dapat beribadah.

e. Akomodasi Tomok dan Parapat

Secara keseluruhan, akomodasi di Tomok dan Parapat terdiri dari *guest house, homestay*, dan hotel. Di Tomok, didominasi oleh *guest house, homestay* dan sama sekali tidak memiliki hotel. Hal ini diakibatkan karena Tomok hanya berfokus sebagai daya tarik berbasis budaya, sedangkan untuk mencari akomodasi wisatawan harus menuju Tuktuk yang berjarak sekitar 11 km atau sekitar 25 menit perjalanan dengan kendaraan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat keinginan masyarakat dan Pokdarwis yang mengatakan bahwa tidak akan ada akomodasi besar berupa hotel demi menjaga Tomok yang sifatnya tradisional. Parapat memiliki semua jenis akomodasi dan dapat menampung wisatawan baik dalam jumlah besar dan kecil. Parapat dianggap lebih siap dalam sisi akomodasi karena jenis dan jumlah akomodasi yang ditawarkan lebih beragam dan lebih banyak dibandingkan Tomok.

Untuk saat ini, akomodasi yang tersedia belum ada yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena detilnya persyaratan dan membutuhkan biaya untuk dapat mensertifikasi produk. Menurut Battour dan Ismail (2015) belum tersedianya akomodasi yang ramah muslim –bersertifikasi- di suatu destinasi yang masyarakatnya mayoritas nonmuslim sangat dimaklumi. Karena menurutnya hal tersebut berkenaan dengan demografis.

Meskipun demikian, bukan berarti pengelola akomodasi tidak sadar mengenai kebutuhan wisatawan muslim. Di sejumlah hotel, pihak hotel sudah tidak menyediakan menu nonhalal di restoran, dan tidak menyediakan minuman alkohol di bar ataupun mini bar. Inna Parapat adalah satu-satunya hotel yang teridentifikasi tidak menggunakan sama sekali alat dan bahan non halal.

f. Paket Wisata

Paket wisata di Tomok dan Parapat –bahkan Danau Toba- belum ada paket yang benar-benar berlabel halal. Hal ini disebabkan karena Tomok dan Parapat terkenal dengan kebudayaan Batak. Dalam Battour dan Ismail (2015) menjelaskan bahwa, paket wisata halal adalah paket wisata yang dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim, seperti kebutuhan waktu shalat, makanan halal, dan mengunjungi destinasi-destinasi bersejarah Islam. Jika mengacu kepada konsep tersebut, sangat diwajarkan apabila belum ada paket wisata halal, karena di Parapat dan Tomok sendiri tidak memiliki destinasi bersejarah yang berhubungan dengan Islam.

Namun, apabila mengambil pendekatan paket wisata ramah muslim, maka aktifitas wisata yang dilakukan tidak terpaku kepada destinasi wisata yang memiliki nilai sejarah Islam yang tinggi, namun yang paling penting adalah kebutuhan wisatawan muslim agar selama berwisata tidak khawatir melanggar aturan-aturan agamanya. Artinya,

paket wisata ramah muslim dapat dibuat di Danau Toba, khususnya Tomok dan Parapat. Karena pada pendekatan paket wisata ramah muslim yang terpenting adalah “tidak melanggar kaidah Islam” seperti, ketersediaan makanan halal, ketersediaan tempat ibadah, tersedia waktu ibadah shalat, dan tidak menuju destinasi yang terdapat aktifitas wisata yang tidak sesuai dengan kaidah Islam (El-Gohary, 2016; Carboni, 2014). Namun faktanya, tidak semua agen perjalanan menyediakan jenis paket ini, kebanyakan paket wisata ramah muslim baru tersedia apabila ada permintaan (*special request*) dari wisatawan. Padahal, apabila jenis paket ini disikapi dengan serius oleh agen perjalanan, maka akan berdampak terhadap peningkatan nilai tambah bagi suatu destinasi dan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan minat khusus (Morrison, 2013).

Selain makan dan minuman halal, waktu shalat, dan destinasi yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, dalam paket wisata ramah muslim juga mempertimbangkan layanan dari pemandu wisata. Dalam Battour dan Ismail (2015), menjelaskan bahwa pemandu wisata juga harus paham dan menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan muslim. Pengucapan salam dalam ajaran Islam, berpakaian sopan dan santun (tidak menampilkan aurat).

Bahkan dalam pariwisata halal yang lebih lanjut, pemandu wisata perempuan hanya boleh memandu wisatawan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun karena pendekatan yang digunakan adalah

destinasi wisata ramah muslim, maka pengembangan Tomok dan Parapat tidak sampai kesitu, tetapi pemandu wisata juga harus berpakaian sopan dan santun (tidak menampilkan aurat) dan juga harus mengucapkan salam dalam bahasa Islam.

2. *Government Support*

a. *Stakeholders Involvement*

Dalam Rahtomo (2015), pengelolaan suatu destinasi pariwisata melibatkan pengelola dari setiap pemangku kepentingan kepariwisataan, baik pemerintah, unit bisnis dan masyarakat yang secara holistik saling terkait isu koordinasi secara internal maupun eksternal. Dalam kondisi aktual, diketahui bahwa BPODT berperan penting dalam menjalin hubungan antara unit bisnis, masyarakat, dan pemerintahan di tingkat daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Hasil temuan menunjukkan bahwa BPODT telah cukup berperan baik dalam mengidentifikasi dan merespon secara efektif kebutuhan terhadap pelayanan, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah dan memfasilitasi keterlibatan daerah.

Meskipun demikian, belum ada keterlibatan BPODT secara langsung terhadap pengembangan pariwisata ramah muslim. Hal ini disebabkan karena pengembangan pariwisata ramah muslim belum

menjadi prioritas BPODT saat ini. Meskipun belum menjadi prioritas, pihak BPODT beranggapan bahwa akan terjadi peningkatan wisatawan muslim domestik maupun muslim Malaysia akibat dibukanya keran aksesibilitas Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPODT sadar untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan muslim selama di Parapat dengan cara mengajak restoran atau rumah makan di Parapat untuk disertifikasi halal.

Mensertifikasi rumah makan ataupun restoran sudah sewajibnya apabila suatu restoran tersebut memang menasar wisatawan muslim sebagai target pasar. Namun faktanya, belum ada sama sekali rumah makan yang sudah disertifikasi halal. Hal ini berdampak keraguan kepada wisatawan tentang makanan yang dijual dari rumah makan tersebut, dan dapat menyebabkan Tomok dan Parapat tidak dilirik wisatawan muslim global, karena belum mampu memberikan jaminan terhadap makanan yang higienis dan halal.

b. Kebijakan

Pemerintah membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat lokal, lingkungan, dan setiap pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya, dan tentunya dalam setiap pembuatan kebijakan melibatkan pemangku kepentingan lain (Sharpley, 2014: 71-72; Byrd, 2007: 7-8). Dalam kondisi aktual, kebijakan pariwisata ramah muslim

atau pariwisata halal belum tersedia di Danau Toba, khususnya Tomok dan Parapat. Hal ini disebabkan karena pengembangan pariwisata halal ataupun pariwisata ramah muslim di Danau Toba, belum menjadi prioritas BPODT.

Padahal dengan tersedianya kebijakan yang mengatur pengembangan pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim, pemerintah dapat menyelenggarakan iklim pariwisata ramah muslim. Bahkan lebih jauh lagi dapat mengurangi konflik sosial yang dapat terjadi di masyarakat di kemudian hari.

3. Infrastruktur

a. Standar dan Sertifikasi

Standar dan sertifikasi berhubungan dengan upaya perusahaan agar dapat sertifikat halal dari MUI (sebagai satu-satunya auditor produk halal di Indonesia), dan alur sertifikasi produk halal. Dari data temuan, telah diketahui berbagai tahapan agar suatu produk dapat disertifikasi halal. Secara ringkas, terdapat 8 tahapan agar suatu produk memiliki sertifikat halal. Tahap pertama dimulai komitmen dan pemahaman manajemen puncak terhadap pariwisata halal, hingga tahap terakhir mendapatkan sertifikat halal. Setiap tahapan, menggambarkan serangkaian proses yang harus dilalui perusahaan agar produk yang dijual mendapatkan sertifikat halal. Namun, kebanyakan rumah makan dan hotel di Tomok dan Parapat

beranggapan bahwa sertifikasi tersebut adalah detil dan terkesan memberatkan, walaupun hotel dan rumah makan telah menyadari pentingnya jaminan berupa sertifikat halal tersebut.

Setelah dilakukan wawancara mendalam, diketahui bahwa menurut pihak LPPOM MUI 8 tahapan tersebut -apabila dicermatikan merupakan tahapan yang sulit. LPPOM MUI selaku satu-satunya auditor produk halal di Indonesia tentunya sudah menyesuaikan agar tahapan tersebut tidak memberatkan suatu perusahaan. Namun faktanya, pengelola rumah makan restoran yang ada di Tomok dan Parapat berpendapat bahwa proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut sulit, detil, dan membutuhkan biaya yang mahal. Bahkan ada rumah makan atau hotel yang tidak mengetahui alur sertifikasi produk halal. Hal ini disebabkan dikarenakan pihak LPPOM MUI belum pernah melakukan sosialisasi sertifikasi halal di daerah Tomok dan Parapat. Jika sosialisasi tentang sertifikasi produk halal dilakukan, maka tentu akan menggugah rumah makan ataupun hotel untuk mensertifikasi produknya.

b. Aplikasi Informatif

Rahtomo (2015) menjelaskan bahwa sistem penelusuran produk halal yang dimaksud adalah suatu sistem yang berbasis teknologi, dapat berupa Android ataupun Ios yang mampu memberikan informasi terkait produk dan pelayanan jasa pariwisata halal serta menelusuri

asal-usul pengelolaan produk-produk halal. Kondisi aktual membuktikan bahwa sudah ada aplikasi penelusuran serupa yang menyediakan informasi mengenai restoran halal, fasilitas ibadah, waktu shalat, dan arah kiblat. Aplikasi tersebut bernama Halal Local.

Dari aplikasi penelusuran, diketahui bahwa tidak menyediakan informasi serupa di Tomok dan Parapat. Agar rumah makan ataupun hotel masuk dalam aplikasi ini, maka fasilitas tersebut harus memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Faktanya, belum ada satupun restoran ataupun hotel yang sudah bersertifikat halal, sehingga informasi akan fasilitas tersebut tidak masuk dalam aplikasi Halal Local. Ketidakterediaan informasi dalam suatu sistem pencarian menyebabkan wisatawan muslim kurang tertarik untuk berkunjung ke Danau Toba. Karena wisatawan muslim khawatir ketika berwisata, mereka tidak dapat menunaikan kewajibannya.

4. Sumber Daya Manusia

a. Pengetahuan Pariwisata Halal

Dalam pariwisata halal, sumber daya manusia bukan hanya berbicara kepada manusia yang dapat membuat kebijakan pariwisata halal. Lebih dari itu berkenaan dengan upaya sumber daya manusia dalam pemenuhan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan (Palupi, dkk, 2017). Sumber daya manusia berkenaan dengan wawasan pegawai dalam memahami pariwisata halal dan kebutuhan wisatawan

muslim. Tentunya, pegawai yang berkualitas harus memiliki kompetensi yang baik, meliputi, wawasan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kapabilitas (*capabilities*) (Snell dan Bohlander, 2013 dalam Palupi, dkk, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, baik itu di komunitas masyarakat, BPODT, hotel, ataupun agen perjalanan, dapat dikatakan sudah cukup memahami kebutuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari jawaban SDM yang ada disetiap pemangku kepentingan berkenaan gambaran pariwisata halal.

Secara umum, pemangku kepentingan yang ada di Tomok dan Parapat memberikan gambaran bahwa pariwisata halal adalah suatu kondisi destinasi pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim saat berwisata, khususnya dari ketersediaan makan dan minuman halal, dan ketersediaan tempat ibadah. Meskipun secara umum sudah mengatakan demikian, tetapi ada beberapa jawaban dari masyarakat di Tomok dan Parapat yang menganggap bahwa pariwisata halal adalah suatu jenis pariwisata yang eksklusif, bahkan ada yang tersinggung karena beranggapan dengan adanya pariwisata halal, maka menunjukkan bahwa pariwisata di daerahnya haram. Namun setelah dijelaskan maksud sebenarnya tentang pariwisata halal, mereka lebih menerima, namun tidak mau disebut apabila pariwisata halal, mereka lebih suka kalau disebut dengan pariwisata ramah muslim.

Meskipun ada jawaban yang kurang memahami gambaran umum pariwisata halal, namun secara keseluruhan masyarakat mengetahui kebutuhan utama dari wisatawan muslim, yaitu makanan halal dan tempat ibadah. Wawasan masyarakat tentang pariwisata ramah muslim ditunjukkan dengan wawasan waktu shalat muslim, lokasi masjid atau tempat ibadah wisatawan muslim, rumah makan halal, dan arah kiblat.

Selain itu, khusus (tidak semua) agen perjalanan, hotel, dan rumah makan yang hanya menyediakan menu halal, melakukan pengucapan salam secara Islam apabila ada wisatawan atau konsumen yang datang dengan menggunakan atribut muslim (kerudung, peci, dan sebagainya). Memang tidak semua pemangku kepentingan telah melakukan hal tersebut, tetapi dengan adanya pelayanan seperti itu berdampak kepada kualitas pengalaman wisatawan muslim lebih baik selama di Tomok dan Parapat, yang umumnya kedua tempat tersebut terkenal dengan masyarakat non-Islam.

b. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkenaan dengan wawasan pegawai dalam memahami pariwisata halal dan kebutuhan wisatawan muslim. Tentunya, pegawai yang berkualitas harus memiliki kompetensi yang baik, meliputi, wawasan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kapabilitas (*capabilities*) (Snell dan Bohlander, 2013 dalam Palupi,

dkk, 2017). Pelatihan SDM juga dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan yang ada di Tomok maupun Parapat.

Dari BPODT diketahui belum ada pelatihan secara khusus seperti di instansi lain, tapi pelatihan yang dilakukan dilakukan secara *mentoring*, maksudnya setiap kepala bidang melakukan pendampingan kepada pegawai yang ada, dengan harapan pendampingan tersebut menjadi arahan dan batasan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Kegiatan pendampingan juga dilakukan oleh Pokdarwis Tomok dan Spartan (Komunitas Masyarakat Parapat). Terkadang, apabila ada pelatihan dari Dinas Pariwisata dari Kabupaten Samosir ataupun Simalungun tentang Sadar Wisata ataupun tentang pariwisata, pasti akan mengundang 2 komunitas masyarakat tersebut sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat.

Untuk hotel dan agen perjalanan juga ada pelatihan bagi pegawai, khususnya dibagian operasional yang biasanya dilaksanakan oleh PHRI ataupun ASITA. Dari PHRI pelatihan yang diberikan biasanya berhubungan dengan divisi hotel yang ada, seperti pelatihan operasional *laundry*, *front office*, *room office*, dan sebagainya. Sedangkan pelatihan dari ASITA biasanya pelatihan berupa *ticketing*, *guiding*, dan *tour planning*.

c. Silabus

Silabus merupakan bahan materi ajaran tentang pariwisata halal. Diharapkan, dengan adanya silabus, mampu mendorong kualitas sumber daya manusia dalam pariwisata halal (Rahtomo, 2015). Setiap pemangku kepentingan di Tomok dan Parapat belum ada yang memiliki silabus yang secara khusus memberikan materi tentang pariwisata halal kepada pegawai. Namun, PHRI dan ASITA memiliki silabus dalam bentuk buku SOP (*standard operational procedure*). Sedangkan BPODT, Dinas Pariwisata, dan masyarakat tidak memiliki materi ataupun modul yang berkenaan tentang SOP. Ketersediaan modul atau silabus sangat penting bagi suatu instansi. Karena hal tersebut mampu memberikan gambaran kerja bagi pegawai yang wajib diikuti. Fungsi dari SOP tersebut juga sebagai pembatas terhadap tugas dan kewajiban pegawai selama bekerja, sehingga pegawai wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dalam modul tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Products and Services dalam pariwisata halal berbicara mengenai produk pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, fasilitas, akomodasi, dan paket wisata, serta fasilitas yang berada pada suatu destinasi. Kondisi aktual *products and services* yang ada di Tomok dan Parapat belum ada yang sudah tersertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi dari LPPOM MUI berkenaan sertifikasi produk halal kepada pelaku usaha, khususnya hotel dan restoran yang ada di Tomok dan Parapat. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui alur sertifikasi produk, adanya pandangan bahwa untuk mensertifikasi suatu produk membutuhkan syarat yang sangat detil, bahkan membutuhkan biaya yang besar.

Meskipun demikian, *products and Services* yang tersedia sudah cukup bersahabat dengan wisatawan muslim. Hal ini dapat dilihat sisi daya tarik wisata di Tomok dan Parapat tidak ada yang menawarkan daya tarik yang bertentangan dengan kaidah Islam. Selain itu, di daya tarik yang tersedia tidak menawarkan hiburan ataupun aktifitas yang berbau dengan konten pornografi

ataupun pornoaksi.

Dari sisi ketersediaan makanan halal, di Tomok dan Parapat sudah cukup banyak menyediakan rumah makan yang khusus menyediakan menu halal (*self claimed*). Terhitung berdasarkan hasil observasi, bahwa terdapat sekitar 10 rumah makan yang hanya menyediakan menu halal di Tomok dan sekitar 40 rumah makan yang hanya menyediakan menu halal di Parapat. Namun, hal yang menjadi catatan dari kebanyakan rumah makan yang ada adalah, sertifikasi halal, kebersihan di rumah makan dan pola pengaturan harga menu yang cenderung tidak jujur kepada wisatawan.

Beranjak kepada akomodasi, Parapat menawarkan hotel, *guest house*, dan *homestay*, sedangkan di Tomok hanya *guest house*, dan *homestay*. Untuk *guest house*, dan *homestay* hanya menyediakan kamar ataupun rumah untuk wisatawan, sehingga tidak menyediakan makan dan minuman halal. Namun yang perlu diperhatikan adalah hotel yang ada di Parapat. Hasil temuan membuktikan bahwa masih ada hotel yang menjual menu nonhalal di restoran ataupun bar, dan ada juga hotel yang sudah tidak menyediakan menu nonhalal. Selain menyediakan menu nonhalal di hotel, hal lain yang menjadi perhatian adalah, pada saluran TV kabel kamar tamu masih tersedia akses *channel entertainment* yang mengandung unsur pornografi, dan juga setiap hotel di Parapat tidak ada yang melakukan pengecekan buku nikah kepada tamu yang datang secara berpasangan. Kedua poin tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pariwisata halal oleh El-Gohary (2016).

Products and services lainnya adalah paket wisata. Hingga saat ini, belum ada paket wisata yang benar-benar halal yang dikeluarkan oleh agen perjalanan. Namun tersedia paket wisata ramah muslim yang dijual oleh agen perjalanan dengan menyesuaikan jadwal shalat pada *itinerary*, ketersediaan rumah makan halal, pemandu wisata yang berwawasan pariwisata halal, dan ketersediaan fasilitas beribadah (*special request*).

Berkenaan dengan fasilitas ibadah, di Tomok dan Parapat juga sudah menyediakan fasilitas ibadah berupa masjid dan musholla. Di Tomok tersedia 1 buah musholla yang berlokasi tepat disebelah Museum Batak Tomok, sedangkan di Parapat tersedia 1 Masjid Taqwa Parapat. Meskipun hanya tersedia 1 masjid dan 1 musholla, namun kebanyakan di hotel Parapat sudah menyediakan alat shalat dan arah penunjuk kiblat di kamar hotel, juga dikamar mandi tersedia bidet agar dapat berwudhu bagi wisatawan muslim apabila ingin beribadah di kamar. Sedangkan di Tomok, hampir setiap rumah makan halal (*self claimed*) sudah diatur oleh Pokdarwis Tomok untuk menyediakan satu ruangan khusus agar wisatawan muslim dapat beribadah.

Kemudian dari dimensi *government support*, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) belum memprioritaskan pengembangan pariwisata halal di Danau Toba. Menurutnya, karena ada hal-hal lain yang lebih penting yang menjadi tuntutan BPODT dari Kementerian Pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Pasal 15 tentang tugas dan fungsi

BPODT. Karena belum menjadi prioritas, maka belum ada arahan ataupun kebijakan khusus yang dibuat BPODT kepada Danau Toba yang berkenaan dengan pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, BPODT berkerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, unit bisnis dan juga masyarakat. Namun yang paling sering adalah dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Umumnya, BPODT berkerjasama dengan dinas pariwisata dari daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Biasanya, BPODT membantu untuk pelaksanaan kegiatan dengan memberikan dana kepada daerah untuk mensukseskan kegiatan. Selain itu, BPODT juga memberikan pelatihan-pelatihan tertentu kepada masyarakat, seperti pelatihan tentang sadar wisata di desa-desa, dan juga beasiswa pendidikan kepada masyarakat. Harapannya, dengan pelatihan dan beasiswa pendidikan tersebut berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Danau Toba, dan tentunya berkaitan dengan pelayanan dari masyarakat setempat.

Infrastruktur dalam pariwisata halal bukan berkenaan dengan jalan raya, jembatan, terminal, pom bensin, dan sebagainya. Melainkan berkenaan sistem dan standarisasi pariwisata halal di suatu daerah. Selain itu, infrastruktur juga berkenaan aplikasi informatif berupa aplikasi penelusuran berbasis Android atau Ios. Sistem dan standarisasi pariwisata halal, erat kaitannya dengan sertifikasi produk halal. Agar suatu produk memiliki sertifikasi halal, maka ada serangkaian proses yang harus diikuti oleh suatu perusahaan. Adapun proses

tersebut terdiri dari 8 tahapan, dimulai dari tahap yang pertama yaitu komitmen dan pemahaman manajemen puncak terhadap pariwisata halal, hingga tahap terakhir mendapatkan sertifikat halal.

Dalam setiap tahapan, menggambarkan proses detil yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Untuk mensertifikasi produk, maka perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya tertentu untuk biaya registrasi, dan juga biaya akad. Itulah yang membuat manajemen puncak di Tomok dan Parapat belum ingin mensertifikasi produknya, karena proses dan syarat yang detil dan biaya yang cukup mahal. Ditambah lagi karena belum adanya sosialisasi dari LPPOM MUI mengenai sertifikasi produk halal juga berdampak kepada belum sadarnya pengelola produk pariwisata –khususnya hotel dan restoran- untuk mensertifikasi produk.

Secara keseluruhan, masyarakat Tomok dan Parapat sudah cukup mengerti tentang pariwisata halal secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim merupakan suatu kondisi destinasi pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim saat berwisata, khususnya dari ketersediaan makan dan minuman halal, dan ketersediaan tempat ibadah. Meskipun secara umum sudah mengatakan demikian, tetapi ada beberapa jawaban dari masyarakat di Tomok dan Parapat yang menganggap bahwa pariwisata halal adalah suatu jenis pariwisata yang eksklusif, bahkan ada yang tersinggung karena beranggapan dengan adanya pariwisata halal, maka menunjukkan bahwa pariwisata di daerahnya haram.

Selain itu, masyarakat juga cukup ramah dengan wisatawan muslim yang datang. Ditunjukkan dengan ketika ada wisatawan muslim yang bertanya tentang lokasi musholla dan rumah makan halal, maka masyarakat akan langsung menunjukkan arah yang tepat.

Untuk pelatihan, masyarakat biasanya mendapatkan pelatihan dari instansi pemerintahan dan unit bisnis. Instansi pemerintahan dan unit bisnis belum pernah memberikan pelatihan yang secara khusus berkenaan dengan pariwisata halal. Namun pelatihan yang diberikan lebih mengarah kepada dasar-dasar kepariwisataan, seperti keramahtamahan, cara menyambut tamu, Sapta Pesona, dan sebagainya. Pelatihan tersebut biasanya terangkum dalam Sadar Wisata yang kerap diberikan oleh instansi pemerintahan kepada masyarakat. Jika unit bisnis umumnya memberikan pelatihan operasional kepada pegawai, sesuai dengan divisi pegawai tersebut. Bahkan, setiap satu tahun sekali, sering diadakan sertifikasi oleh PHRI ataupun ASITA, guna meningkatkan kompetensi dari pegawai.

B. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini berkenaan dengan 4 dimensi ekosistem destinasi pariwisata halal. Rekomendasi yang diberikan merupakan arahan atau hal-hal operasional yang perlu dilakukan untuk mencapai ekosistem destinasi pariwisata halal yang baik. Adapaun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. *Products and Services*

- a. Sertifikasi produk halal, dalam rekomendasi ini hotel dan restoran yang hanya menyediakan menu makan dan minuman halal disarankan untuk mengajukan produk dan layanan yang dijual agar segera disertifikasi. Hotel atau restoran yang serius untuk mengembangkan produk dan layanan halal dapat mengajukan produknya secara pribadi ke LPPOM MUI atau hotel dan restoran mengajukan diri melalui PHRI, lalu PHRI memberikan daftar nama hotel dan restoran yang ingin disertifikasi ke BPODT, dan selanjutnya melalui BPODT maka akan dihubungkan ke LPPOM MUI.
- b. Penyediaan alat shalat di kamar hotel ataupun akomodasi sejenis. Hal ini diperlukan mengingat sulitnya penambahan jumlah fasilitas ibadah berupa masjid dan musholla, baik di Tomok maupun Parapat.
- c. Pengadaan papan penunjuk jalan yang mengarah kepada fasilitas tempat ibadah. Keterbatasan jumlah tempat ibadah, membuat wisatawan muslim cukup kesulitan untuk mencari tempat ibadah. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya papan penunjuk jalan dapat membantu wisatawan muslim menemukan fasilitas ibadah.
- d. Pengadaan pelatihan untuk pembuatan paket wisata ramah muslim. Pelatihan ini dikhususkan kepada agen perjalanan agar lebih peka dan sensitif dalam menangkap peluang dari kebutuhan mendasar wisatawan muslim.

- e. Ketersediaan makanan khas Batak yang tidak menggunakan bahan haram. PHRI bersama rumah makan yang tergabung didalamnya berusaha menghadirkan makanan khas Batak berupa Saksang yang tidak menggunakan bahan babi, anjing, ataupun darah. Selain Saksang, bisa juga Sapi Panggang (pengganti Babi Panggang), atau Bakso Andaliman. PHRI dapat mendatangkan chef atau koki yang mampu mengolah makanan tersebut ke Tomok ataupun Parapat.

2. *Government Support*

- a. Pengadaan program pengembangan destinasi wisata ramah muslim. Hal ini diperlukan mengingat karena dari dahulu sudah banyak wisatawan muslim yang datang, baik itu dari domestik maupun mancanegara. Pentingnya pengadaan program destinasi pariwisata ramah muslim akan berdampak kepada kenyamanan wisatawan muslim yang berkunjung ke Tomok dan Parapat. Pengadaan
- b. Pengadaan kebijakan pengembangan destinasi wisata ramah muslim. Untuk mendukung terciptanya ekosistem destinasi pariwisata halal, dimulai dari adanya kebijakan yang mendukung terselenggaranya pariwisata ramah muslim. Oleh sebab itu, adanya kebijakan sangat diperlukan untuk menggugah pemangku kepentingan lain agar turut serta dalam pengembangan pariwisata ramah muslim.
- c. Peningkatan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan. BPODT harus menjalin komunikasi yang baik dengan setiap pemangku

kepentingan yang ada di Danau Toba, baik itu unit bisnis, pemerintah daerah, ataupun masyarakat.

3. Infrastruktur

- a. Sosialisasi sistem sertifikasi halal. LPPOM MUI mensosialisasikan sistem sertifikasi halal kepada hotel dan restoran yang ada di Tomok dan Parapat. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi produk halal dan memberikan penjelasan terkait alur dan sistematis sertifikasi produk itu sendiri.
- b. Penyediaan informasi dalam aplikasi informatif. Setelah mendapatkan sertifikasi halal, maka perusahaan direkomendasikan untuk mendaftarkan jenis usahanya kepada aplikasi yang menyediakan informasi produk halal, seperti Halal Local, dan sejenisnya.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Sosialisasi dan pembinaan keramahtamahan. Sosialisasi dan pembinaan ini dapat dilakukan oleh BPODT, dan Dinas Pariwisata tingkat Daerah. Sosialisasi dan pembinaan berkenaan dengan keramahtamahan, dan disisipkan wawasan pariwisata halal secara umum contoh, definisi pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim itu sendiri, pengenalan fasilitas ibadah yang ada di Tomok dan Parapat, arah kiblat, dan sebagainya.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Razzaq, S. (2016). Halal, New Zealand! An Exploratory Study into the halal-friendliness of Accommodation Providers in New Zealand.
- ASEAN. (2013). *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals Handbook*. Vietnam National Administration of Tourism on behalf of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
- Statistik, B. P. (2018). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Dokumen Profil Pengembangan Kawasan Strategis – Resume Kawasan Danau Toba. Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism management perspectives*, 19, 150-154. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Battour, M., Ismail, M. N., Battor, M., & Awais, M. (2017). Islamic tourism: an empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, 20(1), 50-67. <http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2014.965665>
- Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development. *Tourism review*, 62(2), 6-13. <https://doi.org/10.1108/16605370780000309>
- Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba. *Tourism Management Perspectives*, 11, 1-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2014.02.002>.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal?. *Tourism Management Perspectives*, 19, 124-130. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Fayos-Sola, E. (Ed.). (2012). *Knowledge management in tourism: Policy and governance applications*. Emerald Group Publishing Limited. [http://dx.doi.org/10.1108/S2042-1443\(2012\)0000004004](http://dx.doi.org/10.1108/S2042-1443(2012)0000004004)

- Gee. (2018). Pesta Rondang Bittang, Hidupkan Semangat Baru dalam Melestarikan Budaya Simalungun. *Heta News*. Diakses dari <https://www.hetanews.com/article/104729/pesta-rondang-bittang-hidupkan-semangat-baru-dalam-melestarikan-budaya-simalungun>
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henderson, J. C. (2009). Islamic tourism reviewed. *Tourism Recreation Research*, 34(2), 207-211. <http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2009.11081594>.
- Hermawan, H. (2018). *Metode Kualitatif untuk Riset Pariwisata*.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Kementerian Pariwisata Indonesia. (2017). Siaran Pers Launching 10 Destinasi Branding Baru dan Pameran *A New Chapter of WI*. Diakses 11 Maret 2019, dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3612>
- Mason, Peter. (2003). *Tourism Impacts, Planning and Management*. Cet. Ke-1. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann.
- Mastercard-Crescentrating. (2018). Global Muslim Travel Index 2018. Diakses 26 Februari 2019, dari <https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2018.html>
- Menteri Pariwisata. (2016). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1215. Jakarta.
- Menteri Pariwisata (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta.
- Morrison, A. M. (2013). *Marketing and managing tourism destinations*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203081976>.
- Munthe, Tigor. (2015, Mei 23). Pesta Rondang Bittang di Simalungun Angkat Kearifan Lokal. *Kompas Travel*. Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2015/05/23/150003127/Pesta.Rondang.Bittang.di.Simalungun.Angkat.Kearifan.Lokal>
- Nassar, M. A., Mostafa, M. M., & Reisinger, Y. (2015). Factors influencing travel to Islamic destinations: an empirical analysis of Kuwaiti nationals. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 9(1), 36-53. <http://dx.doi.org/10.1108/IJCTHR-10-2014-0088>.

- Nasution, Anggia Lia. (2017, Januari 21). Derah Perlu Buat Zona Wisata Halal di Danau Toba. *Koran Sindo Online*. Diakses dari http://www.koran-sindo.com/page/news/2017-01-21/5/57/Daerah_Perlu_Buat_Zona_Wisata_Halal_di_Danau_Toba
- Page, S. J., & Thorn, K. J. (1997). Towards sustainable tourism planning in New Zealand: Public sector planning responses. *Journal of Sustainable Tourism*, 5(1), 59-77.
- Palupi, M., Romadhon, R. W., & Arifan, N. (2017, May). The importance of optimization of Halal tourism: A study of the development of Halal tourism in Indonesia. In *Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference—Education Excellence and Innovation Management Through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth* (pp. 3083-3092).
- Pariwisata, K. (2015). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. *Kementrian Pariwisata: Jakarta*.
- Prodjo, Wahyu Adityo. (2017, November 18). 10 Destinasi “Bali Baru”, 4 Destinasi Jadi Prioritas. *Kompas Travel*. Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2017/11/18/122700027/10-destinasi-bali-baru-4-destinasi-jadi-prioritas>
- Putra, Yudha M.P. (2018, April 19). Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Danau Toba. *Republika*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/18/04/19/p7fufb284-pengembangan-wisata-halal-di-kawasan-danau-toba>
- Rahtomo, R. Wisnu. (2015). Ekosistem Destinasi Pariwisata Halal: Wadah Pengembangan Destinasi Wisata Ramah Muslim.
- Razalli, M. R., Abdullah, S., & Hassan, M. G. (2012). Developing a model for Islamic hotels: Evaluating opportunities and challenges. Diakses pada 1 Maret 2019, dari <http://www.academia.edu/download/30925684/018-ICKCS2012-K10008.pdf>
- Reid, Donald G. (2003). *Tourism, Globalization, and Development: Responsible Tourism Planning*. Cet. Ke-1. London: Pluto Press.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Richardson, J. I., & Fluker, M. (2004). *Understanding and managing tourism*. Pearson Education Australia.
- Royanda, San. (2017). Pengembangan Kegiatan Wisata Pedesaan di Desa Tamanjaya Sebagai Pendukung Kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Penelitian Akhir). Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- Ruhanen*, L. (2004). Strategic planning for local tourism destinations: An analysis of tourism plans. *Tourism and Hospitality Planning & Development*, 1(3), 239-253.
- Samori, Z., & Rahman, F. A. (2013). Towards the formation of Shariah compliant hotel in Malaysia: an exploratory study on its opportunities and challenges. In *WEI International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey* (pp. 108-124).
- Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Ed. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shakona, M., Backman, K., Backman, S., Norman, W., Luo, Y., & Duffy, L. (2015). Understanding the traveling behavior of Muslims in the United States. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 9(1), 22-35. <http://dx.doi.org/10.1108/IJCTHR-05-2014-0036>
- Sharpley, R., & Telfer, D. J. (Eds.). (2014). *Tourism and development: concepts and issues* (Vol. 63). Channel View Publications.
- Tosun, C., & Jenkins, C. L. (1996). Regional planning approaches to tourism development: The case of Turkey. *Tourism management*, 17(7), 519-531.
- UNWTO. 2019. UNWTO Tourism Definitions. Diakses dari Publikasi UNWTO, Situs Web <https://publications.unwto.org/publication/UNWTO-Tourism-definitions>
- Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. (2010). Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: the cases of Iran and Saudi Arabia. *International journal of tourism research*, 12(1), 79-89. <https://doi.org/10.1002/jtr.74>.

Kesiapan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	1%
2	sopo-toba.blogspot.com Internet Source	<1%
3	sajadalive.com Internet Source	<1%
4	www.folderbisnis.com Internet Source	<1%
5	cf.cdn.unwto.org Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
7	es.scribd.com Internet Source	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

TELP: (0622) 331280 FAX : (0622) 331280

KODE POS : 21162

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor. 070 /2019-1/ 24.5/2019

Berdasarkan Surat Rekomendasi / Ijin Penelitian Nomor : 070- /163 a/24.5/2019 tanggal, 13 Mei 2019 yang diberikan kepada,

Nama : Tri Ferdi Samuel Hutapea
Alamat : BPP Perum Sankyu Blok F3 No.21 Kelurahan Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu,
Kabupaten Serang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Skripsi : Kesiapan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim.
Pengikut Peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Andar Danova L. Goeltom, S.Sos, M.Sc
(Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan tanggal 13 Mei s/d 31 Mei 2019.

Dikeluarkan di : Pamatang Raya
Pada tanggal : 25 Juni 2019

a.n. KEPALA BAPPEDA KAB. SIMALUNGUN
SEKRETARIS

u.b.

KABID PENELITIAN & PENGEMBANGAN

BONTOR SIMANULLANG, S.Sos, MSP
PEMBINA
NIP. 197309271994021002

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PARAPAT - SUMATERA UTARA

KODE POS : 21174

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 556 / 435 / 19.1/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAHALA R. B. SINAGA, S.STP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tri Ferdi Samuel Hutapea
Alamat : BPP Perum Sankyu Blok F3 No. 21 Kelurahan Pelamunan
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang
Judul Penelitian : Kesiapan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim
Penanggung Jawab : Andar Danova L. Goeltom, S.Sos., M.Sc,

Sehubungan dengan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 070- 163.a/24.5/2019 kepada nama tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.

~~Dalam hal diatas, kami menerangkan bahwa benar telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun pada tanggal 13 Mei 2019.~~

Demikian kami sampaikan, surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dikeluarkan di : Parapat
Pada tanggal: 15 Mei 2019

a.n. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIMALUNGUN,
KABID PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA

STER TAMBUAN, SH.MM
PENYUSUN
NIP. 196607221987032001

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR/PROYEK AKHIR/SKRIPSI

KETENTUAN :

1. Formulir ini disimpan oleh yang bersangkutan, untuk diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada saat selesai bimbingan.
2. Pembimbing diwajibkan mengisi kolom uraian kegiatan menyangkut materi yang dibicarakan pada setiap pertemuan.
3. Pembimbing diwajibkan menandatangani formulir ini pada kolom yang disediakan
4. Apabila Tim Pembimbing menyetujui Tugas Akhir/Proyek Akhir/Skripsi ini untuk diajukan kepada Panitia Ujian Sidang, maka pada saat bimbingan berakhir, Tim Pembimbing diwajibkan menandatangani persetujuannya.
5. Hanya Tugas Akhir/Proyek Akhir/Skripsi yang telah mendapatkan tanda tangan persetujuan yang berhak mengikuti Ujian Sidang.

NAMA : TRI FERDI SH. PROGRAM STUDI : MDP
NIM : 201520127

JUDUL SKRIPSI/PROYEK AKHIR/TUGAS AKHIR

KESIAPAN DANAU TOBA SEBAGAI DESTINASI WISATA RAMAH MUSLIM

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
20 - 04 - 2019	Metodologi Penelitian	Wahatu
29 - 04 - 2019	Pemandapan Bab 1-3	Wahatu
03 - 05 2019	Pemantauan Bab 1-3	Wahatu
06 - 05 - 2019	Bab <u>IV</u>	Wahatu
27 - 05 - 2019	Bab <u>IV</u>	Wahatu

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
17-06-2019	Bab II & II	Wahutu
24-06-2019	Bab II	Wahutu
01-07-2019	Bab I - V	Wahutu
24-04-2019	Bab III	Sumptu
03-09-2019	Pembekalan Lapangan I	Sumptu
28-05-2019	Pembekalan Lapangan II	Sumptu
10-06-2019	Bab IV : Data temuan	Sumptu
21-06-2019	Bab IV : Pembahasan	Sumptu
28-06-2019	Bab IV : Kesimpulan	Sumptu
02-07-2019	Bab V : Rekomendasi	Sumptu
05-07-2019	Bab I - V	Sumptu

Bandung 8 Juli 2019

Disetujui/diajukan
Kepada Panitia Ujian Sidang

Untuk mengikuti Ujian Sidang Periode Juli 2019

Pembimbing I

R. Wisnu Rahtomo, S.Sos., MM.
NIP. 19660813 199103 1 001

Pembimbing II

Faisal Fahdian Puksi, S.Sos., MM.
NIP. 19850419 200912 1 002

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. *Product and Services*

1. *Special Event* (BPODT)

- 1) Sebutkan dan jelaskan *special events* yang ada di Danau Toba, khususnya Tomok dan Parapat!
- 2) Apakah ada jenis wisatawan tertentu yang menjadi target pasar untuk ditarik kedalam *special events* tersebut? Jika iya, mengapa?
- 3) Dari jenis *special events* tersebut, apakah ada kegiatan yang melibatkan penggunaan alat dan bahan haram selama kegiatan tersebut?
- 4) Apakah *Event organizer* selaku pengatur *special events* pernah mensosialisasikan untuk tidak menggunakan produk non-halal? Jika tidak, menurut Anda apa penyebabnya?

2. Akomodasi (PHRI)

- 1) Berapakah jumlah akomodasi yang sudah bersertifikasi halal dan *self-claimed*, dan sebarannya dimana saja?
- 2) Bagaimanakah respon dari PHRI sendiri terhadap tren perjalanan wisatawan muslim?
- 3) Apakah ada hotel atau akomodasi yang tidak tertarik atau acuh terhadap wisatawan muslim? Jika iya, mengapa?
- 4) Untuk hotel yang bersertifikasi halal apakah sudah menjamin fasilitas yang tersedia sudah berstandar global? (Seperti tersedia dapur halal, tidak menjual minuman dan makanan non-halal, melakukan pengecekan KTP dan Kartu Nikah, dsb)
- 5) Untuk akomodasi yang masih *self-claimed*, umumnya fasilitas yang tersedia disana apa saja?

- 6) Apakah harga akomodasi yang berlabel halal ataupun *self-claimed* lebih mahal dibandingkan dengan akomodasi pada umumnya? Jika iya, mengapa ?
- 7) Apakah dari PHRI sendiri telah melakukan upaya untuk menggandeng penyedia akomodasi untuk mengikuti sertifikasi wisata ramah muslim?

3. *Food and Beverage* (PHRI)

- 1) Apakah ada restoran atau hotel yang bersertifikasi halal ataupun *self-claimed* namun masih berdampingan dengan Lapo atau fasilitas lain yang menawarkan produk non-halal?
- 2) Apakah harga restoran yang berlabel halal ataupun *self-claimed* lebih mahal dibandingkan dengan akomodasi pada umumnya? Jika iya, mengapa?
- 3) Apakah ada restoran yang tidak tertarik atau acuh terhadap permintaan wisatawan muslim? Jika iya, mengapa?
- 4) Untuk menu makan dan minum, wisatawan muslim yang datang umumnya memesan makanan indonesia, atau makanan khas dari daerah asalnya?
- 5) Berdasarkan kondisi aktual, apa yang menjadi hambatan suatu restoran untuk mensertifikasi produk yang dimiliki?

4. Paket Wisata (ASITA)

- 1) Sejak kapan paket wisata halal sudah tersedia di kawasan Danau Toba, jelaskan!
- 2) Berapa jumlah travel agent yang telah menyediakan paket wisata halal?
- 3) Umumnya, pembeli paket wisata halal itu berasal dari daerah mana, dan DTW favorit apa yang sering dikunjungi?
- 4) Umumnya, karakteristik wisatawan muslim yang datang ke Danau Toba seperti apa?

- 5) Apa yang paling sering dikeluhkan oleh wisatawan muslim saat berkunjung ke Danau Toba terkait pariwisata halal?
- 6) Upaya apa yang telah dan akan dilakukan terhadap solusi dari keluhan wisatawan muslim yang datang?
- 7) Bagaimana dengan *tour leader*, apakah pemandu wisata sudah sesuai dengan pariwisata halal? (seperti pakaian pemandu wisata, paket yang ditawarkan, mengucapkan salam, dsb)
- 8) Menurut Anda, jenis paket wisata yang seperti apa yang paling dicari wisatawan muslim?

2. Government Support

a. Government Support (BPODT)

- 1) Bagaimanakah upaya BPODT dalam menyesuaikan program kerja antara program kerja BPODT dengan dinas ataupun instansi terkait?
- 2) Tantangan dalam bersinergi dengan setiap pihak terkait?
- 3) Apakah sudah ada kebijakan kepada masyarakat dan unit bisnis serta atau dengan pihak terkait, berkenaan dengan pariwisata ramah muslim, jelaskan?
- 4) Bagi BPODT, apakah pengembangan destinasi ramah muslim merupakan program prioritas, jelaskan!
- 5) Apa yang telah dilakukan BPODT dalam upaya mendatangkan wisatawan ramah muslim?
- 6) Alokasi pengembangan BPODT dalam fokus wisata ramah muslim bagaimana?
- 7) Apa yang telah dilakukan BPODT untuk menysasar wisatawan ramah muslim?

- 8) Apa yang telah dilakukan BPODT untuk merangkul setiap pihak terkait untuk mendukung kenyamanan wisatawan muslim dalam berwisata?

3. Infrastructure

a. Standar dan Sertifikasi (LPPOM MUI Sumut)

- 1) Menurut anda, bagaimana gambaran kondisi fasilitas halal yang ada di Tomok dan Parapat?
- 2) Apakah sudah tersedia laboratorium pemeriksaan standar makan dan minuman halal di Danau Toba?
- 3) Untuk menjamin kepuasan wisatawan muslim yang berkunjung, perlu adanya peningkatan standar dan sertifikasi fasilitas untuk wisatawan muslim, upaya seperti apa yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut?
- 4) Bagaimana upaya LPPOM MUI untuk merangkul untuk mengajak setiap pihak agar mau produk mereka di halal kan?
- 5) Bagaimanakah alur sertifikasi hotel dan restoran halal?
- 6) Berapa jumlah hotel dan restoran yang belum, yang sudah dan yang akan tersertifikasi di Danau Toba, khususnya di Tomok dan Parapat?
- 7) Apakah sudah tersedia laboratorium pemeriksaan makanan dan minuman halal di Danau Toba ?

b. Aplikasi Informatif (BPODT dan LPPOM MUI Sumut)

- 1) Apakah sudah tersedia pusat informasi maupun aplikasi yang mampu menyediakan informasi terkait fasilitas dan aktivitas wisata halal di Danau Toba? Jika iya/ tidak, mengapa?
- 2) Apakah sudah tersedia brosur ataupun peta fasilitas wisata ramah muslim di Danau Toba ?

4. Human Capital

a. Halal Knowledge Worker (Masyarakat, BPODT, ASITA, PHRI)

- 1) Apakah sumber daya manusia yang ada telah mengetahui tentang pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim?
 - 2) Berapa jumlah tenaga yang sudah tersertifikasi dan jenis yang tersertifikasi?
- b. Tenaga Auditor
- 1) Di BPODT sendiri, apakah sudah ada pekerja yang paham berkenaan dengan pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim?
- c. Syllabus
- 1) Apakah sudah ada modul akademik / pelatihan / pembelajaran yang dibuat perusahaan terkait untuk peningkatan kualitas kompetensi pegawai? Jika iya/ tidak, mengapa?
 - 2) Apakah ada peng-kelas-an pada setiap modul bagi pegawai?
- d. Halal Knowledge Worker (Masyarakat)
- 1) Apa yang Anda ketahui tentang pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim?
 - 2) Jika anda diajak berkerjasama untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata ramah muslim, bagaimana respon Anda?
 - 3) Seandainya Danau Toba ingin dikembangkan, pengembangan seperti apa yang ingin anda harapkan?
 - 4) Apa yang sudah anda lakukan dalam keikutsertaan pengembangan Danau Toba?

B. Catatan Lapangan

NO	FOKUS	HASIL
1.	Lokasi Penelitian	
2.	Tanggal Penelitian	
3.	Daya Tarik Alam	Deskripsi: 1. Ketersedian makan dan minuman halal Catatan:

		<p>2. Ketersediaan fasilitas beribadah Catatan:</p> <p>3. Ketersediaan air bersih mengalir Catatan:</p> <p>4. Tersedia kegiatan yang tidak bertentang kaidah Islam</p>
4.	Daya Tarik Budaya	<p>Deskripsi:</p> <p>1. Ketersedian makan dan minuman halal Catatan:</p>

		<p>2. Ketersediaan fasilitas beribadah Catatan:</p> <p>3. Ketersediaan air bersih mengalir Catatan:</p> <p>4. Tersedia kegiatan yang tidak bertentang kaidah Islam Catatan:</p>
5.	<p>Daya Tarik Buatan Bukan Untuk Menarik Wisatawan</p>	<p>Deskripsi:</p> <p>1. Ketersedian makan dan minuman halal Catatan:</p>

		<p>2. Ketersediaan fasilitas beribadah Catatan:</p> <p>3. Ketersediaan air bersih mengalir Catatan:</p> <p>4. Tersedia kegiatan yang tidak bertentang kaidah Islam</p>
--	--	--

7.	Fasilitas Pariwisata	

Pertanyaan	Jawaban
<p>Berapakah jumlah akomodasi yang sudah bersertifikasi halal dan self-claimed, dan sebarannya dimana saja?</p>	<p>Hotel-hotel di Parapat, baik itu yang tergabung atau tidak tergabung dalam PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) belum ada yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena proses sertifikasi hotel itu sangat detil dan mahal. Detil maksudnya ada pemeriksaan sampai kepada hal-hal tertentu yang terkadang dianggap menyulitkan oleh pengelola hotel, sedangkan mahal maksudnya ada pengenaan biaya tertentu apabila suatu hotel ingin disertifikasi. Meskipun demikian, bukan berarti pengelola hotel yang ada di Parapat tidak atau kurang peduli terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Para hotel sekarang ini telah banyak menyediakan musholla atau fasilitas ibadah di ruang khusus, ada juga yang menyediakan alat shalat di kamar tamu, tidak menyediakan minuman alkohol di bar dan tidak menyediakan menu non halal di restoran tersebut. Sebaran hotel-hotel ini secara keseluruhan berada di Kawasan Wisata Parapat, yang berdekatan dengan bibir danau ataupun berada di dataran yang agak tinggi agar nampak pemandangan Danau Toba.</p>
<p>Bagaimanakah respon dari PHRI sendiri terhadap tren perjalanan wisatawan muslim?</p>	<p>Fenomena perjalanan wisatawan muslim dianggap sudah dari dahulu oleh para pelaku hotel ataupun PHRI. Menurutnya, dari dahulu wisatawan yang datang ke Parapat untuk berwisata didominasi oleh wisatawan muslim dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Karena wisatawan muslim sudah berwisata ke Parapat dari dahulu, maka pelaku dan masyarakat disini dapat dikatakan sudah paham terkait kebutuhan wisatawan muslim yang mendasar. Hal ini dibuktikan oleh perilaku penerimaan masyarakat kepada wisatawan muslim, kalau ada yang menanyakan musholla atau tempat ibadah, maka akan diberitahu arah jalan oleh masyarakat setempat, kalau wisatawan menanyakan tempat makanan halal, masyarakat langsung bisa menunjukkan dimana. Selain masyarakat, pelaku usaha juga mulai sadar akan potensi pasar tersebut dan mulai membenahi diri, sehingga di Parapat sudah banyak restoran atau rumah makan yang menyediakan menu halal tapi dimiliki oleh orang Kristen atau non muslim.</p>
<p>Apakah ada hotel atau akomodasi yang tidak tertarik</p>	<p>Selain karena detil dan biaya, alasan lain bagi suatu hotel -hingga saat ini- belum ingin disertifikasi karena ada persepsi yang akan muncul di benak calon konsumen bahwa hotel tersebut terkesan eksklusif. Padahal</p>

<p>atau acuh terhadap wisatawan muslim? Jika iya, mengapa?</p>	<p>target konsumen hotel adalah semua wisatawan, selama wisatawan mampu membeli produk hotel, maka hotel itu akan memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga, para pelaku hotel ataupun akomodasi disini lebih memilih untuk menyesuaikan produk yang dijual lebih umum, dalam arti tidak menggunakan bahan babi, anjing ataupun darah, serta pengelolaan produk hotel (kamar, makan dan minuman, dan sebagainya) dilakukan secara bersih.</p>
<p>Untuk hotel yang bersertifikasi halal apakah sudah menjamin fasilitas yang tersedia sudah berstandar global? (Seperti tersedia dapur halal, tidak menjual minuman dan makanan non-halal, melakukan pengecekan KTP dan Kartu Nikah, dsb)</p>	<p>Untuk menyeleksi wisatawan yang datang, hotel-hotel di Parapat belum sampai kepada pengecekan Kartu Tanda Penduduk atau Buku Nikah bagi wisatawan yang datang berpasangan lawan jenis. Hal itu terjadi karena pengecekan kartu identitas dianggap mengganggu privasi wisatawan. PHRI ataupun pengelola hotel dan akomodasi lainnya beranggapan bahwa wisatawan yang datang untuk bersantai, mencari keamanan, dan kenyamanan. Apabila hal tersebut ditanyakan, maka dikhawatirkan <i>mood</i> wisatawan akan rusak dan tidak mau menggunakan jasa penginapan tersebut lagi.</p>
<p>Untuk akomodasi yang masih <i>self-claimed</i>, umumnya fasilitas yang tersedia disana apa saja?</p>	<p>Secara umum, fasilitas yang tersedia disetiap hotel di Parapat hampir sama seperti fasilitas pada hotel umumnya, yang dimulai dari fasilitas melati dan maksimal pada hotel berbintang 3. Seperti kamar (<i>deluxe, standard, junior suite</i>, dan sebagainya), restoran, beberapa ada yang menyediakan Spa, <i>breakfast</i>, arah penunjuk shalat, air bersih mengalir, dan alat shalat.</p>
<p>Apakah harga akomodasi yang berlabel halal ataupun <i>self-claimed</i> lebih mahal dibandingkan dengan akomodasi pada umumnya? Jika iya, mengapa?</p>	<p>Bagi hotel yang menyediakan fasilitas ramah muslim (<i>self claimed</i>) tidak memberikan perbedaan mencolok mengenai harga, karena memang fasilitas yang ditawarkan juga hampir sama. Namun mungkin akan berbeda hal apabila ada satu hotel telah mendapatkan sertifikasi halal, akan sangat mungkin bagi suatu hotel tersebut memberlakukan harga yang lebih mahal sebagai biaya ganti dari biaya mensertifikasi hotel tersebut menjadi halal dan mampu memberikan jaminan halal kepada wisatawan.</p>

Apakah dari PHRI sendiri telah melakukan upaya untuk menggandeng penyedia akomodasi untuk mengikuti sertifikasi wisata ramah muslim?	Sebagai organisasi yang menghipum hotel dan restoran di Parapat -dan Simalungun-, dan kaitannya dengan sertifikasi hotel, PHRI untuk sekarang ini belum ada niatan untuk menggandeng para pelaku usaha. Hal ini diakibatkan karena dari PHRI sendiri belum mengetahui alur dan syarat yang dibutuhkan untuk mensertifikasi hotel. Selain itu memang PHRI belum memprioritaskan untuk mensertifikasi halal. Adapun untuk sosialisasi dari LPPOM MUI Sumatera Utara tentang sertifikasi hotel belum ada.
--	--

HASIL WAWANCARA

Narasumber: PHRI, Hotel Inna Parapat, Hotel Bahari Parapat

Sub Dimensi: Akomodasi

Narasumber: PHRI, Hotel Inna Parapat, Rumah Makan Minang Saiyo, Ketua Pokdarwis Tomok, Kepala Desa Tomok

Sub Dimensi: *Food and beverage*

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada restoran atau hotel yang bersertifikasi halal ataupun self-claimed namun masih berdampingan dengan Lapo atau fasilitas lain yang menawarkan produk non-halal?	Disini belum ada restoran atau rumah makan yang sudah bersertifikasi halal. Namun, paling tidak tersedia rumah makan atau restoran yang sifatnya masih self claimed, seperti rumah makan padang, rumah makan islam, dan rumah makan nasional. Dikategorikan halal karena rumah makan tersebut tidak mengandung makan dan minuman haram. Meskipun begitu, tidak ada yang mengetahui apakah alat dan bahan yang digunakan untuk memasak sudah tersertifikasi halal atau belum. Restoran atau rumah makan halal (self claimed) biasanya hanya menyediakan menu halal, daging yang digunakan berasal dari rumah potong hewan halal dari Medan, koki atau juru masak beragama Islam.
Apakah harga restoran yang berlabel halal ataupun self-	Responden secara umum beranggapan untuk harga restoran adalah sama, jika ada perbedaan tidak terlalu jauh. Diperkirakan hanya sekitar Rp 5.000. Namun yang perlu diperhatikan adalah restoran atau rumah makan yang masih "nakal" -dalam artian

<p><i>claimed</i> lebih mahal dibandingkan dengan restoran pada umumnya? Jika iya, mengapa?</p>	<p>memainkan harga sesuka hatinya-. Disini, masih ada restoran ataupun pengelola jasa yang suka memainkan harga sebuah barang dengan tujuan meraup untung sebesar-besarnya. Sehingga, wisatawan harus siap, cerdas dan tegas dalam mensiasati hotel atau rumah makan tersebut.</p>
<p>Apakah ada restoran yang tidak tertarik atau acuh terhadap permintaan wisatawan muslim? Jika iya, mengapa?</p>	<p>Responden berpedapat bahwa semua jenis usaha sudah punya pasarnya masing-masing. Restoran Batak tentu pasarnya adalah mereka yang menginginkan makanan khas Batak dengan catatan diizinkan atau diperbolehkan oleh agamanya, atau ada juga orang muslim yang tertarik ingin mencobanya, -itu keinginan pribadi-. Begitu juga sebaliknya, restoran muslim tentu juga pasarnya adalah mereka yang tidak makan kandungan anjing, babi dan darah dengan alasan apapun. Meskipun begitu, disini semua restoran sudah cukup <i>aware</i> dengan permintaan wisatawan muslim. dimulai dari kebersihan, hingga menu-menu yang dijamin halal, karena yang berjualan juga orang Islam yang paham dengan peraturan agamanya. Kalau restoran non-halal, tidak mungkin menyediakan kebutuhan untuk wisatawan muslim, karena target mereka bukan wisatawan muslim, tetapi mereka memberi tahu bahwa makanan ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang muslim. Si penjual makanan pasti akan memberitahu dan mengarahkan kepada restoran yang halal. Namun si pemilik restoran yang mengandung menu haram, masih hanya memberitahu wisatawan untuk tidak makan ditempatnya, kepada wisatawan yang berkerudung atau bercirikan atribut seorang muslim, seperti sarung, hijab, peci, dsb. Jika tidak menggunakan atribut kasat mata tersebut, si pemilik rumah makan ataupun pegawainya tetap akan melayani tamu tersebut.</p>
<p>Untuk menu makan dan minum, wisatawan muslim yang datang umumnya memesan makanan</p>	<p>Wisatawan yang datang tentu mencari orisinalitas dari sebuah cita rasa. Namun disayangkan kebanyakan makanan khas Batak adalah makanan yang dilarang oleh Islam. Sebenarnya sudah ada makanan khas Batak yang dibuat dalam konsep halal, seperti Saksang, daging babi dan darah sebagai bahan haram diganti dengan daging sapi dan tidak menggunakan dara. Begitu juga BPK (Babi Panggang Karo), diganti menjadi SPK (Sapi Panggang Karo). Namun sayangnya menu tersebut belum</p>

nasional, atau makanan khas dari daerah asalnya?	tersedia di kawasan Tomok dan Parapat. Karena keterbatasan kemampuan SDM dan juga disini sudah lebih dahulu menjamur rumah makan padang atau rumah makan nasional yang menawarkan menu makan mayoritas di Jawa. Jadi itu semua kembali kepada pilihan wisatawan. Selain itu, disini kami PHRI melarang untuk mendirikan atau menyediakan rumah makan yang menunya makanan khas dari daerah tertentu yang berada di luar Sumatera Utara. Misalnya sate bandeng, sate bandeng itu kan berasal Banten, menu seperti itu kita himbau supaya tidak ada, karena disini kami ingin menjual keunikan dari daerah Toba, dan kedepannya akan ada penyesuaian untuk menu haram yang dimodifikasi agar dapat dikonsumsi oleh wisatawan muslim.
Berdasarkan kondisi aktual, apa yang menjadi hambatan suatu restoran untuk mensertifikasi produk yang dimiliki?	Untuk mensertifikasi sebuah produk tidaklah mudah, terdapat berbagai persyaratan yang cukup rumit. Halal dan haram tidak hanya sekedar berbicara tentang terdapat kandungan babi, anjing, ataupun darah. Lebih dari itu terdapat aspek detil yang harus diperhatikan, seperti teknis pemotongan hewan, kebersihan, hingga kepada proses-proses operasional yang begitu kompleks, dan belum juga berkenaan dengan biaya untuk mensertifikasi produknya. Selain itu kesadaran akan pentingnya sertifikasi juga masih sulit untuk diterima oleh pelaku usaha di Tomok dan Parapat, mengingat detilnya persyaratan, biaya, dan belum ada sosialisasi mendalam dari LPPOM MUI terkait himbauan atau sosialisasi mengenai sertifikasi produk.

Narasumber: BPODT, Pokdarwis Tomok, Kepala Desa Tomok, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Simalungun

Sub Dimensi: *Special Event*

Pertanyaan	Jawaban
Sebutkan dan jelaskan <i>special events</i> yang ada di Danau Toba, khususnya Tomok dan Parapat!	Desa Tomok memiliki salah satu event tahunan unggulan dengan unsur kebudayaan. Nama event tersebut adalah <i>Horja Bius</i> (Pesta Para Marga). Pesta ini merupakan upacara adat yang dilaksanakan dengan bentuk musyawarah dengan pembahasan suatu masalah atau suatu fenomena. Dalam upacara <i>Horja Bius</i> didalamnya terdapat upacara <i>Mangalahat Horbo</i> , sebuah upacara syukur kepada leluhur atas upaya membuka Desa

	<p>Tomok pada dahulu kala dengan cara menyembelih kerbau pilihan. Namun saat ini disajikan dengan unsur penampilan hiburan agar dapat menarik wisatawan. Didalam <i>Horja Bius</i> juga terdapat acara pentas Sigale-gale, sebagai bentuk tambahan unsur hiburan. Proses penampilan Sigale-gale tersebut dilakukan dengan tata aturan kebudayaan leluhur, dimulai dari adanya kuncen yang harus berpuasa sebelum memandu upacara ritual, bacaan-bacaan mantra, puji-pujian kepada leluhur (roh, pohon, dan yang berhubungan dan kepercayaan Parmalim), dsb. Apabila tata aturan tersebut telah terpenuhi, barulah Sigale-gale baru dapat dilaksanakan. Namun tata cara itu bertentangan dengan agama, maka penatua dari gereja melarang hal tersebut, sehingga <i>Horja Bius</i> kini tidak dilaksanakan di Desa Tomok. Tahun 2017 adalah tahun terakhir dimana <i>Horja Bius</i> dilaksanakan, dan kini sudah 2 tahun (2018 dan 2019) <i>Horja Bius</i> ditampilkan di daerah lain, Kabupaten Samosir.</p> <p>Kawasan Wisata Parapat memiliki special event bernama Pesta Rondang Bintang: Merupakan salah satu Pesta Kebudayaan yang dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Dilaksanakan pada malam bulan purnama penuh saat langit bertabur bintang. Muda-mudi mengikuti proses Rondang Bittang untuk bertegur sapa, memperlihatkan ketangkasan sambil mencari jodoh, dengan didampingi orang tua. Musik Gondang mengiringi malam panjang tersebut, bersamaan dengan tari-tarian lokal. Pemilihan Putri Pariwisata, event ini bertujuan untuk mencari SDM berkualitas yang ada di Kabupaten Simalungun. Nantinya, Putri Pariwisata terpilih akan menjadi promotor dalam mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Untuk saat ini, masih putri dahulu, karena Putri dianggap lebih dapat mempromosikan tempat wisata dibandingkan laki-laki. Event-Event Hari Besar, seperti Imlek, Disparbud mengadakan acara yang berkenaan dengan hari besar tersebut di Pantai Bebas.</p>
Apakah ada jenis wisatawan tertentu yang menjadi target pasar untuk	Sebagai sebuah festival yang menampilkan kebudayaan, Horja Bius dan Rondang Bintang tidak memiliki target wisatawan secara spesifik. Hal ini disebabkan karena ada pandangan terhadap wisatawan bahwa, selama wisatawan datang ke Tomok dan Parapat untuk berwisata, maka pasti akan

ditarik kedalam <i>special events</i> tersebut? Jika iya, mengapa?	mengeluarkan uang. Selain itu karena masyarakat sangat ingin mengenalkan kebudayaan mereka kepada orang luar. Jika menggunakan pendekatan target wisatawan secara nasional, adalah Malaysia, Singapura, dan Cina, tapi ada juga wisatawan yang datang dari Eropa, seperti dari Jerman, Inggris, Belanda. Namun yang pasti, saat Horja Bius dan Rondang Bintang dilaksanakan, tidak ada penentuan target wisatawan secara spesifik.
Dari jenis <i>special events</i> tersebut, apakah ada kegiatan yang melibatkan penggunaan alat dan bahan haram selama kegiatan tersebut?	Dalam pelaksanaan <i>Special Event</i> tidak menggunakan alat dan bahan nonhalal. Sekalipun kebudayaan adat ini merupakan kebudayaan Batak, yang umumnya cenderung berkaitan dengan makanan babi, anjing, ataupun darah, tapi dalam prinsip pelaksanaannya sudah nasional. Hewan yang dikurbankan pun adalah kerbau pilihan, bukan hewan non-halal. Sedangkan sisa kegiatan lainnya tidak menggunakan produk dari babi, anjing ataupun darah.
Apakah <i>Event organizer</i> selaku pengatur <i>special events</i> pernah mensosialisasikan untuk tidak menggunakan produk non-halal? Jika tidak, menurut Anda apa penyebabnya?	Selama pelaksanaan Horja Bius di Desa Tomok, dan Rondang Bintang tidak pernah menggunakan jasa <i>event organizer</i> . Disini yang mengelola acara tersebut adalah masyarakat desa Tomok. Tidak pernah ada sosialisai yang benar-benar dilakukan untuk menggunakan produk atau bahan nonhalal tersebut. Disini semua masyarakat sudah paham untuk saling menghormati wisatawan yang datang. Menurut responden, cukup sulit untuk mengetahui wisatawan yang datang apakah Islam ataupun Kristen, yang jelas alat dan bahan tersebut tidak pernah ada lagi. Karena kalau mencari produk tersebut sudah tersedia di rumah makan batak yang tersedia disekitar wisata Tomok dan Parapat.

Narasumber: BPODT, SPARTAN, Asita, PHRI, Pokdarwis Tomok, Kuncen Makam Sidabutar, Kepala Desa Tomok

Sub Dimensi: Halal Knowledge Worker

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang Anda ketahui tentang pariwisata halal	Setiap pelaku pariwisata sudah memahami gambaran sederhana tentang pariwisata ramah muslim. Inti dari gambaran tersebut adalah, bahwa pariwisata ramah muslim merupakan suatu kondisi destinasi atau tempat wisata yang mampu menyediakan

<p>atau pariwisata ramah muslim?</p>	<p>berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim, seperti rumah makan halal dan tempat ibadah. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pariwisata ramah muslim adalah jenis pariwisata eksklusif, dan dirasa tidak cocok diterapkan di Danau Toba karena akan merubah tatanan kebudayaan masyarakat setempat.</p> <p>Namun setelah diberi penjelasan tentang pariwisata ramah muslim sebenarnya, mereka mulai menerima. Dari sisi unit bisnis beranggapan bahwa pariwisata ramah muslim belum membutuhkan sertifikasi halal, karena menurutnya selama perusahaan mampu memberikan dan meyakinkan bahwa produknya halal, maka tidak ada masalah. Dari sisi pemerintah, pariwisata ramah muslim adalah sesuatu yang baru, dan belum berfokus terhadap pengembangan ramah muslim.</p>
<p>Jika anda diajak berkerjasama untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata ramah muslim, bagaimana respon Anda?</p>	<p>Setiap elemen, baik itu yang beranggapan pariwisata ramah muslim memiliki stigma positif ataupun negatif, tetap bersedia apabila diajak berkerjasama untuk pengembangan pariwisata ramah muslim di Parapat dan Tomok. Namun dengan catatan, pengembangan yang dilakukan jangan sampai merusak tatanan kebudayaan, suku, dan agama masyarakat Batak.</p>
<p>Seandainya Danau Toba ingin dikembangkan, pengembangan seperti apa yang ingin anda harapkan?</p>	<p>Setiap elemen memberikan jawaban yang beragam, namun secara umum pengembangan yang diinginkan adalah dari kesadaran masyarakat, fasilitas pariwisata, dan lingkungan Danau Toba. Kesadaran masyarakat berbicara tentang bagaiman peran serta masyarakat terhadap pariwisata secara penuh, tanpa berbicara paksaan. Sekalipun berbicara mengenai keuntungan yang didapat, masyarakat harus secara aktif dan sukarela mengembangkan pariwisata, bukan mengeksploitasi budaya dalam pariwisata, ataupun demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Fasilitas pariwisata berbicara mengenai kualitas dan kuantitas akses jalan, kendaraan umum, dan fasilitas penunjang lainnya. Lingkungan disini maksudnya adalah berbicara kualitas Danau Toba yang semakin tercemar. Setiap elemen menyadari betul bahwa ada industri yang mencemari Danau Toba, dan pola masyarakat sekitar yang membuang limbah rumah tangga ke Danau Toba.</p>

<p>Apa yang sudah anda lakukan dalam keikutsertaan pengembangan Danau Toba?</p>	<p>Secara umum, pengembangan yang dilakukan sifatnya nonmateri. Dari kelembagaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepariwisataan, dan pelaksanaan festival Rondang Bintang. Pokdarwis, mengedukasi masyarakat tentang keramah tamahan, tata pola pengaturan souvenir, pengenalan kebudayaan Batak, dan sebagainya. Dari unit bisnis sifatnya masih hanya membantu promosi kebudayaan lewat paket yang dijual ataupun makanan khas yang ada di Toba.</p>
---	---

Narasumber: PHRI, Hotel Inna Parapat, Hotel Bahari Parapat, ASITA, Dinas Pariwisata, BPODT

Sub Dimensi: Silabus

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apakah sudah ada modul akademik / pelatihan / pembelajaran yang dibuat BPODT atau pihak terkait untuk peningkatan kualitas kompetensi pegawai? Jika iya/tidak, mengapa?</p>	<p>Pihak hotel, biro perjalanan, dan BPODT memiliki sebuah modul atau buku panduan yang menjelaskan tentang gambaran pekerjaan seorang pegawai. Modul tersebut dibedakan berdasarkan divisi ataupun bidang yang terdapat dalam suatu instansi. Pada hotel, modul bagian front office akan berbeda dengan laundry, begitu juga dengan yang berlaku di biro perjalanan ataupun BPODT. Silabus tersebut akan terus diapdet setiap 1 tahun sekali sesuai kebutuhan instansi. Modul atau silabus tidak dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun. Hal ini terjadi karena ada anggapan di pemerintahan bahwa modul yang demikian hanya sekedar formalitas, sehingga tidak pernah ada lagi.</p>
<p>Apakah ada peng-kelas-an pada setiap modul bagi pegawai?</p>	<p>Setiap modul hanya dikelaskan berdasarkan posisi pegawai. Posisi ticketing tentu berbeda modul dengan guide, front office berbeda dengan section lain, dan sebagainya.</p>

Narasumber: PHRI

Sub Dimensi: Tenaga Auditor

Pertanyaan	Jawaban
<p>Di Instansi sendiri, apakah</p>	<p>Tenaga Auditor tidak tersedia pada hotel ataupun restoran lainnya yang ada di Tomok ataupun Parapat. Hal ini disebabkan</p>

sudah ada pekerja yang paham berkenaan dengan pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim?	karena belum adanya hotel ataupun restoran yang akan disertifikasi. Umumnya, tenaga auditor akan tersedia pada suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut telah atau akan disertifikasi oleh LPPOM MUI.
--	---

Narasumber: BPODT

Sub Dimensi: Tenaga Auditor

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimanakah upaya BPODT dalam menyesuaikan program kerja antara program kerja BPODT dengan dinas ataupun instansi terkait?	BPODT sendiri menjalankan fungsi Koordinasi dan Otorita. Koordinasi artinya..... Sedangkan otorita artinya... Kedua fungsi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan setiap stakeholder, bisa berupa pemerintah (Dinas Kabupaten, Provinsi), PHRI, dan ASITA. Dalam penyesuaian kerja dengan pihak lain, biasanya kami disini cenderung menunggu dengan pihak yang membutuhkan bantuan kami, sementara kami fokus untuk menjalankan program kerja dari setiap bidang. Selanjutnya, apabila ada bantuan dari Dinas Kabupaten yang membutuhkan bantuan promosi, maka kami memproses permohonan bantuan tersebut oleh bidang Promosi. Karena disini ada 4 bidang, yang pertama adalah Bidang Destinasi, Bidang Pemasaran, Bidang Investasi, dan Bidang Kelembagaan. Ke empat bidang tersebut bekerja untuk mencapai jumlah kunjungan wisatan dan membantu stakeholder yang membutuhkan bantuan. Bisa berupa bantuan dana ataupun saran atau yang lainnya. Karena pada dasarnya BPODT adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Pariwisata. Sebagai contoh, ada Kabupaten yang memiliki program kerja tahunan yang selalu dilaksanakan. Kemudian mereka memohon bantuan karena event tahunan tersebut berjalan "begitu-begitu aja". Dllain sisi, ada tuntutan akan peningkatan kunjungan dan secara otomatis akan meningkatkan dana dalam memeriahkan acara tersebut. Disitulah kami hadir. Mereka datang mengajukan permohonan dana, dan kami bantu. BPODT membantu kegiatan kegiatan yang selalu berjalan setiap tahunnya. Tidak event yang sekali dalam satu periode lalu

	<p>hilang. Dalam menjalin kerjasama, BPODT tidak mengambil keuntungan, kami disini hanya mensupport baik dalam bentuk dana ataupun bantuan lainnya. Sehingga, kalau event tersebut berhasil dan mampu mendatangkan jumlah wisatawan, secara otomatis tuntutan jumlah kunjungan dari Kementerian Pusat kepada kami juga akan terbantu oleh adanya kegiatan dari daerah.</p>
<p>Tantangan dalam bersinergi dengan setiap pihak terkait?</p>	<p>Tantangan dalam berkerjasama disini biasanya berkenaan dengan sumber daya manusia di daerah. Latar belakang SDM yang beragam membuat pemahaman komunikasi yang dibangun antara BPODT dengan pihak lain cukup menantang. Biasanya Bapak Aldo harus menjelaskan paling tidak 2-3 kali baru orang daerah paham dengan maksudnya. Dalam menjalin kerjasama, pemahaman akan tujuan bersama adalah penting, sehingga penyampaian keinginan kedua pihak juga harus dipahami secara seksama. Bapak Aldo menyebut Dinas pada tingkat Kabupaten yang cukup sulit dalam menjalin komunikasi. Khususnya dalam program sosialisasi sadar wisata di desa-desa. Selain itu, ego setiap daerah itu cenderung sulit ditahan. Kami dari BPODT cukup sulit menahan ego mereka dalam membangun destinasi pariwisata. Sebagai contoh, Daerah A ramah dikunjungi wisatawan karena ada desa wisata. Daerah B, C, dan D melihat desa wisata ramai, sehingga Daerah B, C, dan D akan ikut-ikutan untuk membuat desa wisata. Padahal desa wisata yang akan ramai dikunjungi wisatawan adalah desa wisata yang benar-benar unik. Ini akan menjadi tantangan, karena apabila semua daerah memiliki desa wisata, pastinya wisatawan hanya akan datang kepada tempat yang benar-benar unik. Hal ini terjadi karena setiap daerah belum memahami potensi yang dari daerah-daerah. Sehingga banyak daerah terkesan ikut-ikutan dalam membangun desa wisata.</p>
<p>Apakah sudah ada kebijakan kepada masyarakat dan unit bisnis serta atau dengan pihak terkait, berkenaan dengan pariwisata</p>	<p>Untuk kebijakan tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan penggunaan pakaian wisatawan, kebijakan hotel menanyakan konsumen tentang buku nikah ataupun KTP yang dapat menunjukkan status pernikahan, pelarangan penjualan minuman beralkohol ataupun makanan non-halal belum ada di Parapat ataupun Tomok. Peraturan legal dan terikat hukum tersebut belum ada disana. Disana masih bebas, namun tidak ada suatu pojokan tempat untuk lokalisasi, dan sebagainya.</p>

<p>ramah muslim, jelaskan?</p>	<p>Menurutnya, kehidupan disana tidak terikat hukum ataupun kebijakan, tapi baik dalam bertoleransi. Pelarangan akan pakaian wisatawan dan pertanyaan privasi kepada wisatawan yang akan menginap berpasangan lawan jenis, dianggap privasi oleh Bapak Aldo. Sehingga mungkin itulah yang menyebabkan belum ada peraturan serupa disana. Untuk makan dan minuman juga sepengetahuan Bapak Aldo belum ada disana.</p>
<p>Bagi BPODT, apakah pengembangan destinasi ramah muslim merupakan program prioritas, jelaskan!</p>	<p>Pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim bukan merupakan skala prioritas dalam BPODT. Adapun penjelasan Bapak Arie Prasetyo di media, itu merupakan trigger bagi semua pihak yang terlibat di Parapat dan Tomok ataupun di Danau Toba. Pada saat itu, Bapak Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata memberikan perintah bahwa Danau Toba harus ramah kepada semua jenis wisatawan, termasuk Islam. Sebagai destinasi yang mayoritas warganya adalah Kristen, maka Bapak Arief mengatakan untuk meningkatkan kualitas bagi wisatawan muslim, seperti rumah makan, ketersediaan tempat ibadah di hotel, dsb. Karena posisi wisata ramah muslim ataupun pariwisata halal ini berada pada situasi yang ada ditengah-tengah. Tidak ditingkatkan juga tetap akan ada wisatawan yang datang, tapi kalau tidak ditingkatkan atau dipandang sebelah mata juga berpengaruh kepada kualitas kenyamanan wisatawan. Sehingga mau/tidak mau pariwisata ramah muslim tetap menjadi perhatian namun tidak menjadi prioritas.</p>
<p>Apa yang telah dilakukan BPODT dalam upaya mendatangkan wisatawan ramah muslim?</p>	<p>Dalam melaksanakan program kerja, kami lebih kepada kepanjangan tangan pusat dalam berkoordinasi. Bidang Destinasi untuk saat ini belum ada pembangunan fisik, sifatnya masih membantu koordinasi dalam percepatan dengan dinas-dinas lain, seperti koordinasi dengan Dinas PU/PR, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Bidang Pemasaran tugasnya mempromosi, seperti membuat Calendar of Event, promosi kegiatan dinas, dan sebagainya. Bidang Investasi bertugas untuk mendatangkan investor agar mau berinvestasi di Danau Toba, membuat aturan investasi yang menguntungkan semua pihak secara optimal, dan sebagainya. Bidang Kelembagaan bertugas untuk menjalin hubungan baik itu secara internal maupun eksternal. Gambaran tugas inilah yang nantinya juga akan berdampak kepada jumlah kunjungan wisatawan. Bidang-bidang tersebut menyiapkan Danau Toba dengan sedemikian</p>

	<p>rupa supaya Danau Toba dapat menjadi destinasi yang nyaman, aman dan meningkatkan jumlah kunjungan.</p>
<p>Alokasi pengembangan BPODT dalam fokus wisata ramah muslim bagaimana?</p>	<p>Untuk alokasi dana secara khusus untuk pengembangan wisata ramah muslim belum ada. Tetapi disini kami punya rencana bahwa jika nanti PHRI sudah membentuk restoran disana yang siap untuk disertifikasi, maka kami akan bantu proses sertifikasi tersebut. Kita tahu bahwa proses sertifikasi itu mahal dan cukup detil, proses itulah nantinya yang akan kami bantu untuk pengusaha restoran disana yang serius untuk disertifikasi halal. Untuk saat ini belum ada yang mengarah kesana, karena memang yang benar-benar serius dan datang ke BPODT untuk memohon bantuan juga belum ada. Teknis pembagian dana dibagi berdasarkan setiap bidang, dan nantinya tiap bidang akan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang sudah disusun pada tahun sebelumnya.</p>
<p>Apa yang telah dilakukan BPODT untuk menyasar wisatawan ramah muslim?</p>	<p>Sejauh ini kami memang hanya baru mejadi trigger untuk semua pelaku usaha di Parapat dan Tomok melalui media. Cara itu dianggap efektif karena yang mengetahui himbauan tersebut juga bukan hanya pelaku wisata disana, tetapi calon wisatawan yang akan datang kesana juga tidak akan ragu, karena mereka telah tahu bahwa di Danau Toba sedang diarahkan untuk peningkatan fasilitas ramah muslim, khususnya rumah makan halal dan tempat ibadah.</p>
<p>Apa yang telah dilakukan BPODT untuk merangkul setiap pihak terkait untuk mendukung kenyamanan wisatawan muslim dalam berwisata?</p>	<p>Peningkatan kenyamanan yang kami lakukan adalah untuk kenyamanan semua wisatawan. Saat ini BPODT masih sering melakukan sosialisasi diberbagai daerah. Seperti sosialisasi di desa Sigapiton, disana kami memberikan sosialisasi tentang desa wisata dan sadar wisata. Kami juga memberikan pelatihan kepada masyarakat, mereka diberikan pelatihan tentang perhotelan selama satu tahun dan siap bekerja di industri pariwisata Danau Toba. tahun lalu di STP Bandung, tahun ini akan dilaksanakan di STP Bali. Tentunya secara tidak langsung mereka akan mendukung kenyamanan wisatawan. Namun paling sering kami memberikan bantuan berupa dana dalam setiap kegiatan kepada dinas pariwisata kabupaten. Uang tersebut tentunya digunakan untuk membuat event yang menarik, unik, dan mampu membuat nyaman wisatawan. Semua event yang berada di Calender of Event of Danau Toba</p>

	itu terdapat kontribusi kami untuk mengembangkan event-event Danau Toba dan dapat membuat nyaman wisatawan disana.
--	--

Narasumber: LPPOM MUI

Sub Dimensi: Infrastruktur

Pertanyaan	Jawaban
Menurut anda, bagaimana gambaran kondisi fasilitas halal yang ada di Tomok dan Parapat?	Kondisi fasilitas pariwisata halal (dalam hal ini kaitannya dengan rumah makan yang menawarkan menu halal dan ketersediaan tempat ibadah) di Tomok dan Parapat sendiri tidak bisa disamakan. Untuk Parapat, harus diakui memang Parapat adalah salah satu tempat pariwisata di Kawasa Wisata Danau Toba yang paling siap, dibandingkan dengan yang lain. Hal ini terlihat dari jumlah restoran yang menyediakan menu halal sudah banyak dijumpai di Parapat. Menurut Ibu Erni jumlah perbandingan rumah makan halal dan non halal bisa dibilang 50:50.. Pilihannya juga beragam, dimulai dari masakan padang hingga menu masakan nasional. Mulai dari restoran kecil, hingga ukuran Warteg seperti di Jawa. Untuk tempat ibadah juga disini tersedia satu Masjid besar dan musholla disejumlah hotel. Setiap kamar hotel, bahkan menyediakan alat shalat. Sedangkan Tomok belum seperti Parapat. Di Tomok, masih sangat kental dengan kebudayaan Batak, sehingga keterbatasan tempat ibadah adalah salah satu tantangan untuk pariwisata ramah muslim. Ibu Reni belum mengetahui apakah di Tomok sudah ada tempat ibadah atau belum, karena sepengetahuan beliau waktu terakhir ke Tomok beberapa tahun lalu masih belum ada. Sedangkan untuk rumah makan yang tidak menyediakan menu non halal sudah ada disana, tetapi masih sedikit. Dari kedua lokasi tersebut, hingga kini belum ada yang mengajukan untuk disertifikasi, dan hal tersebut menjadi tantangan LPPOM MUI untuk mensosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha disana.
Apakah sudah tersedia laboratorium pemeriksaan	Laboratorium pemeriksaan tidak ada di Sumatera Utara, karena biaya pembangunan lab itu sangat mahal. Untuk saat ini, yang diketahui oleh Ibu Reni bahwa laboratorium pemeriksaan seperti itu masih tersedia di Kota Bogor. Sehingga apabila dari

<p>standar makan dan minuman halal di Danau Toba?</p>	<p>Sumut ada yang ingin disertifikasi, maka LPPOM MUI Sumut memberikan sampel tersebut ke Bogor untuk diperiksa. Pemeriksaan sampel tersebut membutuhkan waktu pengecekan yang beragam, bisa dari 1 minggu - 1 bulan. Tergantung banyaknya jumlah sampel yang di check pada waktu yang bersamaan. Dalam proses sertifikasi halal, tidak hanya berbicara tentang laboratorium, namun juga berbicara tentang sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal adalah suatu jaminan bahwa industri usaha untuk terus berkomitmen mengeluarkan produk halal. Baik industri kecil, menengah ataupun besar, memiliki sistem jaminan yang sama.</p>
<p>Untuk menjamin kepuasan wisatawan muslim yang berkunjung, perlu adanya peningkatan standar dan sertifikasi fasilitas untuk wisatawan muslim, upaya seperti apa yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut?</p>	<p>Selain melakukan mensertifikasi, LPPOM MUI juga bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usah agar lebih sadar mengenai standar sertifikasi tersebut. Untuk mensertifikasi di daerah Tomok dan Parapat belum pernah dilakukan. Sosialisasi biasanya dilakukan per-Kabupaten atau satu kawasan. Contohnya, sosialisasi produk halal di Kabupaten Samosir, peserta yang hadir nanti adalah pelaku usaha dari berbagai tempat. ada yang dari Tuktuk, Ambarita, dan sebagainya, dan ada kemungkinan juga yang hadir adalah warga dari Desa Tomok yang ikut dalam sosialisasi.</p>
<p>Bagaimana upaya LPPOM MUI untuk merangkul untuk mengajak setiap pihak agar mau produk mereka di halal kan?</p>	<p>Upaya yang kami lakukan lewat sosialisasi tersebut, lewat sosialisasi LPPOM MUI mencoba untuk meyakinkan pelaku usaha disana bahwa sertifikasi produk halal adalah hal yang penting dan baik bagi bisnis yang sedang mereka jalankan. Selain itu, kami juga mencoba untuk meyakinkan bahwa sebenarnya proses sertifikasi yang panjang itu apabila dipahami dengan cermat adalah simpel dan tidak ribet, tambah Ibu Erni. Tentunya, proses sosialisasi sertifikasi tersebut tidak mudah, banyak juga yang belum yakin tentang sertifikasi tersebut. Namun itu kembali lagi kepada manajemen puncak perusahaan.</p>
<p>Bagaimanakah alur sertifikasi</p>	<p>Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal, harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Secara umum terdapat 8 tahapan untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Pertama</p>

hotel dan restoran halal?	<p>adalah, perusahaan (manajemen puncak) harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal). Dalam tahapan ini, perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000, dan harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training). HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal. Tahap kedua adalah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH sendiri terdiri dari 8 kriteria yang wajib dipenuhi perusahaan, yang didalamnya terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Halal, Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepengtingan.2. Tim Manajemen Halal, Manajemen Puncak harus meneteapkan Tim Manajemen Hlal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.3. Pelatihan dan Edukasi, PERusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan, dan pelatihan internal dilakukan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal dilakukan minimal 2 tahun sekali.4. Bahan, bahan yang digunakan harus tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis.5. Produk, produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang dinyatakan haram oleh fatwa MUI. Nama produk yang didaftarkan juga tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.6. Fasilitas Produksi, tidak diperkenankan memproduksi produk haram atau najis dengan alasan apapun.7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Biasanya aktivitas ini dapat terjadi di perusahaan sebagai bentuk akibat penggantian salah satu alat atau bahan dengan alasan tertentu. Akibat penggantian alat atau bahan, maka menyebabkan akan terjadi perubahan status produk halal. Menanggapi hal tersebut, itulah sebabnya dibuat suatu prosedur tertulis mengenai aktivitas tertulis.8. Kemampuan Terukur, Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi
---------------------------	---

yang memenuhi kriteria. 9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Perusahaan harus mempunyai suatu prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. 10. Audit Internal, dilakukan minimal 6 bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit disampaikan kepada LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali. 11. Kaji Ulang Manajemen, Manajemen melakukan pengkajian ulang setahun sekali untuk melihat efektifitas penerapan Sistem Jaminan Halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Setelah persyaratan SJH telah terpenuhi, maka perusahaan selanjutnya Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal (Tahapan ke-3). Adapun dokumen yang harus dipersiapkan adalah daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Tahapan ke-4 adalah Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), perusahaan wajib mendaftar melalui website www.e-lppommui.org dan melakukan upload data sertifikasi sampai selesai. Tahap Kelima adalah melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring preaudit dan melakukan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit dilakukan setiap hari untuk melihat adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Umumnya pembayaran akad akan bergantung kepada jumlah menu yang ingin disertifikasi. Jika semakin banyak menu yang ingin disertifikasi maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk akad sertifikasi. Pembayaran akad dilakukan di Cerol dan disetujui oleh bendahara LPPOM MUI melalui email ke : bendaharalppom@halalmui.org. Tahap yang keenam, adalah pelaksanaan audit. Setelah melakukan pembayaran akad dan lolos pre audit, maka audit akan dilaksanakan disemua produk atau fasilitas yang ingin disertifikasi. Selanjutnya adalah melakukan monitoring pasca audit. Tahap ke-7 ini dilakukan perusahaan untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. Tahap ke-8 adalah

	<p>memperoleh sertifikat. Sertifikat didapatkan apabila perusahaan telah memuhi semua persyaratan dan lolos audit. Sertifikat Halal dapat diunduh dalam bentuk softcopy di Cerol dan berlaku selama 2 (dua) tahun.</p>
<p>Berapa jumlah hotel dan restoran yang belum, yang sudah dan yang akan tersertifikasi di Danau Toba, khususnya di Tomok dan Parapat?</p>	<p>Ibu Erni menjawab bahwa belum ada restoran yang sudah tersertifikasi halal, namun yang self claimed banyak. Menurutnya restoran self claimed tersebut tidak betul-betul halal. Karena menurut Ibu Erni bahwa masih ada restoran yang self claimed halal, tapi pada hari-hari tertentu menyediakan menu non-halal. Padahal, kaidahnya alat masakan, fasilitas produksi (dapur) ataupun alat lainnya tidak boleh terkontaminasi bahan haram. Fasilitas yang sudah terkontaminasi secara langsung maupun terkontaminasi silang secara disengaja tidak dapat dibilang halal lagi. Sehingga belum ada restoran halal di Parapat ataupun Tomok. Ibu Erni menambahkan bahwa satu-satunya restoran halal adalah restoran Kantor Pos. Restoran tersebut dimiliki oleh salah satu pemuka agama Islam di Parapat dan berlokasi tepat didepan masjid, sehingga kehalalannya dapat dipertanggungjawabkan. Ibu Erni selaku Sekretaris LPPOM MUI juga belum mendapat informasi terkait restoran yang benar-benar serius untuk disertifikasi. Kalau memang ada beberapa restoran yang serius untuk disertifikasi, sebaiknya langsung menghubungi kami. Karena nanti kami akan berikan bantuan dalam bentuk pengarahan dan informasi yang didapat lebih akurat, lanjut Ibu Erni.</p>

Narasumber: LPPOM MUI

Sub Dimensi: Aplikasi Informatif

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apakah sudah tersedia pusat informasi maupun aplikasi yang mampu menyediakan informasi terkait</p>	<p>Aplikasi online ataupun offline yang menyediakan informasi terkait fasilitas dan aktivitas wisata halal di Danau Toba belum ada. Menurut Ibu Reni, hal ini diakibatkan karena ketidak memang belum ada restoran yang benar-benar halal (masih self claimed), idealnya suatu restoran masuk kedalam aplikasi tersebut apabila restoran ataupun fasilitas tersebut telah tersertifikasi. Selain itu, menurutnya karena memang belum ada</p>

fasilitas dan aktivitas wisata halal di Danau Toba? Jika iya/tidak, mengapa?	stakeholder ataupun start up yang menyediakan informasi tersebut di Danau Toba.
Apakah sudah tersedia brosur ataupun peta fasilitas wisata ramah muslim di Danau Toba ?	LPPOM MUI tidak menyediakan informasi tersebut, dan Ibu Reni sendiri sampai saat ini belum mengetahui apakah ada brosur seperti itu tersedia di Danau Toba.